

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2 / Studiengang Psychomotoriktherapie

Wissenschaftliche Arbeit: Bachelorarbeit

Von der Maus zum Löwen

Stärkung des Selbstwerts in der
Psychomotoriktherapie

Eingereicht von:

Viola Brühlmann und Schoschana Iczkovits

Begleitung:

lic. phil. Ursina Degen-Cuonz

16. Februar 2015

Abstract

Die Stärkung des Selbstwerts gehört zu den Zielen der Psychomotoriktherapie. Im Praxisalltag wurde festgestellt, dass oft konkrete Förderideen fehlen. Somit ist das Ziel dieser Arbeit, Anregungen für die Stärkung des Selbstwerts in der Psychomotoriktherapie zu finden. Daraus entwickelten sich die Fragen, was den Selbstwert beeinflusst, welche dieser Faktoren in der Psychomotoriktherapie gefördert werden können und wie dies konkret in der Praxis umgesetzt werden kann. Dazu wurde eine Literaturrecherche zu den Begriffen, der Entwicklung und den Einflussfaktoren des Selbstwerts von Kindern durchgeführt. Es konnten personale, genetische und Umwelt-Einflussfaktoren gefunden werden. Die Psychomotorik kann auf die personalen und Umwelt-Faktoren Einfluss nehmen. Dies kann in Form von Spielen und Übungen mit den Kindern, Beratung vom Umfeld oder durch die Haltung und das Verhalten der Therapeutin sein.

Dank

Ursina Degen-Cuonz danken wir ganz herzlich für die kompetente Begleitung und Betreuung im Verlauf unserer Bachelorarbeit.

Wir danken den Lektoren fürs Lesen und Kommentieren unserer Arbeit.

Auch möchten wir uns bei unseren Familien und unseren Freunden für die Unterstützung während des Arbeitsprozesses bedanken.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Dank	3
1. Einleitung.....	6
1.1. Einführung ins Thema.....	6
1.2. Begründung der Themenwahl und Zielsetzung	7
1.3. Fragestellungen	7
1.4. Aufbau der Arbeit.....	8
2. Begriffsdefinitionen	9
2.1. Selbstkonzept	9
2.2. Selbstwert und Selbstwertgefühl.....	10
2.3. Selbst.....	12
2.4. Selbstwirksamkeit	13
2.5. Selbstbild	13
2.6. Selbstbewertung, Selbstbeurteilung und Selbstwertschätzung.....	13
2.7. Selbstbewusstsein	14
2.8. Selbstakzeptanz	14
2.9. Selbstachtung	15
2.10. Selbstvertrauen	15
2.11. Psychomotoriktherapie	15
2.12. Bedeutung des Selbstwerts in der Psychomotorik	16
3. Theoretische Überlegungen zum Selbstwert.....	19
3.1. Die Entwicklung des Selbstwerts in der Kindheit	19
3.1.1. Vom Säugling bis zum Kleinkind.....	20
3.1.2. Das Kindergartenkind	22
3.1.3. Das Schulkind (1. - 4. Klasse).....	23
3.2. Einflussfaktoren des Selbstwerts	26
3.2.1. Die vier Säulen des Selbstwerts nach Potreck-Rose und Jacob.....	26
3.2.2. Personale Faktoren.....	28
3.2.3. Umweltfaktoren	36
3.2.4. Genetische Faktoren.....	49
4. Darstellung der Methoden und Forschungsstrategien	51
4.1. Forschungsmethode	51

4.2. Literaturrecherche und –bearbeitung	51
4.3. Datenaufarbeitung	52
5. Ergebnisse	53
5.1. Darstellung der Ergebnisse.....	53
5.2. Beantwortung der Fragestellung.....	57
5.2.1. Beantwortung der ersten Fragestellung	57
5.2.2. Beantwortung der zweiten Fragestellung	60
6. Diskussion der Ergebnisse	63
6.1. Zusammenfassung der wichtigsten Befunde	63
6.2. Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die Psychomotoriktherapie	65
6.3. Kritische Reflexion	66
7. Ausblick	68
Literaturverzeichnis	69
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	72
Anhang	73

1. Einleitung

1.1. Einführung ins Thema

„Die Aufrechterhaltung des Selbstwertgefühls beim Kind und später beim Erwachsenen ist von ebenso fundamentaler Bedeutung, wie für das Kind die Aufrechterhaltung einer positiven emotionalen Beziehung zu seiner Mutter ist“

(Filipp et. al., 1979, S. 18).

Dieses Zitat zeigt gut die Relevanz eines guten Selbstwertgefühls für die Entwicklung und das Wohlbefinden des Kindes und später auch des Erwachsenen. Gutes Selbstwertgefühl geht mit psychischer Anpasstheit und Gesundheit (vgl. Schütz, 2003 & Greve et al., 2000), dem Gefühl von Stärke und das Leben im Griff zu haben (vgl. Largo, 2013), Beziehungs- und Leistungsfähigkeit (vgl. Largo, 2013; Potreck-Rose & Jacob, 2013; Schütz, 2003) und allgemein grösserer Lebenszufriedenheit (vgl. Potreck-Rose & Jacob, 2013) einher. Beeinträchtigungen im Selbstwert können jedoch störendes Verhalten bewirken (vgl. Largo, 2013, S. 325). Das Individuum neigt dazu, sich wertlos, deprimiert und hoffnungslos zu fühlen (vgl. Harter; zitiert nach Siegler, DeLoache & Eisenberg, 2008, S. 629). Die Verletzung des Selbstwertgefühls kann sogar mit dem Erleben eines psychischen Tods verglichen werden, was z.B. bei einer psychotischen Desorganisation sichtbar wird (vgl. Grinker & Holzmann, Perry; zitiert nach Filipp et al., 1979, S. 19). Die Stärkung des Selbstwerts des Kindes ist also von grosser Bedeutung, besonders auch im Hinblick, dass der Selbstwert im Erwachsenenalter ein relativ stabiles Konstrukt ist (vgl. Greve et al., 2000, S. 190).

In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie der Selbstwert in der Psychomotorik gestärkt werden kann. Denn eines der Ziele der Psychomotoriktherapie die Förderung des Selbstwerts ist.

1.2. Begründung der Themenwahl und Zielsetzung

In den Praktika im Rahmen unserer Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin begegneten wir einigen Kindern mit Auffälligkeiten im Selbstwert. Die Tätigkeit in der Praxis hat uns gezeigt, wie wichtig der Selbstwert in der psychomotorischen Arbeit ist. Förderung des Selbstvertrauens, Stärkung des Selbstwerts u.ä. werden oft als Förderziele genannt. Bei vielen Kindern ist neben der motorischen Förderung, die Förderung des Selbstwerts ein stetig begleitendes Förderziel. Wie die Studie von Amft und Amft gezeigt hat, haben die Klientel der Psychomotoriktherapie nicht rein motorische Schwierigkeiten, sondern komplexe Auffälligkeiten und Störungen, welche psychosozial bedingt sind (vgl. Amft & Amft, 2003, S. 41).

In der Praxis bemerkten wir, dass zwar die Förderung des Selbstwerts von grosser Bedeutung ist, aber unser Wissen über den Selbstwert nicht ausreicht und uns konkrete Förderangebote zur Stärkung des Selbstwerts fehlen. So entstanden aus den Erlebnissen und Beobachtungen in der Praxis folgende Fragen: Wie entwickelt sich der Selbstwert und was beeinflusst ihn? Wie kann in der Psychomotorik Einfluss auf den Selbstwert genommen werden? Wie kann er gezielt gefördert werden und welche Spiele eignen sich dazu?

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, auf diese Fragen Antworten zu finden und für die praktische psychomotorische Arbeit Anregungen zur Förderung des Selbstwerts zu erhalten. Die Arbeit soll ein vertieftes Wissen zur Entwicklung und den Einflussfaktoren des Selbstwerts im Kindesalter liefern. Aus diesem Bedürfnis entstanden die Forschungsfragen dieser Arbeit.

1.3. Fragestellungen

Aus den Fragen sowie den Erlebnissen und Beobachtungen in der Praxis entwickelten sich folgende Fragestellungen:

- Auf welche Faktoren, die auf den Selbstwert des Kindes einwirken, kann in der Psychomotoriktherapie Einfluss genommen werden?
- Wie kann der Selbstwert des Kindes mit dem Wissen über die Einflussfaktoren in der Psychomotoriktherapie gestärkt werden?

Um Antworten auf die Fragestellungen zu finden, wurde eine Literaturrecherche gemacht (siehe Kapitel 4). Die Literatur wurde gelesen und ausgewertet und in Form dieser Arbeit zusammengetragen und miteinander in Verbindung gebracht.

1.4. Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in sieben Kapitel aufgeteilt. Sie beginnt mit der Einleitung, welche u.a. die Fragestellungen beinhaltet. Im zweiten Kapitel werden wichtige Grundbegriffe, wie z.B. Selbstwert und Selbstkonzept definiert (vgl. Kapitel 2). Anschliessend folgen im Kapitel drei theoretische Überlegungen zum Selbstwert. Im Unterkapitel 3.1. wird die Entwicklung des Selbstwerts im Kindesalter beschrieben. Die Entwicklung wird in drei verschiedenen Alterskategorien dargestellt. Das Unterkapitel 3.2. beschreibt die verschiedenen Einflussfaktoren auf den Selbstwert. Dabei wird unterschieden zwischen genetischen, personalen und Umwelt-Faktoren.

Nach diesem theoretischen Teil folgt die Darstellung der Methoden und Forschungsstrategien (vgl. Kapitel 4). Im darauffolgenden Kapitel werden die Ergebnisse präsentiert und die Forschungsfragen beantwortet (vgl. Kapitel 5). Danach folgt die Diskussion der Ergebnisse. Die wichtigsten Befunde werden zusammengetragen und im Kontext des psychomotorischen Alltags betrachtet. Zudem wird die Arbeit kritisch reflektiert. Den Abschluss macht der Ausblick (vgl. Kapitel 7).

An dieser Stelle soll noch erwähnt werden, dass in der Arbeit auf eine geschlechtsneutrale Formulierung geachtet wird. Ist dies aufgrund der Lesbarkeit oder Verständlichkeit nicht möglich, so wird die weibliche Form bevorzugt. Die männlichen Personen sind dabei mit eingeschlossen. Es wird die weibliche Form bevorzugt, da im Feld der Psychomotorik vor allem Frauen tätig sind.

2. Begriffsdefinitionen

Folgende Begriffe werden hier definiert:

Selbst, Selbstkonzept, Selbstwert und Selbstwertgefühl, Selbstbild, Selbstvertrauen (Selbstsicherheit), Selbstachtung, Selbstbewertung, Selbstbeurteilung und Selbstwertschätzung, Selbstakzeptanz, Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit

Die beiden Begriffe Selbstkonzept und Selbstwertgefühl werden ausführlich definiert, weil diese Themen komplex und nicht immer einheitlich sind. Für die Bearbeitung der Arbeit, ist es deshalb wichtig, zuerst einmal diese zwei Begriffe zu verstehen. Um einen ganzheitlichen Überblick zu bekommen, wurden zudem die oben genannten Begriffe definiert, jedoch kurz und prägnant, denn eine ausführliche Definition jedes Begriffes wäre für den Umfang dieser Arbeit nicht sinnvoll. Es geht hier (auch bei den Begriffen Selbstkonzept und Selbstwert) um eine Selektion. Sicherlich können noch weitere Begriffsdefinitionen und Meinungsunterschiede zu den Begriffen gefunden werden.

2.1. Selbstkonzept

Selbstkonzeptansätze sind ein uneinheitlicher Forschungsgegenstand. Bestehende Definitionen fassen das Selbstkonzept u.a. als strukturiertes System selbstbezogener Kognitionen (vgl. Gergen; zitiert nach Conzelmann, Hänsel & Anders, 2008, S. 15), als ein Satz von Selbstschemata (vgl. Markus & Wurf; zitiert nach Conzelmann et al., 2008, S. 15) oder auch als Einstellungen zu sich selbst auf, die affektive, konative und kognitive Anteile enthält (vgl. Mummendey, 1990; zitiert nach Conzelmann et al., 2008, S. 15). In Anlehnung an Mummendey wird das Selbstkonzept im Folgenden als die gesamten Beurteilungen, die eine Person sich selbst gibt, definiert. Das Selbstkonzept wird somit als selbstbezogenes Wissenssystem verstanden (vgl. Conzelmann et al., 2008, S. 15). Krause, Wiesmann und Hannich sprechen von interner kognitiver Repräsentation des Wissens über sich selbst als Selbstkonzept (vgl. Krause et al., 2004, S. 50). Ausser den Einstellungen zu sich, dient das Selbstkonzept nach Eggert, Bode und Reichenbach zur Regulierung von Handlungen. Es beinhaltet die bewussten und unbewussten Ausprägungen von persönlichen Erfahrungen sowie Erwartungen, die eine Person für die Zukunft hat (vgl. Eggert et al., 2003, S. 14-15).

Auch Tausch und Tausch (1991) sehen das Selbstkonzept als bewusstes und unbewusstes Bild, das wir von uns machen, welches sich aus unseren Erfahrungen bildet (vgl. Eggert et al., 2003, S. 20). Mummendey geht über die Erwartungen einer Person hinaus und versteht unter Selbstkonzept die Gesamtheit aller Selbstbeurteilungen sowie der Einstellungen zur eigenen Person (vgl. Mummendey, 2006, S.38). Wie Schütz zitiert: "Das Selbstkonzept kann als subjektives Bild der eigenen Person bzw. subjektive Theorie über die eigenen Person oder Summe selbstbezogener Einschätzungen bezeichnet werden" (Wells & Marwell, 1976; Wylie 1974; zitiert nach Schütz, 2003, S. 4). Trautwein beschreibt das Selbstkonzept folgendermassen: „Selbstkonzepte sind Vorstellungen, Einschätzungen und Bewertungen, die die eigene Person betreffen“ (Moschner, 2001; zitiert nach Trautwein, 2003, S. 8).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Selbstkonzept die bewusste und unbewusste Einstellung, Bewertung und Erfahrung der eigenen Person ist. Dabei spielen kognitive wie auch affektive Anteile eine Rolle.

2.2. Selbstwert und Selbstwertgefühl

Verschiedene Autoren verwenden den Begriff Selbstwert und Selbstwertgefühl synonym. So z.B. Freud; er nutzt die Begriffe Selbstwert, Selbstwertgefühl und Ichgefühl synonym (vgl. Kamiski, 2014, S. 184). Auch Potreck-Rose und Jacob nutzen die Begriffe Selbstwert und Selbstwertgefühl synonym mit verschiedenen Schwerpunkten (vgl. Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 21).

Auch in dieser Arbeit werden die Begriffe „Selbstwert“ und „Selbstwertgefühl“ verständlichkeitshalber und lesefreundlichkeitshalber synonym verwendet.

Schütz unterscheidet das Selbstwertgefühl zwischen situativem und habituellem (vgl. Schütz, 2003, S. 21). Wissenschaftlich wird zwischen globalem und bereichsspezifischem Selbstwert unterschieden. Der globale Selbstwert kommt näher an den Eigenschaftsbegriff und kann reliabel gemessen werden. (Messung durch: Rosenberg-Skala von Rosenberg, 1965; von Ferring & Filipp, 1996 in Deutsch übersetzt). Der bereichsspezifische Ansatz sieht den Selbstwert als Summe von positiven Selbstbewertungen aus verschiedenen Bereichen. (Messung durch: Multidimensionale Selbstwertskala von Schütz & Sellin, 2006) (vgl. Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 21-22). Nach James (1890) wird der Selbstwert aus Leistungen und Aspirationen definiert und auch als Einstellung oder Beziehung zu sich selbst gesehen (vgl. Burns

1979, Rosenberg & Pearlman 1982; zitiert nach Krause et al., 2004, S. 51). „Das Selbstwertgefühl ist die Disposition, sich selbst als kompetent im Umgang mit den grundlegenden Herausforderungen des Lebens zu erfahren, und dass man es wert ist und es verdient, glücklich zu sein“ (Branden, 2010, S. 42). Auch Eggert et al. sehen das Selbstwertgefühl als Einschätzung individueller Kompetenzen und dem Gefühl das ein Mensch nach der Handlungsausführung bzw. seiner Fähigkeit hat (vgl. Eggert et al., 2003, S.31).

Greve et al. gehen über die Einschätzung der Kompetenzen hinaus und schreiben, dass das Selbstwertgefühl die Bewertung des Selbstkonzepts darstellt (vgl. Greve et al., 2000, S. 189). Auch Jerusalem und Schwarzer sehen im Selbstwertgefühl eine Selbstbewertung, nämlich „...eine generalisierte und emotional besetzte Selbstbewertungstendenz“ (Krause et al., 2004, S. 51). Aus lernpsychologischer Sicht ist der Selbstwert das Ergebnis von Selbstbewertung von positiven und negativen Verhaltenskonsequenzen (vgl. Mummendey, 2006, S. 70).

Krause et al. gehen bei der Einschätzung von mehr als Kompetenzen aus. Sie sehen den Selbstwert als ganzheitliche Einschätzung des eigenen Wertes, dies sowohl bewusst wie auch unbewusst (vgl. Krause et al., 2004, S. 51). „Selbstwertgefühl ist das Erleben des eigenen Wertes. Es ist jenes Gefühl, das aus dem Erleben des Angenommenwerdens, des Erlebens von Kompetenz, Partizipation und Anerkennung entsteht“ (Hausser 1995, zitiert nach Krause et al., 2004, S. 51). Die Selbstbewertungen bestimmen die Befindlichkeit des Menschen, die sich unter anderem in Wohlbefinden und Zufriedenheit, Selbstakzeptanz und Selbstachtung ausdrückt (vgl. ebd.). Ähnliches beschreibt auch Suls: Das Selbstwertgefühl beinhaltet die begrenzte und unbegrenzte Selbstakzeptanz, Selbstliebe und Selbstrespekt. Das Gefühl etwas zu können, trägt einen wichtigen Teil zum Selbstwert bei, ist aber nicht mit dem Selbstwert gleichzusetzen oder für dessen verantwortlich (vgl. Suls, 1986, S. 120)¹.

Das Selbstwertgefühl ist die Bewertung des Selbstkonzepts. Es kann als subjektives Bild, das ein Mensch von sich hat verstanden werden (vgl. Wells & Marwell, 1976; Wylie 1974; zitiert nach Schütz, 2003, S. 4). "Nach Schütz (2000) äussert sich hoher

¹ "Self-esteem, we suggest, primarily involves feelings of self-acceptance, self-liking, and self-respect, both conditional and unconditional. Feelings of competence or efficacy contribute importantly to self-esteem, but are not identical with it or exclusively responsible for it" (Suls, 1986, S. 120).

² Highscorer und Lowscorer sind Personen, die auf Self-esteem Skalen überdurchschnittlich hohe bzw. tiefe Wer-

Selbstwert in explizit positiven Selbstbeschreibungen“ (Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 21).

Nach Waibel macht eine positive Grundeinstellung, bei der sich der Mensch wertvoll erlebt, den Selbstwert einer Person aus. Dieses Gefühl ist erlernbar und kommt aus der Wertschätzung der eigenen Fähigkeiten, Anlagen und des eigenen Wesens. Dies entwickelt sich aus der Auseinandersetzung mit der Umwelt. Somit haben die spezifischen Erwartungen von Wertvorstellungen des Umfelds grossen Einfluss auf das Selbstwernerleben. Es hängt aber auch davon ab, ob und an welchen Werten sich eine Person orientiert (vgl. Waibel, 2002, S. 135-136). Trautwein sieht den Selbstwert noch näher am Umfeld. Nach der Soziometer-Theorie von Leary (2003) ist das Selbstwertgefühl nämlich ein System, das sich entwickelt hat, um das Ausmass zu kontrollieren, in dem ein Individuum sozial akzeptiert wird und um das Streben nach sozialer Anerkennung zu erringen und zu erhalten. Selbstwertgefühl kann als eine Art psychisches Messinstrument oder eines Massstabs verstanden werden, mit dem sich die Qualität der Beziehungen einer Person zu anderen Personen überwachen lässt (vgl. Mummendey, 2006, S. 145-146). Auch Trautwein sieht den Selbstwert als eine Art Barometer, das angibt, ob eine Person erfolgreichen Kontakt mit der Aussenwelt hat (vgl. Trautwein, 2003, S. 9).

Aus den oben zusammengetragenen Definitionen, kann folgende Definition gebildet werden: Selbstwertgefühl als Einschätzung eigener Kompetenzen und Bewertungen. Es geht um das Gefühl, wie Wert man sich fühlt, bewusst oder unbewusst.

2.3. Selbst

Das Selbst ist als (gesamtheitliches) Wissen um die eigene Person verstanden (vgl. James, 1892; Metz-Göckel, 2000; zitiert nach Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 18-19). Cooley (1902) fügt den sozialen Faktor hinzu. Das Selbst ist demnach die Erfahrung die der Mensch, durch soziale Rückmeldungen, über sich weiss. Cooley verwendet den Begriff `Spiegel-Selbst` dafür (vgl. Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 18-19). Baumeister (1999) fügt den dritten Faktor hinzu, dessen der Handlungsfähigkeit. Dafür braucht es drei universell menschliche Erfahrungen: Die zwei ersten basieren auf den oben genannten Begriffsdefinitionen: Bewusstsein um sich selbst (James) und die interpersonelle Dimension (Cooley). Die dritte Grundlage für das Selbst ist, dass es eine Exekutivfunktion besitzt, die die Fähigkeit zum Handeln einer Person

erlaubt (vgl. Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 18-19). Potreck-Rose und Jacob sehen das Selbst als Oberbegriff, aus welchen sich die zwei Komponenten Selbstkonzept (deskriptiv) und Selbstwert (evaluativ) untergliedern lassen (vgl. Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 19). Mummendey sieht das Selbst und das globale Selbstkonzept als Einheit: „Wenn empirisch arbeitende Psychologen von „dem Selbst“ oder, nicht-substantiiert ausgedrückt, von dem globalen, allgemeinen Selbstkonzept einer Person sprechen, so meinen sie damit die bei diesem Individuum erfassbare Gesamtheit, die Summe oder den Inbegriff aller selbstbezogenen psychologischen Prozesse“ (ebd.). Auch Eggert et al. sieht das Selbstkonzept und die Selbsttheorie als Einheit (vgl. Eggert, Bode & Reichenbach, 2003, S. 18).

2.4. Selbstwirksamkeit

Selbstwirksamkeit wird als Teil des Selbstwerts verstanden (vgl. Branden, 2010, S. 41; Resch, 1996, S. 150). Es bedeutet an die Fähigkeit seines Verstehens und Denkens zu glauben (vgl. Branden, 2010, S. 41).

2.5. Selbstbild

Das Selbstbild beinhaltet die objektive Einschätzung seiner Handlungen, sowie das Wissen über Kompetenzen und deren Beschreibung (vgl. Eggert et al., 2003, S. 37). Neubauer (1976) beschreibt das Selbstbild auch als kognitive Komponente, womit er die Selbstbeschreibung versteht (vgl. Eggert, et al., 2003, S. 19).

Krause et al. fügen dem Selbstbild ausser dem kognitiven Aspekt auch noch die emotional-wertende Komponente des Selbst hinzu (vgl. Krause, et al., 2004, S. 50).

2.6. Selbstbewertung, Selbstbeurteilung und Selbstwertschätzung

Unter Selbstbewertung wird die emotionale Bewertung seiner Handlungen und die Gefühle zu dieser Bewertung verstanden (vgl. Eggert et al., 2003, S. 37). Selbstbeurteilungen sind Urteile, die eine Person über sich selbst fällt (vgl. Mummendey, 2006, S. 38).

Nach Neubauer (1976) ist Selbstwertschätzung eine emotionale, evaluative Komponente, welche die Bewertung des Selbstkonzepts beinhaltet (vgl. Eggert et al., 2003, S. 19).

So nennen Eggert et al. die Selbstwertschätzung als

„ein persönliches Werturteil, das in den Einstellungen des Individuums zu sich selbst zum Ausdruck kommt“ (Krupitschka, 1983). Es gibt das Ausmass an, in dem sich das Individuum als fähig, bedeutsam, erfolgreich und wertvoll ansieht und resultiert aus Vorgängen der Selbstbewertung, vor dem Hintergrund von persönlichen, durch gesellschaftliche Normen und Erwartungen beeinflussten Standards und Werten. (Eggert et al. 2003, S. 19-20)

2.7. Selbstbewusstsein

Selbstbewusstsein bedeutet das Wissen um sich als Mensch. Es beinhaltet das Wissen um physische, psychische und seelisch-geistige Vorgänge und Handlungen inmitten der gelebten Beziehungen und der bestehenden Welt (vgl. Horney, Ruppert u.a., 1970; Redaktion Naturwissenschaft und Medizin des Bibliographischen Instituts, 1986; zitiert nach Waibel, 2002, S. 133). Dazu gehört auch das bewusst sein der eigenen Schwächen und Mängel. Das Wissen Um-sich ist ein Schritt zum Selbstwert (vgl. Waibel, 2002, S. 133).

2.8. Selbstakzeptanz

Selbstakzeptanz wird hauptsächlich in der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie gebraucht. Es geht um das Annehmen der eigenen Person mit Stärken und Schwächen (vgl. Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 21). Selbstakzeptanz zeigt sich in einer ganzheitlichen Akzeptanz der eigenen Person. Dies beinhaltet auch die Schwächen und negative Aspekte des Selbst zu akzeptieren. Hier zeigt sich der Unterschied zu hohem Selbstwert nach Schütz (2000), die behauptet, ein hoher Selbstwert beinhaltet explizit positive Selbstbeschreibungen (vgl. ebd.).

2.9. Selbstachtung

Selbstachtung bedeutet sich wohl zu fühlen und an sein Recht auf ein glückliches Leben zu glauben (vgl. Branden, 2010, S. 41). Nach Waibel bedeutet Selbstachtung sich so zu verhalten, dass man sich selbst ansehen, mögen und damit achten kann. Dies setzt Selbstbeachtung voraus, welche die sorgfältige und sensible Wahrnehmung von sich bedeutet. Die Selbstachtung entspricht nach Waibel schon sehr dem Selbstwert (vgl. Waibel, 2002, S. 134-135).

2.10. Selbstvertrauen

Selbstvertrauen bedeutet die Überzeugung etwas zu können. Dabei liegt der Fokus auf Kompetenzen. Das Selbstvertrauen wird eher bei kognitiven oder verhaltenstherapeutischen Konzepten genutzt (vgl. Potreck-Rose & Jacob, 2013, 20-21).

Waibel versteht unter Selbstvertrauen den Glauben an sich und das sich verlassen können, mit auftretenden Schwierigkeiten fertig zu werden bzw. das Leben bewältigen zu können. Vertrauen in sich selbst ist eine wichtige Komponente, den Selbstwert im Handeln aufzubauen (vgl. Redaktion Naturwissenschaft und Medizin des Bibliographischen Instituts 1986; zitiert nach Waibel, 2002, S. 134).

Durch das Erproben und die Erfahrung des Selbstvertrauens, bildet sich die Selbstsicherheit (vgl. Waibel, 2002, S. 135).

2.11. Psychomotoriktherapie

Die Psychomotorik ist ein pädagogisch-therapeutischer Beruf, der die Entwicklung eines Kindes fördert (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik).

Die Psychomotoriktherapie besuchen Kinder und Jugendliche, die motorische, emotionale und soziale Probleme aufweisen. In der Psychomotorik wird mit der Wechselbeziehung des Denkens, Fühlens, Bewegens, Wahrnehmens und Verhaltens gearbeitet. Es wird darauf geachtet, wie sich die Wechselbeziehung physisch ausdrückt und die Bewegung beeinflusst (vgl. Homepage, Psychomotorik Schweiz). Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik spricht dabei von der sozioemotionalen Entwicklung des Kindes, die zusammen mit dem Bewegungsverhalten sowie der Stärkung des Selbstvertrauens den Mittelpunkt der psychomotorischen Arbeit bildet.

Die Psychomotorik beinhaltet nach Zimmer die Verknüpfung der geistig-seelischen und motorisch-körperlichen Einheiten (vgl. Zimmer, 2012, S. 22).

Psychomotorische Förderung verfolgt damit einerseits das Ziel, über Bewegungserlebnisse zur Stabilisierung der Persönlichkeit beizutragen - also das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken -, andererseits soll jedoch auch eine Bearbeitung motorischer Schwächen und Störungen, aber auch der Probleme eines Kindes in der Auseinandersetzung mit sich selbst und seiner Umwelt ermöglicht werden. (Zimmer, 2012, S. 22)

Das Spiel und die Bewegung sind wichtige Erfahrungs- und Interaktionsmedien in der Therapie (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik). Der bewegte Körper und die Bewegung bilden insofern das Zentrum von Psychomotorik. Dabei berücksichtigt die Psychomotorik auch die seelischen, sozialen und kulturellen Einflüsse, die die Person prägen und behält somit den ganzen Menschen im Blick. Speziell fördert die Psychomotorik neben der motorischen Geschicklichkeit und der Freude an Bewegung die soziale Kompetenz, Selbstständigkeit, Vertrauen in sich und in andere sowie die Fähigkeit, das eigene Verhalten zu regulieren. Die Psychomotorik arbeitet mit vorhandenen Ressourcen, wodurch sich die Person besser kennenlernt und weiterentwickelt. Das Gleichgewicht von Körper und Gefühl helfen der Person sich körperlich und seelisch im sozialen Umfeld wohler zu fühlen (vgl. Homepage, Psychomotorik Schweiz).

Präventiv kann die Psychomotorik einerseits die individuelle Entwicklung eines Kindes schon früh fördern und andererseits die Lebensqualität verbessern (vgl. ebd.).

2.12. Bedeutung des Selbstwerts in der Psychomotorik

Kinder mit Auffälligkeiten im Selbstwert besuchen die Psychomotoriktherapie mit dem Ziel, den Selbstwert zu stärken. Denn die Psychomotorik hat zum Ziel, Kinder und Jugendliche im Bereich der sozioemotionalen Entwicklung, im Bewegungsverhalten und in der Stärkung des Selbstvertrauens zu fördern (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2013).

Die Psychomotorik fördert die Motorik. Dies ist im Zusammenhang mit dem Selbstwert von grosser Bedeutung, denn im Kleinkindalter baut sich der Selbstwert unter anderem durch die motorische Geschicklichkeit auf. Durch diese Geschicklichkeit

kann das Kind seine Ziele besser erreichen. Im Grundschulalter beginnen die Kinder sich untereinander zu vergleichen. Dabei spielt die motorische Geschicklichkeit eine grosse Rolle. Geschickte Kinder haben ein höheres Selbstvertrauen und oft eine hohe Stellung im sozialen Bereich. Im Gegenteil bewegen sich Kinder mit motorischen Ungeschicklichkeiten weniger, weil sie ihre Leistung als negativ ansehen. Dies wiederum führt zu noch grösseren Unterschieden in der motorischen Leistung, das zu einem negativen Kreislauf führt (vgl. Lienert, Sägesser & Spiess, 2010, S. 90-91).

Wenn man die Berufsbeschreibung der Psychomotorik von verschiedenen Psychomotoriktherapiestellen vergleicht, ist die Stärkung des Selbstwertgefühls eine Gemeinsamkeit. Auch aus den beschriebenen Begriffsdefinitionen wird erkannt, dass die Arbeit am Selbst, das Selbstvertrauen und Vertrauen der eigenen Fähigkeiten zu fördern, ein wesentlicher Teil der psychomotorischen Arbeit ist.

Darstellung der Begriffsdefinitionen

Folgende Grafik soll das Spektrum der Begriffsdefinitionen und folglich die Komplexität vom Selbstwert und Selbstkonzept darstellen. Verschiedene Autoren haben zu den einzelnen Begriffen unterschiedliche Ansichten, wodurch den Begriffen unterschiedliche Bedeutungen zugeschrieben werden.

In der Grafik werden einerseits die Synonyme für Selbstwert und Selbstkonzept, andererseits die Komponente, die diese enthalten aufgezeigt. Auch die unterschiedliche Verbindung vom Selbstwert zum Selbstkonzept wird ersichtlich. Durch die farblichen Markierungen, sind die Autoren, die diese Meinung vertreten unten in der Legende zu erkennen.

In dieser Arbeit werden das Selbstkonzept und der Selbstwert als Teile des Selbst verstanden. Das Selbstkonzept wird als Gesamtheit aller Selbstbeurteilungen gesehen (vgl. Mummendey, 2006). „Das Selbstwertgefühl ist die Disposition, sich selbst als kompetent im Umgang mit den grundlegenden Herausforderungen des Lebens zu erfahren, und dass man es wert ist und es verdient, glücklich zu sein“ (Branden, 2010, S. 42).

Abbildung 1 Darstellung der Begriffsdefinitionen

3. Theoretische Überlegungen zum Selbstwert

Im ersten Teil dieses Kapitels wird die Entwicklung des Selbstwerts und des Selbstkonzepts aufgezeigt. Die Entwicklung wird vom Säugling bis zum ca. 11-jährigen Mittelstufenschulkind beschrieben. Im zweiten Teil werden verschiedene Faktoren, die Einfluss auf den Selbstwert haben, dargestellt.

3.1. Die Entwicklung des Selbstwerts in der Kindheit

Die Darstellung der Entwicklung des Selbstwerts wird bis zum Mittelstufenkind beschränkt, weil die Hauptklientel der Psychomotoriktherapie vom Kindergartenkind bis hin zum Mittelstufenkind ist. Zuerst wird die Entwicklung des Selbstwerts und des Selbstkonzepts vom Säugling bis zum Kleinkind dargestellt, danach folgt die Entwicklung im Kindergartenalter. Zum Schluss wird die Entwicklung vom Schuleintritt bis zur Mittelstufe beschrieben. Das Kindergartenalter ist vom Primarschulalter getrennt, da der Kindergarten- und Schuleintritt besondere Lebensereignisse sind, die entscheidend für die weitere Entwicklung sind.

Wie im vorangehenden Kapitel bereits erwähnt, ist der Selbstwert der bewertende Teil des Selbstkonzepts, welcher aus erfahrungsabhängigen Selbstbewertungen besteht (vgl. Kapitel 2). Daher ist anzunehmen, dass erste Anteile des Selbstkonzepts vorhanden sein müssen, um das Selbstkonzept evaluieren und bewerten zu können. Daraus lässt sich schliessen, dass Anteile des Selbstkonzepts vor dem Selbstwert vorhanden sein müssen. Die Entwicklung des Selbstwerts kann also nicht losgelöst von der Entwicklung des Selbstkonzepts betrachtet werden, da der Selbstwert und das Selbstkonzept eng miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen. So scheint es sinnvoll, die Entwicklung des Selbstwerts im Zusammenhang der Entwicklung des Selbstkonzepts aufzuzeigen. Zur Beschreibung der Entwicklung des Selbstwerts und des Selbstkonzepts werden auf tiefenpsychologische Ansätze, wie z.B. von Daniel Stern, verzichtet. Es werden hauptsächlich Entwicklungspsychologen, Verhaltenstherapeuten und Pädiater zitiert.

3.1.1. Vom Säugling bis zum Kleinkind

Nach Greve et al. entstehen erste Komponenten des Selbstkonzepts bereits ab der Geburt (vgl. Greve et al., 2000, S. 40). Am Anfang der Entwicklung sind, sowohl für das Selbstkonzept wie auch für den Selbstwert, die ersten Erfahrungen mit den Bezugspersonen von grossem Stellenwert (vgl. Brazelton & Greenspan, 2008; Greve et al., 2000; Largo, 2013; Laskowski, 2000; Schütz 2003).

Wie im Folgenden gezeigt wird, sind sich Autoren verschiedener Richtungen darüber einig, dass die Ausprägung des Selbstkonzepts eines Menschen am stärksten von der Art der Beziehung seiner ersten Bezugspersonen bzw. Ursprungsfamilie zu ihm abhängt. Denn das Selbstkonzept entwickelt sich im Kontakt mit anderen Menschen. (Laskowski, 2000, S. 120)

Die Beziehung zwischen dem Säugling und der Bezugspersonen soll von Gefühlen der Geborgenheit, des vorbehaltlosen Angenommenseins, Wertschätzung, Sicherheit und Verlässlichkeit geprägt sein (vgl. Largo, 2013; Laskowski, 2000; Schütz 2003). Die Bewertungen der ersten Bezugspersonen des Kindes, die sich in ihrem Verhalten und ihren Reaktionen auf das Kind zeigen, übernimmt der Säugling ohne kritische Reflexion. Auf diesen elterlichen Bewertungen beruhen erste Selbstkonzeptvorstellungen (vgl. Schulz von Thun; zitiert nach Laskowski, 2000, S. 121). Diese ersten Selbstkonzeptvorstellungen werden zu grundlegenden Postulaten des Selbstkonzepts, die bis ins Erwachsenenalter fortbestehen können (vgl. Laskowski, 2000, S. 123).

Das Körperschema, welches Teil des Selbstkonzepts ist, wird ebenfalls bereits ab der Geburt aufgebaut (vgl. Filipp; zitiert nach Mummendey, 2006, S. 96). Dieses enthält die Wahrnehmung des Körpers und das Wissen über den eigenen Körper (vgl. Lienert et al., 2010, S. 9). Es entwickelt sich durch propriozeptive und kinästhetische Stimuli (vgl. Filipp; zitiert nach Mummendey, 2006, S. 96). Durch den Aufbau des Körperschemas beginnt der Säugling allmählich zwischen Ich und Nicht-Ich zu unterscheiden (vgl. Laskowski, 2000, S. 120). Ab dem ersten Lebensjahr können bereits erste Selbstkategorisierungen auftreten. Sie beziehen sich z.B. aufs Alter und Geschlecht (vgl. Filipp; zitiert nach Mummendey, 2006, S. 96).

Schon vor dem zweiten Lebensjahr kann das Kind Gefühle der eigenen Wirksamkeit erleben (Greve et al., 2000, S. 42-43). Voraussetzung hierfür ist, dass das Kind selbstständig etwas tun kann und im Streben nach Selbständigkeit unterstützt wird (vgl.

Laskowski, 2000 & Largo, 2013) Die Selbstwirksamkeit ist wichtig, da der Selbstwert darauf aufbaut (vgl. Resch, 1996, S. 150).

Mit der weiteren Entwicklung wird die Unterscheidung zwischen Ich und Nicht-Ich immer differenzierter. Dabei spielt die fortschreitende Sprachentwicklung eine wichtige Rolle. Ungefähr im zweiten Lebensjahr kann das Kind seinen Namen erkennen sowie nennen und verwendet Personalpronomina (vgl. Laskowski, 2000; Mummendey, 2006; Pior, 1998). Im Alter von knapp zwei Jahren erkennen sich die meisten Kinder im Spiegel und auf Fotografien. Dies ist ein wichtiger Entwicklungsschritt für den Aufbau des Selbstbilds (vgl. Lienert et al., 2010, S. 90). Die Fähigkeit zum Selbsterkennen ist nun vorhanden und ein existentielles Selbst dürfte aufgebaut sein (vgl. Greve et al., 2000, S. 45 & 47). Das Existentielle Selbst bedeutet, dass man zwischen sich selbst und anderen unterscheiden kann (vgl. Mummendey, 2006, S. 95). Die Kinder können sich demnach ab dem zweiten Lebensjahr als eigene Person wahrnehmen (vgl. Walther, Preckel, Mecklenbräuer, 2010, S. 46).

Mit zunehmender Entwicklung beginnen sich die Kinder Merkmale, wie z.B. ich renne schnell oder ich mag Pizza, zuzuschreiben (vgl. Mummendey, 2006, S. 96 & Walther et al., 2010, S. 47). Damit sich die Kinder selbst definieren und kategorisieren können, ist es notwendig und hilfreich, dass sie sich einzigartig und distinkt erleben (vgl. Mummendey, 2006, S. 96). Die Selbstzuschreibungen der Kinder enthalten Merkmale, die sie im Vergleich mit ihrer Bezugsgruppe als besonders, verschieden, einzigartig oder distinkt darstellen lassen. Desweiteren sind die Selbstzuschreibungen gekennzeichnet vom Alles-oder-Nichts-Denken (vgl. Harter & Buddin; zitiert nach Mummendey, 2006, S. 97). Das Kind kann sich selbst oder einer anderen Person nicht zwei gegensätzliche Eigenschaften zuschreiben. Es kann nicht erkennen, dass es sowohl hübsch, wie auch nur durchschnittlich aussehen kann (vgl. ebd.). „Fast alle Selbstbeschreibungen sind noch unkritisch positiv, offensichtlich aufgrund der noch mangelnden allgemeinen Fähigkeit zum systematischen Vergleich mit anderen und zur Unterscheidung realer und idealer Selbstkonzepte“ (Mummendey, 2006, S. 97). Die Selbstbeschreibungen entsprechen noch eher dem Wunsch als der Realität. Bei Misserfolgen glauben kleine Kinder, dass sie dafür, wenn sie älter sind, Erfolg haben werden (vgl. Pinquart, 2010, S.260).

3.1.2. Das Kindergartenkind

Mit dem Eintritt in den Kindergarten kommen viele Kinder erstmals in der Öffentlichkeit mit einer grösseren Kindergruppe in Kontakt. Ab diesem Zeitpunkt wird der Selbstwert von sozialen Rückmeldungen, wie der Beliebtheit in der Kindergruppe, geprägt. Die Beliebtheit wird zu einem bedeutenden Einflussfaktor für den Selbstwert (vgl. Krause et al., 2004, S. 205). Die kognitive Entwicklung ermöglicht, dass die Kinder in diesem Alter die Fähigkeit zur Empathie und zur Rollenübernahme zu entwickeln beginnen (vgl. Mummendey, 2006, S. 98). Erst durch die Perspektivenübernahme ist es den Kindern möglich, zu sehen wie andere sie sehen, was eine Neudefinition des Selbstwerts zur Folge hat (vgl. Resch, 1996, S. 161). Meinungen und Ansichten anderer Personen gewinnen an Bedeutung für das Verhalten und die Betrachtung von sich selbst. Die Kinder können Aussagen und Auffassungen, die über sie gemacht oder gesagt werden, erkennen, abspeichern und für die Selbsteinschätzung verwenden. Die Aussagen oder Auffassungen müssen jedoch von Personen stammen, die für sie wichtig erscheinen (vgl. Mummendey, 2006, S. 98). Kognitiv sind die Kinder in diesem Alter jedoch noch begrenzt fähig, Meinungen anderer über sich selbst mit den eigenen Ansichten zu vergleichen. Die Kinder können sich noch keine eigene unabhängige Meinung bilden. Vergleiche mit sich selbst zu machen, ist nach Ruble und Frey (1991) noch einfacher, als soziale Vergleiche vorzunehmen. Soziale Vergleiche werden erst mit zunehmendem Alter häufiger gemacht (vgl. Mummendey, 2006, S. 98-99).

In diesem Alter werden die Selbstbeschreibungen schon über verschiedene Bereiche gemacht, allerdings noch sehr grob. Die Denkweise von „Alles-oder-Nichts“ kann noch anhalten oder auch schon weiter differenziert sein, wie z.B. in „früher war ich ein wenig schlecht, aber jetzt bin ich gut“ (vgl. Mummendey, 2006, S. 98). In den bereichsspezifischen Selbstbeschreibungen sind implizite Selbstbeurteilungen, wie z.B. gut und hübsch, enthalten. Die Selbstbeurteilungen bzw. Selbstbewertungen sind wichtig, da der Selbstwert daraus resultiert (vgl. Krause et al., 2004, S. 51).

3.1.3. Das Schulkind (1. - 4. Klasse)

„Die in der Schule erhaltenen Informationen erweitern das Selbstkonzept und beeinflussen das Selbstwertgefühl“ (Krause et al., 2004, S. 139). Die Kinder erhalten in der Schule ständig direkte und indirekte selbstbezogene Informationen durch direkte und indirekte Rückmeldungen über ihre Kompetenzen. Beim Schuleintritt haben sie noch nicht die Fähigkeit, ihre Leistungen selbständig einzuschätzen und sind daher auf die Bewertungen der Erwachsenen angewiesen. Diese Bewertungen übernehmen sie unkritisch in ihr Selbstkonzept auf (vgl. ebd.).

Mit zunehmendem Alter werden soziale Vergleiche mit anderen immer wichtiger (vgl. Greve et al., 2000, S. 49-50). Während für das Kleinkind andere Kinder unwichtig sind, ist für ein Schulkind die Anerkennung durch Schulkameraden von wesentlicher Bedeutung (vgl. Largo, 2013, S. 238). Auch die Fertigkeiten und Fähigkeiten im Vergleich zu anderen werden wichtiger, denn das Kind beginnt sich darüber zu definieren (vgl. Resch, 1996, S. 159-160). Weil die sozialen Vergleiche immer wichtiger und häufiger werden, sind Meinungen und Bewertungen anderer Personen bezüglich der eigenen Person wichtige Einflussfaktoren für die Selbstkonzeptentwicklung (vgl. Mummendey, 2006, S. 99). Der Selbstwert entwickelt sich aber nicht nur durch die Fremdeinschätzung, sondern auch durch den direkten Leistungsvergleich. Für das Selbstwertgefühl des Kindes ist es wichtig, dass es die gleiche Leistung wie die anderen Kinder erbringen kann (vgl. Largo, 2013, S. 240).

Das Kind entfernt sich vom Alles-oder-Nichts-Prinzip (vgl. Greve et al., 2000, S. 49). Die kognitive Weiterentwicklung erlaubt es dem Schulkind allmählich, seine Persönlichkeitseigenschaften mit Merkmalen, die verschiedene Eigenschaften zusammenfassen, zu beschreiben (vgl. Mummendey, 2006, S. 99). Es erkennt, dass es auch widersprüchliche oder ambivalente Merkmale besitzen kann. Zum Beispiel merkt das Kind, dass es im selben Moment sowohl fröhlich wie auch traurig sein (vgl. Mummendey, 2006, S. 99).

Durch die Fähigkeit widersprechende Merkmale zu erkennen, kann das Kind nun sowohl positive, wie auch negative Selbstbewertungen vornehmen. Dazu ist auch die Fähigkeit notwendig, Reaktionen anderer vorauszusehen und sein eigenes sowie das Verhalten anderer zu verinnerlichen, woraus sich persönliche Standards bilden, die zur Selbstregulation dienen. Durch die Selbstregulation können Verhaltensweisen gezeigt werden, die eine positive Selbstbewertung fördern (vgl. Greve et al., 2000, S.

49). Das Kind ist fähig, allgemeine Formen der Selbstbewertung vorzunehmen. Ein globaler Selbstwert ist nun vorhanden (vgl. Mummendey, 2006, S. 99). Resch spricht sogar davon, dass der eigentliche Selbstwert erst vorhanden ist, wenn das Kind kognitiv in der Lage ist, den Selbstwert in Frage zu stellen. Dies ist erst der Fall, wenn die Selbstbetrachtung aus einer anderen Perspektive möglich ist (vgl. Resch, 1996, S. 163).

Ab dem Alter von acht bis neun Jahren sind globale Selbstbewertungen, wie z.B. sich als einen wertvollen Menschen zu sehen, möglich. Die Selbstbewertungen werden zudem zunehmend realistischer, was zu einer Abnahme des Selbstwerts führt. (vgl. Pinquart, 2010, S. 260). Mit ansteigendem Alter wird der Selbstwert stabiler, da der Selbstwert bereits auf vielen Erfahrungen beruht und so neue, widersprüchliche Informationen weniger Verunsicherung bewirken (vgl. Pinquart, 2010, S. 261).

Darstellung der Entwicklung des Selbstwerts

Die Grafik stellt eine Zusammenfassung der Entwicklung des Selbstwerts in der Kindheit dar. Der rote Pfeil in der Mitte steht für die Entwicklung des Selbstwerts. Im Pfeil werden Begriffe genannt, die wichtig im Zusammenhang mit der Entwicklung des Selbstwerts sind. Die Abstufung der Begriffe stellt zugleich den Zeitpunkt dieser Entwicklung dar. Die Entwicklung des Selbstwerts ist in Form eines Pfeils dargestellt, da der Selbstwert sich im Laufe des Lebens immer wieder verändert, anpasst und stabiler wird.

Oberhalb des Pfeils sind die Einflüsse aus dem sozialen Umfeld dargestellt. Die Interaktion mit den Eltern, die anfangs von grosser Bedeutung ist sowie die zunehmende Wichtigkeit der Beziehungen zu Gleichalterigen oder anderen Bezugspersonen. Dabei spielt die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung eine wichtige Rolle.

Unterhalb des Pfeils sind motorische, sprachliche und kognitive Entwicklungsschritte, die wichtig für den Aufbau des Selbstwerts sind, dargestellt. So ermöglicht die motorische Entwicklung z.B. die Zunahme vom Erfahren von Stimuli und der Selbstständigkeit. Die einzelnen Entwicklungsschritte sind mit den jeweiligen Auswirkungen auf den Selbstwert verbunden und zeigen welcher Entwicklungsschritt welche Wirkung hat.

Abbildung 2 Entwicklung des Selbstwerts im Kindesalter

3.2. Einflussfaktoren des Selbstwerts

Wie im vorherigen Kapitel aufgezeigt wird, entwickelt sich der Selbstwert zusammen mit der kognitiven, motorischen, emotionalen, sozialen und sprachlichen Entwicklung des Kindes. Im Verlauf der Entwicklung wirken verschiedene Faktoren auf den Selbstwert ein. Largo zum Beispiel nennt Zuwendung und soziale Anerkennung, Entwicklung und Leistung und die Geborgenheit als die drei Hauptkomponenten des Wohlbefindens und des Selbstwertgefühls (vgl. Largo, 2013, S. 235). Die Literatur zeigt, dass der Selbstwert zwar im Individuum verankert ist, aber auch von seiner Entwicklung und äusseren Einflüssen geprägt wird (vgl. Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 70-71).

Die verschiedenen Einflussfaktoren werden in diesem Kapitel deshalb in personale Faktoren, Umweltfaktoren und genetische Einflussfaktoren aufgeteilt. Die oben genannten Komponenten von Largo lassen sich ebenfalls auf diese Kategorien aufteilen. Im ersten Unterkapitel „Die vier Säulen des Selbstwerts“ werden vier Einflussfaktoren nach Potreck-Rose und Jacob, die sich ebenso den personalen Faktoren und Umweltfaktoren zuordnen lassen, vorgestellt. Danach werden verschiedene Einflussfaktoren zu den oben genannten Unterkategorien geschildert. Wie schon erwähnt wurde, ist das Thema des Selbstwerts sehr breit. Deshalb handelt es sich in dieser Arbeit um eine begrenzte Auflistung der Faktoren. Es kann also nicht mit einer Vollständigkeit gerechnet werden.

3.2.1. Die vier Säulen des Selbstwerts nach Potreck-Rose und Jacob

Potreck-Rose und Jacob nennen folgende vier Faktoren die den Selbstwert beeinflussen:

Selbstakzeptanz

Selbstvertrauen

Soziale Kompetenz

Soziales Netz

Die Selbstakzeptanz und das Selbstvertrauen wird der intrapersonellen Dimension (vergleichbar mit den personalen Faktoren) zugeordnet, die soziale Kompetenz und das soziale Netz der interpersonellen Dimension (vergleichbar mit den Umweltfaktoren) (vgl. Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 70-71).

Selbstakzeptanz: Positive Einstellung zu sich selbst als Person

Selbstakzeptanz bedeutet, mit sich als Person zufrieden zu sein und seine Haltungen, Meinungen und Reaktionen wertzuschätzen, auch wenn diese nicht der Norm entsprechen. Dies sollte im Alltag erfolgen und nicht nur zu speziellen Momenten. Auch auf seine Bedürfnisse zu achten und diese zu respektieren gehört zur Selbstakzeptanz. Ein weiterer wesentlicher Aspekt der Selbstakzeptanz ist, sich in seinem eigenen Körper wohl zu fühlen und zu akzeptieren. Vor allem für Menschen mit einer Einschränkung tritt die Frage nach der Akzeptanz ihres eigenen Körpers auf. Noch öfters erscheint aber das Leiden an Durchschnittlichkeit. Oft wird in der Therapie das Wohlfühlen im eigenen Körper deshalb primär gesetzt. Dennoch ändert sich die Sicht und das Gefühl auf den eigenen Körper trotz Therapie oftmals nicht (vgl. Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 72-73).

Selbstvertrauen: Positive Einstellung zu den eigenen Fähigkeiten und Leistungen

Der Selbstwert zeichnet sich durch das eigene Vertrauen auf bestimmte Fähigkeiten sowie Neues zu lernen und zu bewältigen aus. Dazu gehört auch, sein Können als gut einzuschätzen. Zum Selbstvertrauen gehört auch, Erreichtes real und überprüfbar zu machen sowie Erfolge zu erleben, wofür Durchhaltevermögen und Frustrationstoleranz notwendig sind, wenn etwas nicht gut gelingt. Die Selbsteinschätzung ist für das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wichtig, jedoch spielt die Fremdeinschätzung (die soziale Bewertung) ebenfalls eine signifikante Rolle. Es ist wichtig, dass die Selbst- und Fremdeinschätzung dabei möglichst übereinstimmen. Oft über- oder unterschätzen sich Menschen, was ungünstig ist. Bei niedrigem Selbstwert hegt der Mensch viel Kritik an sich selbst und überbewertet die Kritik anderer. Er fühlt sich oft minderwertig und nicht genügsam. Bei hohem Selbstvertrauen werden Fehler oft übersehen und viel Stolz auf sich selbst gelegt. Dies führt oft zu sozialen Konflikten, vor allem mit Bezugspersonen (vgl. Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 72-77).

Soziale Kompetenz: Erleben von Kontaktfähigkeit

Eine Person ist kontaktfähig, wenn sie gut mit Menschen umgehen kann, sich sozial schwierigen Situationen gewachsen fühlt, sowie flexibel reagieren kann, nicht an Verhaltensmuster festhält, sich an Situationen und Menschen anpassen kann und auf das was gerade erwartet wird oder erforderlich ist, eingehen kann. Es gehört aber

auch dazu, Grenzen ziehen zu können und zu akzeptieren, wenn Andere Grenzen setzen. Kontaktfähigkeit beinhaltet sowohl Nähe wie auch Distanz aushalten zu können (vgl. Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 77-78). Es ist nicht ein Idealzustand zu erwarten, bei der eine Person in jeder Situation richtig reagiert und kontaktfähig ist, sondern dass die Person insgesamt in verschiedenen Situation kontaktfähig ist (vgl. Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 78).

Soziales Netz: Eingebunden sein in positive Beziehungen

Wer kontaktfähig ist, hat nicht automatisch ein gutes soziales Netz. Ein gutes soziales Netz beinhaltet: gute Familienbeziehungen, befriedigende Partnerschaft, gute Freunde, gute kollegiale Beziehungen sowie lose Bekanntschaften. Dabei spielen zwei Qualitäten von Beziehung eine wichtige Rolle: die beidseitige Verlässlichkeit sowie für den anderen Menschen von Bedeutung zu sein. Ein anderer wichtiger Aspekt ist das „Beliebt-sein“, was in den quantitativen Bereich fällt. Hier besteht jedoch die Gefahr, dass eine Person sich zu sehr anpasst und eigene Bedürfnisse verleugnet, um möglichst beliebt zu sein (vgl. Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 78-79). Somit hat die Person zwar ein grosses soziales Netz, jedoch ist dieses oberflächlich und nicht verlässlich. Wenn dem Menschen bewusst wird, dass diese Beziehungen nicht real, sondern an die Erwartungen anderer angepasst sind, verstärkt dies das Gefühl für Andere mit seinem realen Selbst nicht wichtig zu sein. Somit zeigt sich die Wichtigkeit der Qualität im Vergleich zur Quantität von Beziehungen (vgl. ebd).

3.2.2. Personale Faktoren

Personale Faktoren haben einen grossen Einfluss auf den Selbstwert. Die personalen Faktoren werden hier in die vier Unterkategorien: Einstellung und Grundhaltung, Leistung, Gesundheit und Behinderung und körperliche Erscheinungen unterteilt.

Einstellung und Grundhaltung

Das Bedürfnis nach Selbstwertgefühl kommt von den zwei Tatsachen, dass wir im Leben unser Bewusstsein angemessen nutzen und dass dieses Bewusstsein nicht automatisch in uns ist. Für die Führung unseres Bewusstseins brauchen wir den Verstand. Für unseren Körper tragen wir keine direkte Verantwortung. Wir haben keine direkte Kontrolle über unsere Organe, jedoch, reagiert unser Verstand nicht automatisch. Die Bewusstheit und das Denken bilden unsere Freiheit und Verantwor-

tung. Wir können selbst entscheiden, ob wir unserer Bewusstheit folgen oder diese ausschalten und gegensätzlich handeln. Wie wir unsere Bewusstheit nutzen, beeinflusst unser Leben und besonders unser Selbstwertgefühl. Z.B. ob wir bereit sind, Fehler zu erkennen und korrigieren, oder wir uns an den Fehlern festhalten (vgl. Branden, 2010, S. 44-47).

Die Selbstwahrnehmung wird als wichtigste Quelle für die direkte Betrachtung des Selbstwertgefühls genannt (vgl. Schwalbe, 1985, 1988; Schwalbe, Gecas & Baxter, 1986, zitiert nach Schütz, 2003, S. 59). Das Selbstwertgefühl ist in der Bewertung selbstbezogenen Wissens fundiert. Als Quelle des Selbstwertgefühls kommen folglich alle Ursprünge selbstbezogenen Wissens in Frage. Filipp und Frey (1988) nennen als Quellen selbstbezogenes Wissens die Beobachtung des eigenen Verhalten und Erlebens, die Beobachtung physiologischer Zustände, Informationen aus sozialer Rückmeldung und soziale Vergleichsprozesse (vgl. Schütz, 2003, S. 58). Nach einer Untersuchung von Schoeneman (1981) bei der Collegestudenten die Quellen selbstbezogenen Wissens aufzählten, wurde die Selbstwahrnehmung als wichtigste Quelle angegeben (vgl. Schütz, 2003, S. 58).

Der „Froschteich- Effekt“ besagt, dass Menschen ihre Fähigkeiten je nach Vergleichsgruppe unterschiedlich bewerten. So beurteilen sich Menschen besser wenn sie sich mit einer erfolglosen Gruppe messen und dabei gut abschneiden, als wenn sie mit den gleichen Fähigkeiten in einer erfolgreichen Gruppe schlechter abschneiden (vgl. Schütz, 2003, S. 44). Nach Swan et al. (1987) reagieren Menschen mit unterschiedlichem Selbstwert kognitiv verschieden auf Rückmeldungen von anderen Personen bezüglich ihrer Leistungen. Highscorer² nehmen Quellen von positiven Feedbacks positiver wahr als die von negativen Feedbacks. Lowscorer hingegen beschreiben Quellen negativer Rückmeldungen positiver als positive Feedbacks. Wenn es aber um die affektive Reaktion (Bewertung) und nicht um die Kognition geht, gibt es keine wesentlichen Unterschiede zwischen den zwei Gruppen (vgl. Mummendey, 2006, S. 70-71). Nach Baumeister, Smart und Boden (1996) wurde ein weiterer Vergleich von self-esteem Highscorer und Lowscorer untersucht. Es wurde der Frage nachgegangen, ob Menschen mit einem tieferen Selbstwertschätzungsgrad aggressiver als Menschen mit einem hohen Grad sind. Es zeigte sich, dass die Highscorer

² Highscorer und Lowscorer sind Personen, die auf Self-esteem Skalen überdurchschnittlich hohe bzw. tiefe Werte aufweisen

höhere Aggressivitätswerte aufwiesen als die Lowscorer. Dies kann damit begründet werden, dass sie ihren Selbstwert aufrecht erhalten und schützen wollen (vgl. Mummendey, 2006, S. 70-71). Auch Schwinghammer, Stapel und Blanton (2006) fanden, dass der momentane Stand der Selbstbewertung einer Person entscheidend ist, wie soziale Vergleichsprozesse ablaufen (vgl. Mummendey, 2006, S. 70).

Nach Mummendey kann sich ein Mensch von Beurteilungen anderer Menschen lösen, indem er seine positiven Eigenschaften vergegenwärtigt und sich auf seine Fähigkeiten und Rechte besinnt. Durch Zukunftsorientiertheit kann er sich von Vergangenen lösen (vgl. Mummendey, 2006, S. 69).

Entscheidungen die wir treffen, beeinflussen automatisch unseren Selbstwert. Bei Entscheidungen auf die wir stolz sind, fühlen wir uns gut. Hingegen fühlen wir uns weniger gut bei Entscheidungen die wir bereuen. Entsprechend beeinflusst dies das Selbstwertgefühl entweder positiv oder negativ. Das Selbstwertgefühl kann sich somit ständig verändern und ist nicht von Geburt an festgelegt (vgl. Branden, 2010, S. 48-49).

Bei der Befragung von Schütz³ (2000) zu selbstwertstärkenden bzw. -bedrohenden Quellen ergab sich folgendes interessantes Ergebnis: Bei den positiven Einflüssen wurde die Grundhaltung der Selbstakzeptanz erst sehr spät genannt. Die Selbstwertbedrohungen wurden in einer weiteren Interviewstudie⁴ erfasst, wobei die Selbstkritik am häufigsten vorkam (vgl. Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 32-34).

... stärkt das Erleben, eigene Ressourcen einzusetzen zu können, das Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten und erhöht das Selbstwertgefühl. Wer sich seines Wertes bewusst ist, fühlt sich von Anforderungen weniger bedroht, hält deren Bewältigung grundsätzlich für machbar, ist also risikobereiter und empfindet auch den Umgang mit schwierigeren Situationen eher als Herausforderung denn als Belastung. (Krause et al., 2004 S. 52)

Nach Waibel hängt der Selbstwert vom Glauben des Menschen an seine eigenen Werte ab (vgl. Waibel, 2002, S. 157). Der Mensch selbst müsse sich Selbstwert geben, indem er sich wertschätze und seine Einzigartigkeit anerkenne (vgl. Satir; zitiert nach Waibel, 2002, S. 140). Waibel widerspricht Satir. Sie sagt, dass man den

³ Schütz befragte ihre Probanden in qualitativen Interviews explizit womit ihr Selbstwert gestärkt oder geschwächt wird.

⁴ Ebenfalls eine Interviewstudie von Schütz (2000) durch direkte qualitative Befragungen.

Selbstwert nicht einfach aus sich heraus erarbeiten kann (vgl. Waibel, 2002, S. 140). Nach Filip und Frey (1988) ist selbstbezogenes Wissen Quelle für die Wertschätzung der eigenen Person (vgl. Schoenemann, 1981; Schwalbe & Staples, 1991; zitiert nach Greve et al., 2000, S. 191). Die erfolgreiche Selbstdarstellung eignet sich, um das Selbstwertgefühl aufrecht zu erhalten (vgl. Mummendey, 2006, S. 78).

Insgesamt ist es also wichtig, dass Menschen mit geringem Selbstwert lernen, sich selbst zunächst auch unabhängig von ihren Leistungen positiver zu bewerten; dies kann ihr Wohlbefinden steigern und sie ermutigen, Dinge anzupacken, die sie sich aufgrund ihres geringen Selbstwertes nicht zutrauen, obwohl sie sie möglicherweise gut bewältigen könnten. (Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 29)

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Einstellung und die Grundhaltung wichtige Einflussfaktoren für das Selbstwertgefühl sind. Selbstbezogenes Wissen und Selbstbewertungen, sowie auch das Bewusstsein vom eigenen Wert und Entscheidungen die wir treffen, spielen eine wichtige Rolle. Das Bewusstsein des eigenen Selbst kann uns helfen, schwierige Situationen angehen zu können. Wir entscheiden, wie und wo wir unsere Bewusstheit steuern. Durch die Grundeinstellung, die wir uns persönlich geben, können wir den Selbstwert beeinflussen.

Leistung und Erfolg

Das Erleben eigener Kompetenzen hat einen wesentlichen Einfluss auf die Ausprägung des Selbstwerts (vgl. Potreck-Rose, & Jacob, 2013, S. 27). Largo geht davon aus, dass Kinder ihr Wohlbefinden und Selbstwertgefühl auf ihren Stärken aufbauen (vgl. Largo, 2013, S. 244).

Durch das Erbringen von Leistungen und die Realisierung, dass man etwas dazugelernt hat, kann man ein stabiles Selbstwertgefühl entwickeln (vgl. Brazelton & Greenspan, 2008, S. 162). Nach Schütz steht Schulerfolg im Zusammenhang mit Entwicklung von Selbstvertrauen (vgl. Schütz, 2003, S. 21). Im ersten Schuljahr bildet sich das schul- und lernbezogene Selbstbild. Dieses neue Wissen über sich als Schüler hat Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl. Es wird mit den neuen Informationen der Lerntätigkeit gestärkt, geschwächt oder entstellt. (vgl. Krause et al., 2004, S. 136). Nach Potreck-Rose, und Jacob steigern konkrete Erfolge den Selbstwert (vgl. Potreck-Rose, & Jacob, 2013, S. 29).

Nach Conzelmann et al. beeinflusst die sportliche Kompetenz, neben der physischen Akzeptanz, das Selbst auf der obersten Ebene (vgl. Conzelmann et al., 2008, S. 22-23).

Zu den Quellen des Selbstwertgefühls gehören unter anderem die berufliche Arbeit (Hamberger, 1995), sportliche Erfolge (Heim, 1998), ehrenamtliche Engagements (Schmidbauer, 1993), Lernerfolge und positive Rückmeldungen (Betz, 1988; Hansen, 1989; Sembill, 1992), Verantwortung und Sorge für andere zu tragen (Schacke & Zank, 1998) und sportliche Aktivitäten (Pahmeier, 1998; Rudinger, Pache & Denk, 1998), was alles unter Leistung verstanden werden kann. Auf der anderen Seite sind Misserfolgserlebnisse und soziale Vergleiche (Weisensel & Schütz, 1998) selbstwertbelastend (vgl. Schütz, 2003, S. 21).

Bei der oben erwähnten Befragung von Schütz (2000), zum Selbstwert (vgl. S. 32), wurden bei den positiven Einflüssen, Erfolge und individuelle Fähigkeiten an erster Stelle genannt (vgl. Potreck-Rose, & Jacob, 2013, S. 32). Auch in der Befragung von Greve et al.⁵ nach den Einflüssen auf den Selbstwert gehört unter anderem der Stolz auf individuelle Fähigkeiten und Leistungen zu den Quellen des Selbstwertgefühls junger Erwachsener (vgl. Greve et al., 2000, S. 192).

Nach Eggert et al., kann ein Mensch bei unerwartetem Erfolg mit erhöhtem Selbstwertgefühl und Selbstwertschätzung reagieren. Wird der Erfolg jedoch externen Faktoren zugeschrieben, verändert sich trotz des Erfolges nichts an der negativen Selbsteinschätzung. Bei Erfüllung eines erwarteten Misserfolgs kann eine Konstanz oder Verringerung des Selbstwertgefühls für künftige Anforderungen die Folge sein (vgl. Eggert et al., 2003, S. 42).

Wenn eine Person mit hoher Selbstwertschätzung bei einer Aufgabe versagt, sieht sie diese Leistung als weniger repräsentativ für ihre Fähigkeiten und nimmt an, dass sie das nächste Mal wieder Erfolg haben wird. Gute Leistungen sieht sie als Bestätigung für ihre Fähigkeiten. Eine Person mit geringer Selbstwertschätzung bestätigt durch Misserfolg ihre Wertlosigkeit. Bei Erfolg stellt sie die Validität der Aufgabe infrage oder schreibt es dem Glück zu. Personen mit hoher Selbstwertschätzung gehen somit Aufgaben effizienter und mit weniger Anspannung an und haben dadurch

⁵ In einer eigenen Studie wurden 60 junge Erwachsene (28 Frauen und 32 Männer) in einem halbstrukturierten Interview gefragt, woraus sie ihr Selbstwertgefühl beziehen.

eher Erfolg als Personen mit niedrigem Selbstwertgefühl (vgl. Filipp et al., 1979, S. 19-20).

Obwohl einzelne Ereignisse einen grossen Einfluss auf die Selbstwertschätzung haben können, bestimmt die Summe aller Erfahrungen die Grundlage der Selbstwertschätzung (vgl. Filipp et al., 1979, S. 76).

Zusammenfassend kann man sagen, dass das Erleben von eigenen Kompetenzen, wie schulische Leistungen oder auch andere Erfolge, einen Einfluss auf den Selbstwert haben. Positive Erfolgserlebnisse stärken den Selbstwert, während Misserfolge zur Schwächung des Selbstwerts führen können. Die aktuelle Höhe des Selbstwerts spielt dabei eine wichtige Rolle, denn sie beeinflusst wie wir mit Erfolg und Misserfolg umgehen.

Gesundheit und Behinderung

Der Selbstwert korreliert mit fast allen psychischen Störungen bzw. Symptomen, so z.B. die Depression. Generell hat eine psychische Störung Einfluss auf den Selbstwert (Rudolf, 1999). Ausserdem weisen noch weitere Störungen gewisse Zusammenhänge mit dem Selbstwert auf. Bei Patienten mit Schizophrenie scheint die Höhe des Selbstwerts im Zusammenhang mit dem aktuellen psychischen Zustand zu stehen (Sörgaard et al., 2002). Ebenso zeigten Patienten mit Ängsten oder Zwängen (Ehnholt, Salkovskis & Rimes, 1999; Solomon, Greenberg & Pyszczynski, 1991), sowie auch mit sozialen und allgemeinen Ängsten (Kanning, 200; Glashouwer et al., 2013) und Bulimie (Egger, Lechner & Freidl, 1997) oder mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen (Vater et al., 2010) einen niedrigeren Selbstwert (vgl. Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 23). Nach Schütz können chronische Krankheiten selbstwertbedrohend wirken (vgl. Schnitker & Meier, 1996; nach Schütz, 2003, S. 71).

Schulerfolg bzw. Versagen beinhalten so gewichtige Rückmeldungen für ein Kind, dass Kinder mit Lern- und Leistungsschwierigkeiten trotz gesundheitsfördernden Massnahmen (Ich-bin-ich. Gesundheit fördern durch Selbstwertstärkung), so grosses Leid erfahren, dass ihr Selbstwertgefühl verloren geht und gesundheitliche Auswirkungen die Folge sind. Dies obwohl die meisten Kinder mit Unterstützungsbedarf während der Grundschulzeit ihre positive Befindlichkeit und ihr positives Selbstwertgefühl beibehalten konnten (ev. wegen der gesundheitsfördernden Massnahme) (vgl. Krause et al., 2004, S. 159)

Menschen mit hohem Selbstwert weisen weniger psychische Störungen oder Symptome auf. Somit ist ihre Lebenszufriedenheit und ihr Wohlbefinden grösser, womit der Selbstwert auch als gesundheitsbezogener Schutzfaktor (Mittag, 1998) verstanden werden kann (vgl. Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 27).

Bei körperbehinderten Menschen besteht laut Eggert et al. ein hoher Zusammenhang zwischen der Akzeptanz des eigenen Körpers und dem Ausmass an selbstbewusster, sozialer Durchsetzungsfähigkeit. Somit hängt die Selbstfindung des Menschen mit einer Körperbehinderung von der Akzeptanz des Körpers ab. In der Kindheit hat die Einstellung der Eltern gegenüber der körperlichen Behinderung des Kindes einen grossen Einfluss (vgl. Eggert et al., 2003, S. 80). Da die Funktionalität des Körpers auch einen Einfluss auf das Selbstkonzept hat, beschränkt dies Menschen mit körperlichen Behinderungen (vgl. Voss, 1992; zitiert nach Eggert et al., 2003, S. 81). Wenn ein Kind mit einer körperlichen Behinderung Unterstützung aus der Umgebung erhält, kann es eine Kontrolle seines Handicaps schaffen und somit Kompetenzen entwickeln die ihm helfen, sein Selbstkonzept zu verbessern (vgl. Eggert et al., 2003, S. 81).

Das Selbstkonzept von sehbehinderten Menschen unterscheidet sich grundsätzlich nicht von demjenigen sehender Menschen. Sehbehinderte Menschen setzen sich aber unter Druck, weil sie zur Welt der Sehenden dazugehören wollen und deshalb Hilfe ablehnen. Der Aufbau von positivem Selbstbild und Selbstwertgefühl wird durch diese negative Auseinandersetzung mit der Umwelt beeinträchtigt (Thienwiebel, 1996). Damit sehbehinderte Menschen diesen Konflikt aushalten können, sollte man deren Selbstwertgefühl stärken (vgl. Eggert et al., 2003, S.81-82). Auch bei hörgeschädigten Menschen kommt es auf die Reaktion der Umgebung und Eltern, insbesondere die Mutter-Kind-Beziehung drauf an, wie die Identität sich entwickelt (vgl. Eggert et al., 2003, S.83).

Allgemein steht alles was mit dem Wohlbefinden des Menschen zu tun hat, mit dem Selbstwert in einem Zusammenhang. Beispielsweise Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden (Kanning, 2000). Problemverhalten wie Alkohol, Drogen etc. weisen auf einen niedrigen Selbstwert hin (Bensel, 1998; van Rennings, 1998; Zimmerman et al., 1997) (vgl. Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 23-24).

Nicht immer müssen Krankheiten einen Einfluss auf den Selbstwert haben. Dies zeigen Boeger, Seiffge-Krenke und Roth (1996), mit einer Längsschnittstudie mit diabe-

tischen und gesunden Jugendlichen auf. Beide Gruppen hatten ein ähnliches Selbstkonzept. Klinisch waren kranke Jugendliche sogar unauffälliger als die gesunden Jugendlichen. Ausserdem waren die Entwicklungsverzögerungen, welche beim ersten Zeitpunkt in der diabetischen Gruppe gefunden wurden, bei der Zweiten Untersuchung nicht mehr aufzufinden (vgl. Schütz, 2003, S.29).

Zusammenfassend: Krankheiten und Behinderungen können sich oft (aber nicht unbedingt) negativ auf den Selbstwert bewirken. Dabei spielt der Umgang des Umfelds mit der Behinderung oder Krankheit eine wesentliche Rolle.

Körperliche Erscheinung

„Wer mit seinem Körper zufrieden ist, ist auch mit sich selbst zufrieden“ (Eggert et al., 2003, S. 80).

Beobachtete Verhaltensweisen und äusserliche Erscheinungen bilden die ersten Vorstellungen von sich selbst, wie auch von Freunden (vgl. Woolfolk, 2008, S. 107). Nach Potreck- Rose und Jacob, hängt der Selbstwert, auch schon bei Kindern, von der Einschätzung einer Person über ihre Attraktivität ab (vgl. Harter, 1993; zitiert nach Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 24). In unserer Gesellschaft ist die äusserliche Erscheinung, wie Gewicht, Aussehen und Figur von wichtiger Bedeutung für die soziale Bewertung. Wenn man davon ausgeht, dass die soziale Bewertung ein wichtiger Anteil des Selbstwerts ist, so ist die äusserliche Erscheinung selbstverständlich von Bedeutung (vgl. Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 25). Die Wichtigkeit der sozialen Bewertung zeigen auch Schmid und Steins (2000) auf. Hier hatten Übergewicht und sichtbare Anzeichen chronischer Erkrankungen nur in öffentlichen Lebensbereichen einen Einfluss, nicht aber im privaten Bereich (vgl. Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 25). Auch nach Potreck- Rose und Jacob haben übergewichtige Menschen tendenziell einen niedrigeren Selbstwert (vgl. Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 24). Attraktive Menschen geben in der Kindheit und Adoleszenz eher einen höheren Selbstwert an als weniger attraktive (vgl. Erkut, Marx, Fields & Sing, 1998; Harter, 1993; Verkuyten, 1990, zitiert nach Siegler et al., 2008; S. 632). Somit ist es nicht verwunderlich, dass attraktive Menschen von anderen positiver gesehen und besser behandelt werden als unattraktive Menschen. Vielleicht verhalten sich attraktive Menschen schon allein deswegen sozial kompetenter und zeigen mehr wünschenswerte Eigenschaften, was sie wiederum bei anderen beliebt macht (vgl. Langlois et al., 2000; zitiert nach Siegler et al., 2008; S. 632). Der Zusammenhang zwischen Att-

raktivität und Selbstwert ist bei Mädchen höher als bei Jungen. Vor allem in der späten Kindheit und Adoleszenz machen sich Mädchen mehr Sorgen um ihr Aussehen. Dies könnte erklären, wieso Männer etwas höhere Selbstwertausprägungen haben als Frauen, vor allem in der späten Adoleszenz (vgl. Kling, Hyde, Showers & Buswell, 1999; zitiert nach Siegler et al., 2008; S. 632).

Nach Braun et al. (1992 / 1993) streben Personen mit positivem wie auch Personen mit negativem Selbstwert nach einem positiven Selbstbild. Aus ihrem Experiment⁶ schlossen sie, dass die Informationsbearbeitung bei den zwei Gruppen unterschiedlich ist. Bei Personen mit hohem Selbstwert geht es hauptsächlich darum, Überlegenheit über andere zu erlangen. Personen mit niedrigem Selbstwert geht es hauptsächlich darum, durch eine psychologisch nahestehende Person, eine stellvertretende Anerkennung zu erhalten (vgl. Trautwein, 2003, S. 50).

Zusammenfassend zeigt sich, dass es zwei Sichten zum Einflussfaktor der körperlichen Erscheinung gibt. Einerseits kommt es darauf an, wie sich die Person selber sieht und wie zufrieden diese Person damit ist. Andererseits hat das soziale Umfeld einen grossen Einfluss. Die soziale Bewertung der Attraktivität einer Person bestimmt die Beliebtheit und das Ansehen im Umfeld, womit der Selbstwert beeinflusst wird. Wie Braun et al. sagt, streben Menschen mit hohem, wie auch Menschen mit niedrigem Selbstwert nach einem positiven Selbstbild, was die Bedeutung der körperlichen Erscheinung auf den Selbstwert aufzeigt.

3.2.3. Umweltfaktoren

Sowohl das soziale Umfeld wie auch Gegebenheiten der Umwelt haben Einfluss auf den Selbstwert. Die Einflussfaktoren aus dem sozialen Umfeld werden in der vorliegenden Arbeit in folgende vier Kategorien unterteilt: Soziale Kontakte, Schule und Kindergarten, Umweltereignisse und Kultur. Nach Waibel wird der Selbstwert zuerst vor allem durch die direkten Bezugspersonen geprägt. Später wirken auch der Kindergarten, die Schule und andere äussere Einflüsse auf den Selbstwert ein (vgl. Waibel, 2002, S. 140).

⁶ In dem Experiment von Braun et al., wurden Studentinnen mit hohem und niedrigen Selbstwert angefragt, ihre Attraktivität einzuschätzen, nachdem ihnen Fotos von attraktiven und unattraktiven Frauen gezeigt wurden. Es wurde eine psychologische Nähe hergestellt, indem gesagt wurde, dass die Frau auf dem Foto dasselbe Geburtsdatum habe wie sie

Soziale Kontakte

Im Kapitel zur Entwicklung des Selbstwerts wurde bereits erwähnt, wie wichtig der Kontakt mit den ersten Bezugspersonen für den Selbstwert ist (vgl. Kapitel 3.1.). Die Interaktion mit anderen Personen bleibt für den Selbstwert ein Leben lang von Bedeutung. In der Interaktion erlebt das Kind soziale Anerkennung und Zuwendung oder Ablehnung. Die Psychologie bezeichnet die soziale Anerkennung als eine der wichtigsten Einflussgrößen für Wohlbefinden und Selbstwertgefühl (vgl. Largo, 2013, S. 236-237).

Zu Beginn dieses Abschnitts werden Faktoren aufgezählt, die allgemein im Kontakt mit anderen Personen Einfluss auf den Selbstwert haben. Danach wird auf spezifische Einflussfaktoren aus der Familie und aus den Kontakten mit Gleichaltrigen eingegangen.

Allgemein soziale Kontakte

Laut einer Untersuchung⁷ von Schoeneman, Tabor und Nash (1984) konnte bei Kindern soziale Rückmeldungen und soziale Vergleiche als wichtige Quellen des selbstbezogenen Wissens gefunden werden (vgl. Schütz, 2003, S. 58). Die Informationen, die das Individuum aus sozialen Rückmeldungen und sozialen Vergleichsprozessen erhält, sind Quellen selbstbezogenes Wissens und dies ist wiederum die Informationsquelle der Selbstbewertung. Bewertet sich die Person positiv, so verfügt sie über ein hohes Selbstwertgefühl (vgl. Greve et al., 2000, S. 191-193). Auch Krause et al. bezeichnen soziale Rückmeldungen als wichtige Quellen für die Entwicklung und Veränderung des Selbstwertgefühls (vgl. Krause et al., 2004, S. 205). Satir (1990) erklärt, dass Menschen mit fehlendem oder geringem Selbstwert erwarten, dass sie von Eltern, Partnern und Kindern bestätigt werden. Problematisch sei dieses Angewiesensein vor allem dann, wenn die Bestätigung nicht eintreffe (vgl. Waibel, 2002, S. 138).

Im Kontakt mit anderen Menschen erfährt das Individuum, wie beliebt und integriert es ist und erlebt seine sozialen Kompetenzen. All diese Erfahrungen beeinflussen den Selbstwert (vgl. Kanning; zitiert nach Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 25). Mummendey betont den Zusammenhang zwischen Selbstwert und erlebtem Ausschluss aus einer Gruppe bzw. der Akzeptanz in einer Gruppe. In Untersuchungen

⁷ Children's report of self-knowledge. Eine Untersuchung zu den Quellen des selbstbezogenen Wissens.

wurde gezeigt, dass Individuen, die über längere Zeit aus einer Gruppe ausgeschlossen wurden einen niedrigen Wert im überdauernden Selbstwertgefühl aufwiesen (vgl. Mummendey, 2006, 146-147). Schütz beschreibt ebenfalls, welche Auswirkungen der Aus- bzw. Einschluss aus der Gruppe auf den Selbstwert haben kann. Jedoch unterscheidet sie zwischen Ausschluss aus persönlichen Gründen und Ausschluss per Zufall. Sie besagt, dass nur der Ausschluss aus persönlichen Gründen selbstwertbedrohend ist (vgl. Schütz, 2003, S. 44).

Somit kann gesagt werden, dass allgemein im Kontakt mit anderen Menschen, die sozialen Vergleichsprozesse und die sozialen Rückmeldungen, welche die Beliebtheit, Akzeptanz, Integration oder Ausschluss aus einer Gruppe enthalten, wichtige Einflussfaktoren des Selbstwerts sind.

Familie

Die Eltern bzw. die ersten Bezugspersonen sind sehr wichtige Einflussfaktoren, die besonders am Anfang der Kindheit den Selbstwert prägen. Die Eltern bleiben aber auch in der Folge für die Entwicklung des Selbstwerts sehr wichtig (vgl. Waibel, 2002, S. 140).

Besonders im ersten Lebensjahr ist es wichtig, dass das Kind Geborgenheit erfährt (vgl. Largo, 2013, S. 241-242). Das Kind erlebt das Gefühl von Geborgenheit, wenn seine körperlichen Bedürfnisse und vor allem sein Bedürfnis nach Nähe und Sicherheit genügend befriedigt werden. Im Kindesalter ist es allgemein wichtig, dass das Kind sich nicht allein gelassen fühlt, immer Zugang zu einer vertrauten Person hat und sein körperlichen Bedürfnisse zuverlässig und angemessen befriedigt werden (vgl. Largo, 2013, S. 235-236). Für das kindliche Gefühl von Geborgenheit, Sicherheit, Vertrauen zu anderen und das Gefühl des Angenommenseins ist ständige körperliche Nähe der Bezugsperson grundlegend (vgl. Liedloff; zitiert nach Laskowski, 2000, S. 127). Sich vernachlässigt fühlen, sich unverstanden fühlen, sich abgewertet fühlen, sich blossgestellt fühlen, ungerecht bewertete Kritik und gerechtfertigte Kritik des Partners, Selbstkritik und Hilflosigkeit wurden bei einer Befragung von Schütz⁸, (2000), als häufigste Bedrohungen des Selbstwerts in Familien bzw. Partnerschaften genannt (vgl. Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 34). Auf die Eltern-Kind Interaktion lassen sich die meisten dieser Punkte übertragen.

⁸ Eine Interviewstudie mit direkten qualitativen Befragungen zur Erfassung von Quellen der Selbstwertbedrohungen in familiären Situationen.

Greve et al. sind der Ansicht, dass hauptsächlich die Vermittlung der Grundwerte der humanistischen Psychologie – Wertschätzung und Akzeptanz – selbstwertstärkend wirkt (vgl. Greve et al., 2000, S. 352). In verschiedenen klinischen und entwicklungspsychologischen Studien (Kohut, 1971; Roger, 1961; Satir, 1985), die sich mit der Entwicklung des Selbstwertgefühls im Verlauf des Lebens befassten, wird ebenfalls die Bedeutung der unbedingten Akzeptanz der Kinder durch die Eltern betont (vgl. Schütz, 2003, S. 57). Erlebt das Kind, dass es als Person vorbehaltlos, also unabhängig von seinem Verhalten und seinen individuellen Eigenschaften, angenommen wird, hat dies eine positive Wirkung auf den Selbstwert. Es spürt, dass man es mag und sich freut an seiner Person. Erlebt das Kind dieses Gefühl, so wird dies zu einer Grunderfahrung von „Ich werde von den anderen Menschen so akzeptiert, wie ich bin“. Dieses Gefühl des Angenommenseins entwickelt sich hauptsächlich durch gemeinsames Erleben (vgl. Largo, 2013, S. 236).

Laskowski beschreibt, dass durch Erfahrungen mit den Eltern die Selbstliebe beeinflusst wird. Das Ausmass der Selbstliebe beeinflusst unter anderem das Selbstwertgefühl. Bedingungslose Liebe, Akzeptanz, liebevoller, toleranter und vertrauensvoller Umgang bringen mit grosser Wahrscheinlichkeit ein positives Selbstwertgefühl hervor, während Verhaltens- und Leistungserwartungen, Liebe gebunden an Erfolge und kritischer, strenger bis feindseliger und ungeduldiger Umgang eher ein niedriges Selbstwertgefühl bewirken (vgl. Epstein; zitiert nach Laskowski, 2000, S. 125). Das Verhalten der Eltern im Umgang mit dem Kind verinnerlicht das Kind, was dann zu einem dauerhaften Bestandteil der Persönlichkeit werden kann (vgl. Epstein & Krüger; zitiert nach Laskowski, 2000, S. 125). Kinder, die die bedingungslose Liebe nicht erfahren durften, werden in schwierigen Lebenssituationen schnell verunsichert, da sie keine stützenden Elternaussagen internalisieren konnten. Das Selbstwertgefühl dieser Kinder ist nicht tragfähig, wodurch sie weiterhin Stütze von aussen, in Form von Lob und Zuspruch, brauchen. Oft bleiben sie auch als Erwachsene abhängig von anderen Menschen (vgl. Laskowski, 2000, S. 126). Auch Waibel nennt die bedingungslose Liebe als selbstwertstärkenden Faktor (vgl. Waibel, 2002, S. 153). Sie beschreibt, dass wenn einem Kind selten oder nie das Gefühl „Es ist gut, dass du da bist“ vermittelt wurde, es später Schwierigkeiten beim Empfinden des eigenen Werts entwickeln kann. Auch wenn das Kind die Erfahrung macht, dass es nur geliebt wird, wenn es bestimmte, von anderen Menschen vorgegebene und oft unerreichbare

Leistungen vorweisen kann, wird es schwierig sein, dass es sich selbst lieben kann, wenn es nicht den Anforderungen anderer entspricht. Später fällt es dem Individuum schwer, sich selbst wertzuschätzen, auch wenn ausdrücklich und vielfach positive Rückmeldungen über sein Selbst zurückgespiegelt werden (vgl. Waibel, 2002, S. 146). Viele Kinder machen nur in den ersten Lebensmonaten oder Lebensjahren die Erfahrung, als Person vorbehaltlos akzeptiert zu werden (vgl. Largo, 2013, S. 236-237). „Je älter ein Kind wird, desto stärker wird die soziale Anerkennung von seinem Verhalten abhängig gemacht“ (Largo, 2013, S. 236-237).

Ein weiterer Einflussfaktor der Familie auf den Selbstwert sind die Reaktionen und Erwartungen der Eltern auf Erfolge bzw. Misserfolge des Kindes. Internalisiert das Kind einen liebenden Elternteil, der stolz auf die Erfolge des Kindes ist und sich tolerant bezüglich seiner Misserfolge zeigt, hat dies einen hohen Selbstwert zur Folge. Einem niedrigen Selbstwert hingegen, liegen Internalisierungen von Eltern, die extrem kritisch auf Misserfolge reagieren und die bei Erfolgen nur kurzfristige Freude zeigen, zu Grunde (vgl. Filipp et al., 1979, S. 19). Eltern kann der Misserfolg des eigenen Kindes Angst machen. Durch das Versagen ihres Kindes kann das eigene Selbstwertgefühl betroffen werden, wodurch es für sie schwierig wird, das Selbstwertgefühl ihres eigenen Kindes zu stärken (vgl. Krause et al., 2004, S. 167). Kernis und Waschull (1995) sehen als Ursachen für die Wechselwirkung zwischen Stabilität und Instabilität und der Höhe des Selbstwertgefühls neben einigen anderen Faktoren die Beziehungen zu Eltern und zu engen Freunden. Als Grund für den schwankenden Selbstwert werden wenig kontingentes und wenig kontrolliertes Feedback im Verlauf der kindlichen Sozialisation genannt (vgl. Mummendey, 2006, S. 147). Largo nennt zusätzlich inadäquate Vorstellungen und Erwartungen von Eltern und Bezugspersonen als selbstwertbelastende Faktoren. Das Kind gibt sein Bestes und möchte von den Eltern und den Bezugspersonen Anerkennung für seine Leistungen und Fortschritte erfahren. Das Kind erkennt, wenn es nicht den Erwartungen und Vorstellungen der Eltern oder Bezugspersonen entspricht und spürt das Gefühl von Ablehnung (vgl. Largo, 2013, S. 307-308). Viele Psychoanalytiker, wie z.B. Kohut, sind der Ansicht, dass ein Kind, welches keine verlässlichen empathischen Reaktionen der Eltern erfährt, kein Selbstwertgefühl aufbauen kann. Fördernd wäre eine empathische Verschmelzung mit den Bezugspersonen und dass diese die Bedürfnisse des Kindes stillen (vgl. Waibel, 2002, S. 136). Laskowski erwähnt verschiedene Studien,

die den Einfluss des konsistenten bzw. inkonsistenten Elternverhaltens auf das kindliche Selbstkonzept untersucht haben. Die Ergebnisse waren, dass inkonsistentes Elternverhalten eine negative und konsistentes Elternverhalten und stabile Elternwartungen eine positive Wirkung auf das Selbstkonzept haben (vgl. Laskowski, 2000, S. 137). Die Form des elterlichen Erziehungsverhaltens wird als sehr wichtig für den Aufbau des kindlichen Selbstkonzepts gesehen (vgl. Schneidergruber; zitiert nach Laskowski, 2000, S. 138). So haben die verschiedenen Erziehungsstile eine unterschiedliche Wirkung. Ein laissez-faire-Erziehungsstil und ein autoritärer Erziehungsstil wirken sich ungünstig auf das Selbstkonzept aus. Hingegen sind ein demokratischer Erziehungsstil, ein kongruentes Erziehungsverhalten und ein egalitäres Erziehungsklima förderlich für das Selbstkonzept.

Als selbstwertstärkende Faktoren in der Familie nennt Satir (1990) Liebe offen auszudrücken, offen miteinander zu sprechen, eigene Verantwortung aufzuzeigen und zu stärken, Anerkennung der Verschiedenheit der einzelnen Familienmitgliedern, flexible Anwendung der Regeln und die Möglichkeit aus Fehlern lernen zu können (vgl. Waibel, 2002, S. 139). Greve et al. erwähnen verschiedene Studien, in denen untersucht wurde, was in einer Familie selbstwertstärkend wirkt. Die Testpersonen waren jedoch Jugendliche. In einer Studie von Allen, Hauser, Bell und O'Connor (1994) wird die positive Wirkung der zweiseitigen Kommunikation und der elterlichen Akzeptanz genannt. Hierbei waren wichtige Verhaltensweisen der Eltern die Ermutigung, Meinungsunterschiede zu äussern, die Erklärungen der eigenen Position, die Aufmerksamkeit für die Position der Jugendlichen und ihre Validierung (vgl. Greve et al., 2000, S. 352). Dabei wird betont, dass es wichtig ist, dass die Eltern, vor allem auch der Vater, diese Verhaltensweisen zeigen. Owens, Mortimer und Finch (1996)⁹ fanden heraus, dass der Einfluss auf Familienentscheidungen selbstwertstärkend ist (vgl. Greve et al., 2000, S. 352). In verschiedenen Studien mit Jugendlichen (Dekovic & Meeus, 1997; McCreary, Slavin & Berry, 1996) wurde zudem gezeigt, dass eine emotional positiv getönte Beziehung zu den Eltern und ein unterstützendes Elternverhalten mit einer höheren Selbstachtung korrelieren (vgl. Greve et al., 2000, S. 353).

⁹ Owens et al., untersuchten Einflüsse der erlebten Autonomie in der Familienbeziehung (z.B. Einfluss auf Familienentscheidungen) auf den Selbstwert von Jugendlichen.

Die Unterstützung durch Eltern wird auch von Schütz, 2000, als eine Quelle des Selbstwerts bezeichnet (vgl. Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 31). Nicht nur die hohe Unterstützung durch die Eltern, sondern auch jene durch Gleichaltrige geht mit einem hohen Selbstwert einher (vgl. Roberts, Seidman & Pedersen; zitiert nach Pinquart, 2010, S. 265). In einer Untersuchung von Barrera, Chassin und Rogosch¹⁰ (1993) wird neben der Unterstützung durch Eltern und Freunden auch die Unterstützung durch Geschwister als selbstwertfördernd erwähnt (vgl. Schütz, 2003, S. 45). Auch die Art der Unterstützung macht einen Unterschied. Bedingungslose Unterstützung führt zu einem höheren Selbstwert als Unterstützung, die mit Bedingungen einhergeht (vgl. Harter; zitiert nach Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 26). Forschungsergebnisse wiesen darauf hin, dass das Empfangen von Hilfe von einer statushöheren Person in der Regel nicht selbstwertbedrohend ist. Hilfeleistungen sind aber dann selbstwertbedrohend, wenn sie nicht unbedeutend sind und über einen längeren Zeitraum bestehen, wenn sie ohne Gegenleistung erfolgen oder wenn sie in einer kompetitiven Umgebung stattfinden. In einer weiteren Studie¹¹ (Fuhrer, 1994) wurde festgestellt, dass Fragen und Bitten um Hilfe vor allem dann als selbstwertverletzend erlebt werden, wenn die eigene Hilfsbedürftigkeit als selbstverschuldet angesehen wird und dem Gegenüber eine entsprechende Attribution unterstellt wird (vgl. Schütz, 2003, S. 22). Es konnte auch aufgezeigt werden, dass das Empfangen von Hilfe von Geschwistern selbstwertbedrohend sein kann. Hilfsangebote wurden abgelehnt, wenn jene Person, die Hilfe empfangen sollte eine relativ niedrige globale Selbstwertschätzung hatte, aber im Vergleich zum Geschwisterteil sich positiv bewertete, wenn sie dominant war oder ein Konflikt zwischen den Geschwistern bestand (vgl. Searcy & Eisenberg; zitiert nach Schütz, 2003, S. 45).

Im letzten Teil dieses Abschnitts wird noch auf den Einfluss der Familienkonstellation eingegangen. Die Beziehungserfahrungen mit den Familienmitgliedern und die Stellung in der Geschwisterfolge können einen grossen Einfluss auf das Selbstwertgefühl haben (vgl. McCall; zitiert nach Largo, 2013, S. 244). Das älteste Kind hat die Tendenz ein schwächeres Selbstwertgefühl zu entwickeln und ist oft leistungsorientierter als Spätgeborene. Beim „Sandwichkind“ besteht die Gefahr vom älteren Geschwister

10 Barrera et al., analysierten die Auswirkung von Konflikten mit Eltern, Geschwistern und Freunden auf das Selbstwertgefühl von Jugendlichen.

11 In einer experimentellen Studie identifizierte Fuhrer Attributionsstile als mögliche Faktoren, die zur Verletzung von Selbstachtung führen können.

belehrt zu werden und vom Jüngeren ständig herausgefordert zu werden, was negativ für das Selbstwertgefühl sein kann. Das jüngste Kind entwickelt oft ein gutes Selbstwertgefühl, da es von Eltern und Geschwister mehr Zuwendung erhält, in seiner Stellung weniger angegriffen wird und sich selbständiger entwickeln kann als die älteren Geschwister (vgl. Largo, 2013, S. 244-245).

Das System Familie hat in vielerlei Hinsicht Einfluss auf den Selbstwert des Kindes. Als Selbstwert stärkende Faktoren werden Geborgenheit, unbedingte Akzeptanz, Stolz auf Erfolge des Kindes und Toleranz gegenüber Misserfolgen, verlässliche und empathische Reaktionen der Eltern, offene Kommunikation und Mitspracherecht der Kinder genannt. Die Unterstützung der Eltern und Geschwister und die Stellung in der Geschwisterfolge können sowohl positive wie auch negative Folgen für den Selbstwert haben. Selbstwertbedrohende Faktoren sind keine Verlässlichkeit, Angenommensein gebunden an Leistung, extrem kritisch Reaktionen auf Misserfolge und nur kurzfristige Freude bei Erfolgen des Kindes, wenig kontingentes und wenig kontrolliertes Feedback und inadäquate Vorstellungen und Erwartungen der Eltern.

Peers

Kinder machen soziale Erfahrungen mit Peers in ihrer Freizeit und in der Schule (vgl. Krause et al., 2004, S. 202). Alsaker (2003) stellte fest, dass soziale Erfahrungen in der Schulklasse enorme Auswirkungen auf den Selbstwert haben. Der öffentliche Charakter der Beziehungserfahrungen in einer Kindergarten- oder Schulklasse macht Ausgrenzung aus der Gruppe zur Demütigung mit besonderer Tragweite (vgl. Krause et al., 2004, S. 205). Kinder erleiden dabei grosse Ängste und der Selbstwert wird bedroht. Falls zusätzlich andere Stützsysteme, wie Familie und Freunde im Freizeitbereich nichts zur Selbstwerthaltung beitragen können, weil sie nicht vorhanden sind bzw. nicht funktionieren, ist es für das Kind äusserst selbstwertbedrohend (vgl. Krause et al., 2004, S. 206). In einer Langzeitstudie von Olweus (1996)¹² wurde die Wirkung von Mobbing auf den Selbstwert nachgewiesen. Besonders bemerkenswert ist dabei die Feststellung, dass ehemalige Mobbing-Opfer auch noch als Erwachsene einen geringeren Selbstwert aufwiesen. Ausserdem wurde festgestellt, dass Kinder mit niedrigem Selbstwert eher zu Mobbing-Opfer werden (vgl. ebd.). Für die Therapie

¹² In der Studie wurde analysiert, wie sich der Selbstwert durch Mobbing unter den Bedingungen eines Präventions- und Interventionsprojekts verändert.

ist spannend zu wissen, dass die Anwesenheit einer anderen stigmatisierten Person selbstwertstützend wirkt (vgl. Schütz, 2003, S. 45).

Kontakte zu Peers sind wichtig. Besonders in Institutionen haben sie einen grossen Wirkungsgrad. Wird Ausgrenzung erlebt, sind Familie und Freunde wichtige Stützsysteme. Mobbing ist ein Beispiel eines besonders selbstwertbedrohenden Faktors.

Schule und Kindergarten

Bereits welche Schule das Kind besucht, kann einen Einfluss auf den Selbstwert haben. Besucht es eine Sonderschule kann dies eine negative Wirkung ausüben. Im Gegensatz dazu kann sich der Besuch eines Gymnasiums positiv auswirken. Die Schule enthält viele Du-Botschaften, wie z.B.: „In der Schule bist du eine/r unter vielen, so hast du als einzelne/r nur geringe Wichtigkeit“. Vertritt eine Lehrperson diese Haltung, kann das Konsequenzen für den Selbstwert des Kindes haben (vgl. Schulz von Thun; zitiert nach Laskowski, 2000, S. 141).

Laskowski beschreibt auch, dass die Bezugsnorm, nach der die Lehrperson die Leistungen der SchülerInnen beurteilt, entscheidend ist. Wählt die Lehrperson die soziale Bezugsnorm, so vergleicht sie die Leistungen der Schüler und Schülerinnen untereinander. Besonders für Kinder, die beinahe immer zu den Schlechten gehören, ist dies selbstwertbelastend. Die soziale Bezugsnorm hängt von der Gesamtleistung der Klasse ab. Befindet sich das Kind in einer leistungsstarken Klasse, so gehört es meist zu den Schlechten. Befindet es sich hingegen in einer leistungsschwachen Klasse, so kann es durchaus zum Durchschnitt gehören (vgl. Jerusalem; zitiert nach Laskowski, 2000, S. 143). Hinzu kommt, dass das Mitteilen von Leistungsergebnissen im sozialen Vergleich einen grösseren Effekt hat, als eine Rückmeldung zur Leistung ohne sozialen Vergleich. Lob, positive Leistungsrückmeldungen und Lernerfolg haben besonders im sozialen Vergleich einen sehr positiven Einfluss auf den Selbstwert. Wiederum schwächen negative Rückmeldung oder Frustration den Selbstwert (vgl. Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 30). Auch Mummendey vertritt die Ansicht, dass das Mitteilen von guter oder schlechter Leistung einen direkten Einfluss auf den Selbstwert hat, denn dieser kann je nach Situation oder Information variieren (vgl. Mummendey, 2006, S. 70). Zu ergänzen ist, dass Menschen ansonsten zur Selbstwerterhaltung Top-down Vergleiche machen, d.h. sie vergleichen sich mit Gruppen von denen zu erwarten ist, dass sie selbst besser als diese Gruppe abschneiden. Es werden Vergleiche gemieden die negativ ausfallen könnten. Ein weite-

rer Schutz ist, dass selbstwertbedrohende Informationen schlechter behalten werden, als nicht bedrohliche (vgl. Mummendey, 2006, S. 149-152). Zu den sozialen Bezugsnormen kann also gesagt werden, dass die Rückmeldungen im sozialen Vergleich eine verstärkende Wirkung haben. Positive Rückmeldungen sind sehr selbstwertfördernd und negative Rückmeldungen sind sehr selbstwertschwächend.

Die individuelle Bezugsnorm vergleicht heutige Leistungen des Kindes mit früheren Leistungen des Kindes. Dies ermöglicht dem Kind zu sehen, wo es sich verbessert bzw. verschlechtert hat. Es erlebt die direkte Wirkung seiner Anstrengungen. Es erfährt dadurch, dass es aus eigener Anstrengung etwas bewirken kann (vgl. Jerusalem; zitiert nach Laskowski, 2000, S. 143). Largo ist ebenfalls der Meinung, dass die Anstrengungen und nicht die Leistungen des Kindes gewürdigt werden sollen (vgl. Largo, 2013, S. 241). Die individuelle Bezugsnorm hat somit generell eine selbstwertstärkende Wirkung.

Selbstwertfördernd ist auch eine Lernatmosphäre, in der das Kind seine angelegten Fähigkeiten entwickeln kann und sich von seinen Interessen leiten lassen kann. Es erfährt Eigenkontrolle und Selbstbestätigung durch die eigenen Fähigkeiten, was eine Stärkung des Selbstwerts bewirkt. Vorgegebene oder aufgezwungene Lernziele bewirken, dass der Selbstwert des Kindes von der Anerkennung anderer abhängig wird (vgl. Largo, 2013, S. 239-240). Krause et al. vertreten die Meinung, dass ebenfalls Leistungszwang und auch die frühe Selektion Belastungen für das Kind darstellen (vgl. Krause et al., 2004, S. 109).

Ein weiterer Einflussfaktor im Schulkontext ist die Lehrperson-SchülerIn Interaktion. Die Interaktion verändert die Leistungserwartung des Kindes (vgl. Laskowski, 2000, S. 148). Bereits nach kurzer Zeit hat die Lehrperson ein Bild über ein Kind und damit verknüpfte Erwartungen an dieses. Kommt beispielsweise ein Kind aus einer sozial tiefen Schicht und ist nicht besonders sprachgewandt, so hat die Lehrperson tiefere Leistungserwartungen an dieses Kind als an eines, das aus einer sozial hohen Schicht kommt und sprachgewandt ist. Die Lehrperson verhält sich dementsprechend gegenüber dem Kind mit hohen Erwartungen anders als gegenüber jenem mit tiefen Erwartungen. Das Kind nimmt die Erwartungen, die hinter dem Verhalten der Lehrperson stehen, wahr. Dies führt dann oft zu einer Veränderung der Erwartung des Schülers oder der Schülerin an sich selbst. Die Einschätzungen, die von aussen übernommen werden, wirken nicht nur auf die Erfolgserwartung, sondern auch auf

die Leistungsmotivation ein (vgl. Laskowski, 2000, S. 144-148). Je älter ein Kind wird, desto wichtiger sind sowohl die Anerkennung durch die Lehrkräfte, wie auch jene durch Gleichaltrige (vgl. Horstkemper; zitiert nach Schütz, 2003, S. 21).

Greve et al. erwähnen im Zusammenhang mit menschlichem Handeln und Verhalten im Wirtschaftsleben verschiedenen Einflussfaktoren des Selbstwerts. Es sind Faktoren, die den Umgang der Führungskräfte mit den Mitarbeitenden betreffen (vgl. Greve et al., 2000, S. 344-346). In der Schule übernimmt die Lehrperson eine ähnliche Funktion gegenüber den SchülerInnen. Nach Frey (1998) kann durch mangelnde Vermittlung von Sinn, mangelnde persönliche Wertschätzung, Lob und konstruktive Korrektur, mangelnde Passung von Mitarbeitern und Tätigkeit, mangelnde Partizipationsmöglichkeit und mangelnde Transparenz sowie Informiertheit ein geringer, irritierbarer oder instabiler Selbstwert entstehen (vgl. Frey; zitiert nach Greve et al., 2000, S. 346). Die mangelnde Transparenz und Informiertheit wird wahrscheinlich für ein Kind in der Schule nicht denselben Stellenwert haben wie für einen Mitarbeiter. Als Faktoren, die zur Erhöhung des Selbstwerts beitragen, werden Vermittlung von Sinn, Transparenz, Lob, konstruktive Korrektur und klare Ziele, Vorbereitung auf Veränderungsprozesse und Förderung bei Lernprozessen und deren Umsetzung genannt (vgl. Frey; zitiert nach Greve et al., 2000, S. 346). Des Weiteren hat ein Führungsstil, der durch Durchsetzungsvermögen, Härte, Abgrenzungskompetenz, aktives Zuhören, Fragenstellen, Zugeben von Fehlern, andere groß werden lassen, Informationen selbst einholen, Klarheit bezüglich Standards, Ziele und Erwartungen, Wertschätzung, Verzicht auf unangemessene Kritik und eine klare Trennung zwischen Sache und Person gekennzeichnet ist, eine positive Wirkung auf das Selbstkonzept (vgl. Greve et al., 2000, S. 346-347). Unterstützung, Lob, Sinn, Klarheit in Erwartungen und Wertschätzung sind alles Faktoren, die auch andere Autoren, wie z.B. Potreck-Rose und Jacob (2013), Largo (2013) oder Schütz (2003) im Zusammenhang mit dem Selbstwert erwähnen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in der Schule bzw. im Kindergarten die Haltungen und Erwartungen gegenüber den Kindern und die Verhaltensweisen der Lehrperson einen Einfluss auf den Selbstwert des Kindes haben können.

Umwelt Ereignisse

Ereignisse und Gegebenheiten beeinflussen das Selbstwertgefühl (vgl. Greve et al., 2000, S. 190). Kritische Lebensereignisse, wie z.B. Arbeitsplatzverlust (Guenther, 1993), Misshandlungserlebnisse (Brugard, 1994) und auch Migration (Jerusalem 1988, 1992) sind mögliche selbstwertbedrohende Einflussfaktoren (vgl. Schütz, 2003, S. 29 & S. 71). Ein Lebensereignis, das den Selbstwert negativ beeinflussen kann, ist die elterliche Scheidung. Durch die elterliche Scheidung können bei Kindern Gefühle von Schuld, Wertlosigkeit, Ablehnung und nicht geliebt werden aufkommen. Auch können die Kinder Schwierigkeiten haben ihre Kompetenzen zu erkennen und zu nutzen. Dies trifft jedoch nicht auf alle Scheidungskinder zu (vgl. Krause et al., 2004, S. 180-181).

Auch Lebenssituationen wie Armut und soziale Schichtzugehörigkeit haben einen negativen Einfluss (vgl. Klocke; zitiert nach Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 23-24). Armut bewirkt, neben Verlust von Selbstwertgefühl und von Selbstwirksamkeit, erhöhte Anfälligkeit für psychische Probleme und klinische Depression. Besonders Kinder mit bereits tiefem Selbstwert benutzen Selbsttäuschungen, wie z.B. Verdrängung oder Tabuisierung, als Bewältigungsstil im Umgang mit Armut (vgl. Krause et al., 2004, S. 175-177). Eine Verbesserung der Lebensverhältnisse hat hingegen eine positive Wirkung auf den kindlichen Selbstwert (vgl. Weiss und Uhlendorff; zitiert nach Schütz, 2003, S. 30).

Largo ist jedoch der Meinung, dass das Selbstwertgefühl unter widrigen Umständen intakt bleiben kann und unter vorteilhaften Bedingungen schlecht sein kann. Der Grund sei, dass das Selbstwertgefühl nicht so sehr abhängig von der aktuellen Befindlichkeit und Situation sei, sondern viel eher Ausdruck von vergangenen Erfahrungen ist. Im Selbstwert eines Kindes zeige sich seine bisherige Entwicklung mit seinen Erfolgen und Versagen (vgl. Largo, 2013, S. 234). „Sein Selbstwertgefühl ist umso besser, je dauerhafter und grösser die Übereinstimmung zwischen ihm und seiner Umwelt in der Vergangenheit war“ (Largo, 2013, S. 234).

Es liegen also unterschiedliche Meinungen über den Einfluss der Umwelt Ereignisse auf den Selbstwert vor.

Kultur

In den verschiedenen Kulturen können sich die Quellen sowie die Form und Funktion des Selbstwerts unterscheiden (vgl. Siegler et al., 2008, S. 635). In "individualistischen" (westliche, anglo-amerikanische) Kulturen bezieht sich der Selbstwert stark auf individuelle Eigenschaften und Leistungen, wohingegen sich der Selbstwert bei "kollektivistischen" (östlich, asiatische) Kulturen stark auf die soziale Zugehörigkeit zu positiv bewerteten Gruppen bezieht (vgl. Pöhlmann; zitiert nach Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 35). Auch ist in kollektivistischen Kulturen der Selbstwert abhängig vom eigenen Beitrag zum Wohlergehen der grösseren Gruppe und der Unterwerfung unter die Normen der wechselseitigen sozialen Abhängigkeit. Selbstkritik und das Bemühen um Selbstverbesserung werden als Beweis für die Verpflichtung gegenüber der Gruppe angesehen (vgl. Heine, Lehman, Markus & Kitayama; zitiert nach Siegler et al., 2008, S. 635). Dies ist ein Grund, warum in China, Japan und Korea die Selbstwertausprägungen meist niedriger ausfallen als in den USA, Kanada, Australien und einigen Teilen Europas (Harter, 1999; Sakurai, 1983; Stigler, Smith & Mao, 1985). Ein weiterer möglicher Grund ist der Unterschied zwischen den kulturellen Werten. Asiatische Kulturen legen viel mehr Wert auf Bescheidenheit und Zurückhaltung als westliche Kulturen (vgl. Siegler et al., 2008, S. 635).

Largo erwähnt, dass unsere Gesellschaft leistungsorientiert ist, wodurch das Selbstwertgefühl vieler Menschen von der Leistung und dem damit verbundenen Sozialprestige bestimmt wird. Heute gilt dies für beide Geschlechter. Früher bezog sich der Selbstwert der Frau vor allem auf fürsorglichen Tätigkeiten (vgl. Largo, 2013, S. 245). In einer Studie von Josephs, Markus und Tafarodi (1992) über Geschlechter und Selbstwert wurde jedoch gezeigt, dass für Männer herausragende individuelle Leistungen besonders bedeutsam sind, während für Frauen die Verbundenheit mit Bezugspersonen wichtig ist (vgl. Schütz, 2003, S. 45). Diese Studie ist jedoch schon über 20 Jahre alt. Daraus könnte geschlossen werden, dass diese Befunde nicht mehr aktuell sind und somit Largos Erkenntnisse mehr Aussagekraft haben.

Es wird ersichtlich, dass Unterschiede zwischen dem Selbstwert in individualistischen und kollektivistischen Kulturen bestehen. Je nach Kultur sind andere Werte von Bedeutung für den Selbstwert. Es wird angenommen, dass in der Schweiz viel Wert auf Leistung gelegt wird, weshalb es für den Selbstwert vieler Schweizer Kinder wichtig ist erfolgreich zu sein.

3.2.4. Genetische Faktoren

Verschiedene Studien konnten die Bedeutung der genetischen Faktoren für den Selbstwert belegen. Intellektuelle und sportliche Fähigkeiten, körperliches Aussehen und Persönlichkeitsaspekte, wie Geselligkeit und die Neigung zu negativen Emotionen sind genetisch bedingt und spielen eine Rolle für das Selbstwertgefühl. Geschwister, die sich in diesen Bereichen ähnlich sind, haben einen ähnlichen Selbstwert. So sind z.B. eineiige Zwillinge in ihrem Selbstwert ähnlicher als zweieiige oder auch leibliche Geschwister sind sich ähnlicher als Stiefgeschwister (vgl. McGuire, Neiderhiser, Reiss, Hetherington & Plomin; zitiert nach Siegler et al., 2008, S. 630-631). Auch in Zwillingsstudien (z.B. Kamakura, Ando & Ono, 2007) konnte gezeigt werden, dass vermutlich genetische Faktoren die Ursache für einen ähnlichen Selbstwert der Zwillinge im Jugendalter ist. Begründet wird dies damit, dass die genetischen Faktoren die Ausprägung von Intelligenz, deren Bewertung eine Basis des Selbstwerts bildet, beeinflussen. Ausserdem beeinflussen genetische Faktoren die Informationsverarbeitung, die entscheidend ist für die Art und Weise, wie ein Mensch sich bewertet (vgl. Pinquart, 2010, S. 264). Auch in der Literatur von Mummendey wird Intelligenz neben weiteren Faktoren als Ursache für die Stabilität bzw. Instabilität und Höhe des Selbstwertgefühls genannt (vgl. Kernis & Waschull; zitiert nach Mummendey, 2006, S. 147). Die Studie von Roy, Neale und Kendler (1995)¹³ widerspricht der Meinung, dass der Selbstwert nur durch die Umwelt beeinflusst wird und betont die Bedeutung von genetischen Faktoren und Charaktereigenschaften für die Entwicklung des Selbstwerts. Es wird gezeigt, dass bei anderen Persönlichkeitseigenschaften, wie extrovertiert sein und Neurotizismus (Eaves et al., 1999), coping Strategien (Kendler et al., 1991) und Misstrauen (Kendler et al., 1987) genetische Einflüsse gefunden werden konnten und der Selbstwert eine weitere Eigenschaft ist, die zu dieser Aufzählung gehören würde. Auch korreliert der Selbstwert mit anderen Eigenschaften, die vererbbar sind, wie z.B. Depression (Kaplan & Pokorny, 1969; Silberg et al., 1990). Es wird vermutet, dass hohem Selbstwert Resilienz in Bezug auf Stresssituationen zu Grunde liegt, was genetisch bedingt ist. Frühere Studien (Rutter 1985) haben gezeigt, dass Menschen mit einem hohen Selbstwert weniger psychi-

13 The Genetic Epidemiology of Self-Esteem. An der Studie nahmen weibliche Zwillinge vom Virginia Twin Register teil. Der Selbstwert wurde mit der Rosenberg Self-Esteem Scale gemessen. Heraus gefunden wurde, dass der genetische Faktor einen mittelmässigen Einfluss auf den Selbstwert hat und dass auch Umwelteinflüsse sehr wichtig sind.

sche Schwierigkeiten entwickeln, wenn sie mit stressigen Situationen konfrontiert werden. Die genetischen Einflüsse auf den Selbstwert sind also von grosser Bedeutung und wie in der Studie von Roy et al. gezeigt werden konnte, relativ stabil. Roy et al. betonen, dass dies jedoch nicht bedeutet, dass tiefer Selbstwert nicht verbessert werden kann (vgl. Roy, Neale & Kendler, 1995, S. 817-818).

Die genetischen Faktoren haben einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf den Selbstwert. Dies konnte besonders an Charakterzügen und Persönlichkeitsmerkmalen, wie z.B. Intelligenz, gezeigt werden.

Fazit

In diesem Kapitel konnte gezeigt werden, dass es sowohl personale, Umwelt- wie auch genetische Faktoren gibt, die den Selbstwert in vielerlei Hinsicht beeinflussen. Potreck-Rose und Jacob besagen, dass es nicht die eine Selbstwertquelle gibt. Sie beschreiben, dass generell Situationen, in denen sich der Mensch akzeptiert, angenommen und gebraucht fühlt, seine Kompetenzen, Fähigkeiten, Erfolge und positive soziale Rückmeldungen erlebt, eine positive Wirkung auf den Selbstwert haben (vgl. Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 31). Somit ist klar, dass wir uns nicht auf nur einen Teil der oben beschriebenen Faktoren basieren können. Es müssen alle Einflussfaktoren beachtet und miteinander verbunden werden, um ein ganzheitliches Bild des Kindes zu bekommen.

4. Darstellung der Methoden und Forschungsstrategien

In diesem Kapitel wird das Vorgehen dieser Arbeit beschrieben und erklärt.

4.1. Forschungsmethode

Wie in der Einleitung bereits erwähnt, wurde zur Beantwortung der Fragestellungen eine Literaturrecherche durchgeführt. Eine Erstrecherche gab einen Überblick und ermöglichte eine erste Eingrenzung des Themas. Erste mögliche Forschungsfragen entwickelten sich daraus. Weitere Recherchen wurden durchgeführt und aufgrund der grossen Materialfülle des Themenbereichs wurden die Forschungsfragen angepasst und weiter eingegrenzt.

Die Daten wurden aus verschiedenen Monografien, Sammelwerken und Fachartikeln erhoben. Die ersten Themenschwerpunkte der Literatur waren Selbstwert, Selbstwertgefühl, Selbstkonzept, Selbstwirksamkeit und das Selbst. Mit der weiteren Suche in der Literatur kamen folgende Begriffe hinzu: Selbstbild, Selbstbewusstsein, Selbstbewertung, Selbstbeurteilung, Selbstwertschätzung, Selbstachtung, Selbstakzeptanz, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Des Weiteren wurde in der Literatur nach Faktoren gesucht, die Einfluss auf die Entstehung und die weitere Entwicklung des Selbstwerts im Kindesalter haben. Von diesen Faktoren sind für diese Arbeit jene relevant, auf die in der Psychomotoriktherapie Einfluss genommen werden kann. Um einen Überblick zu erhalten, in welcher Altersspanne welche Faktoren von besonderer Bedeutung sind, wird die Entwicklung des Selbstwerts auf das Kindesalter begrenzt, herausgearbeitet und dargestellt.

Ausgehend von diesem Wissen wurde eine Ideensammlung zur Förderung des Selbstwerts in der Psychomotorik zusammengestellt. Die Ideen für die Sammlung wurden aus verschiedenen Literaturen gesammelt.

4.2. Literaturrecherche und –bearbeitung

Die verwendete Literatur stammt von den Bibliotheken der Hochschule für Heilpädagogik und der FHNW Brugg-Windisch, der Zentralbibliothek und PsycINFO (American Psychological Association). Im NEBIS-Katalog und auf ebscohost wurden die Medien ausgeliehen oder heruntergeladen. Es wurde zu folgende Begriffen gesucht: Selbstwert, Selbstwertgefühl, Selbstkonzept, Selbstwirksamkeit, Selbst, Identität,

self-esteem, self-worth, self-efficacy und self. Diese Begriffe wurden mit den Begriffen Entwicklung, Einfluss, Faktoren, Kindesalter, Kind(er), Konzepte und Test kombiniert, um das Gesuchte zu präzisieren und einzuschränken. Weitere spezifische Begriffe zu den einzelnen Themen wie z.B. Genetik, Behinderung oder Kultur wurden mit dem Begriff Selbstwert oder self-esteem kombiniert, um den Themenbereich zu erweitern. Bei der verwendeten Literatur wurde auf die Bedeutsamkeit für die Psychomotoriktherapie geachtet.

Im Anhang befindet sich das Recherchetagebuch, welches tabellarisch aufzeigt, wann welche Literatur und unter welchen Stichworten gefunden wurde.

4.3. Datenaufarbeitung

Die Daten wurden mit dem Literaturverwaltungsprogramm Citavi erfasst und aufbereitet. Die Literatur wurde gelesen und mittels Citavi die relevanten Passagen und Zitate strukturiert festgehalten. Die Inhalte wurden unter verschiedenen Kategorien abgespeichert. Für die Aufbereitung konnten sie nach Kategorien abgerufen und zusammengetragen werden. Die Inhalte wurden ein weiteres Mal geordnet und in eine logische Reihenfolge gebracht. Tabellen und Mindmaps waren hilfreich, um die Zitate und Passagen zu strukturieren. Danach wurden sie miteinander verknüpft.

5. Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse, anhand einer Tabelle, dargestellt und die Fragestellungen werden beantwortet.

5.1. Darstellung der Ergebnisse

Einflussfaktoren

Die folgende Darstellung zeigt Faktoren auf, die den Selbstwert des Kindes beeinflussen können. Die Faktoren sind in personale, Umwelt- und genetische Faktoren aufgeteilt. Diese sind wiederum in weitere Unterkategorien aufgeteilt. Die Unterkategorien befinden sich in der ersten Spalte der Tabelle. Zum Beispiel die Umweltfaktoren sind in soziale Kontakte, Schule und Kindergarten, Umweltereignisse und Kultur unterteilt. Einige Faktoren sind noch weiter unterteilt. Die zweite Spalte enthält die Faktoren, welche sich positiv auf den Selbstwert auswirken und die letzte Spalte jene Faktoren, die sich negativ auswirken. Farblich markiert sind alle Faktoren, auf welche die Psychomotoriktherapie Einfluss nehmen kann. Die gelb markierten Faktoren sind direkt in der Therapie beeinflussbar. Einzelne der gelb markierten Faktoren können zusätzlich auch indirekt durch Beratung beeinflusst werden. Die grün markierten Faktoren können nur indirekt durch den Kontakt mit dem Umfeld beeinflusst werden.

Personale Faktoren		
	positiv	negativ
Einstellung und Grundhaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Beobachtung des eigenen Verhaltens und Erlebens • Beobachtung physiologischer Zustände • Informationen aus sozialen Rückmeldungen • Informationen aus sozialen Vergleichsprozessen • Nutzen der Bewusstheit • Vergegenwärtigung positiver Eigenschaften • Besinnung auf eigene Fähigkeiten und Rechte • Stolz über Entscheidungen • Selbstakzeptanz • Eigene Ressourcen einsetzen können • Vertrauen in die eigenen Mög- 	<ul style="list-style-type: none"> • Beobachtung des eigenen Verhaltens und Erlebens • Beobachtung physiologischer Zustände • Informationen aus sozialen Rückmeldungen • Informationen aus sozialen Vergleichsprozessen • Nutzen der Bewusstheit • Unzufriedenheit über eine Entscheidung • Selbstkritik

	<ul style="list-style-type: none"> • lichkeiten • Wissen über den eigenen Wert • Glaube an den eigenen Wert • Erfolgreiche Selbstdarstellung • Sich unabhängig von Leistungen positiver bewerten • Auf eigene Bedürfnisse achten und diese respektieren 	
Leistung und Erfolg	<ul style="list-style-type: none"> • Erleben eigener Kompetenzen • Leistungen erbringen • Etwas dazu lernen • Konkrete Erfolge • Schul- und lernbezogenes Selbstbild • Sportliche Erfolge und Kompetenzen • Ausüben einer freiwilligen Tätigkeit, die anderen hilft • Lernerfolge • Positive Rückmeldungen • Verantwortung und Sorge für andere tragen • Sportliche Aktivitäten • Stolz auf individuelle Fähigkeiten • Stolz auf Leistungen • Erfüllen der eigenen Erwartungen • Unerwarteter Erfolg • Höhe des Selbstwerts und entsprechende Zuschreibung des Erfolgs bzw. Misserfolgs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Schul- und lernbezogenes Selbstbild • Misserfolgserlebnisse • Nicht Erreichen der eigenen Erwartungen • Höhe des Selbstwerts und entsprechende Zuschreibung des Erfolgs bzw. Misserfolgs.
Gesundheit und Behinderung	<ul style="list-style-type: none"> • Akzeptanz des eigenen Körpers bei Körperbehinderungen • Soziale Durchsetzungsfähigkeit • Einstellungen, Reaktionen und Umgang der Eltern und Umgebung gegenüber der Behinderung • Unterstützung durch die Umgebung in Bezug auf die Behinderung • Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden 	<ul style="list-style-type: none"> • Psychische Störungen: Depression, Schizophrenie, Ängste, Zwänge, Bulimie, Borderline-Persönlichkeitsstörung • Chronische Erkrankungen • Lern- und Leistungsschwierigkeiten • Körperbehinderungen • Ablehnung von Hilfe im Umgang mit der Behinderung • Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden
Körperliche Erscheinung	<ul style="list-style-type: none"> • Einschätzung der eigenen Attraktivität • Gewicht • Aussehen • Figur • Soziale Bewertung der äusserlichen Erscheinung 	<ul style="list-style-type: none"> • Einschätzung der eigenen Attraktivität • Übergewicht • Aussehen • Figur • Sichtbare Anzeichen chronischer Krankheit (nur in der Öffentlichkeit) • Soziale Bewertung der äusserlichen Erscheinung

Umweltfaktoren		
	positiv	negativ
Soziale Kontakte		
Allgemein	<ul style="list-style-type: none"> • Positive soziale Rückmeldungen • Soziale Vergleiche • Akzeptanz durch eine Gruppe (Soziale Integration) • Beliebtheit • Soziale Kompetenzen • Sich gebraucht fühlen 	<ul style="list-style-type: none"> • Negative soziale Rückmeldungen • Soziale Vergleiche • Ausschluss aus einer Gruppe (aus persönlichen Gründen)
Familie	<ul style="list-style-type: none"> • Geborgenheit, Sicherheit • Vertrauen in Andere haben • Gefühl des Angenommenseins • Bedingungslose Akzeptanz • Bedingungslose Liebe • Toleranter und vertrauensvoller Umgang • Stolz auf Erfolge des Kindes • Toleranz gegenüber Misserfolge • Empathische Verschmelzung • beständiges Elternverhalten • Liebe offen ausdrücken • Offene und zweiseitige Kommunikation • Verantwortung aufzeigen und stärken • Anerkennung der Verschiedenheit jedes Familienmitglieds • Flexible Anwendung der Regeln • Raum um aus Fehlern lernen zu können • Mitspracherecht • Emotional positiv getönte Beziehung • Bedingungslose Unterstützung der Eltern, Geschwister, Freunden und Freundinnen • Hilfe von einer statushöheren Person • Gute Beziehungen zur Familie, Freunden, Kollegen und Beziehungen zu losen Bekanntschaften • Stellung in der Geschwisterfolge 	<ul style="list-style-type: none"> • Vernachlässigung • Sich unverstanden, abgewertet, blossgestellt fühlen • Kritik • Hilflosigkeit • Verhaltens-&Leistungserwartungen • Bedingte Liebe • kritischer, feindseliger und ungeduldiger Umgang • Kurzfristige Freude bei Erfolgen des Kindes • Extrem kritische Reaktion auf Misserfolge • Keine Verlässliche empathische und kontrollierende Reaktionen • Widersprüchliche Vorstellungen, Erwartungen, Verhalten Unterstützung vom Geschwister <ul style="list-style-type: none"> • Grosse Unterstützung über längere Zeit und ohne Gegenleistung • Unterstützung in einer kompetitiven Umgebung • Unterstützung wenn die Hilfsbedürftigkeit internal attribuiert wird und vom Gegenüber angenommen wird, dass es dasselbe denkt • Stellung in der Geschwisterfolge

Peers	<ul style="list-style-type: none"> • Beziehungserfahrungen in der Schule • Anwesenheit einer anderen stigmatisierten Person 	<ul style="list-style-type: none"> • Beziehungserfahrungen in der Schule • Mobbing
Schule und Kindergarten	<ul style="list-style-type: none"> • Schularzt • Individuelle Bezugsnorm • Lob, positive Leistungsrückmeldungen und Lernerfolg • Angelegten Fähigkeiten entwickeln können • Sich von Interessen leiten lassen • Hohe Leistungserwartung der Lehrperson • Vermittlung von Sinn, Transparenz, Lob, konstruktiver Korrektur • klare Ziele • Vorbereitung auf Veränderungsprozesse • Förderung bei Lernprozessen und deren Umsetzung • Führungsstil 	<ul style="list-style-type: none"> • Schularzt • Du-Botschaften der Schule • Soziale Bezugsnorm • negative Rückmeldung oder Frustration • Vorgegeben oder aufgezwungene Lernziele • frühe Selektion • Tiefe Leistungserwartung der Lehrperson • mangelnde Vermittlung von Sinn • mangelnde persönliche Wertschätzung, Lob und konstruktive Korrektur • mangelnde Passung von Mitarbeitern und Tätigkeit • mangelnde Partizipationsmöglichkeit • Führungsstil
Umwelt Ereignisse	<ul style="list-style-type: none"> • Soziale Schichtzugehörigkeit • Verbesserung der Lebensverhältnisse 	<ul style="list-style-type: none"> • Kritische Lebensereignisse, wie z.B. Misshandlungserlebnis, Migration, Scheidung • Armut • Soziale Schichtzugehörigkeit
Kultur	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bedeutung individueller Eigenschaften und Leistungen • Soziale Zugehörigkeit • Beitrag zum Wohlergehen der grösseren Gruppe • Unterwerfung unter die Normen der wechselseitigen sozialen Abhängigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Bedeutung individueller Eigenschaften und Leistungen • Soziale Zugehörigkeit • Beitrag zum Wohlergehen der grösseren Gruppe • Unterwerfung unter die Normen der wechselseitigen sozialen Abhängigkeit

Genetische Faktoren		
	positiv	negativ
	<ul style="list-style-type: none"> • Intellektuelle Fähigkeiten • Sportliche Fähigkeiten • Körperliches Aussehen • Persönlichkeitsaspekte, wie Geselligkeit und die Neigung zu negativen Emotionen • Resilienz bezüglich des Stresses 	<ul style="list-style-type: none"> • Intellektuelle Fähigkeiten • Sportliche Fähigkeiten • Körperliches Aussehen • Persönlichkeitsaspekte, wie Geselligkeit und die Neigung zu negativen Emotionen

Tabelle 1 Darstellung der Einflussfaktoren auf den Selbstwert des Kindes

5.2. Beantwortung der Fragestellung

In diesem Abschnitt werden nun aus den gewonnenen Ergebnissen Antworten zu den Fragestellungen gegeben.

5.2.1. Beantwortung der ersten Fragestellung

Auf welche Faktoren, die auf den Selbstwert des Kindes einwirken, kann in der Psychomotoriktherapie Einfluss genommen werden?

Grob gesagt wirken personale, Umwelt- und genetische Faktoren auf den Selbstwert ein. Es ist also eine Summe von verschiedenen Faktoren, die den Selbstwert beeinflussen. In der Psychomotoriktherapie kann auf die personalen und Umwelt- Faktoren Einfluss genommen werden. Auf die genetischen Faktoren, wie Intelligenz und Aussehen, hat sie keinen Einfluss. Es gibt positive und negative Einflussfaktoren. Die positiven Faktoren kann die Therapeutin fördern oder stärken und die negativen Faktoren versuchen zu vermeiden oder zu verändern. Es gibt Faktoren, auf die direkt Einfluss genommen werden kann und solche, die nur indirekt beeinflusst werden können (siehe Kapitel 6.1.). Zur Beantwortung der Fragestellung werden jeweils nur einige Beispiele zu den einzelnen Faktoren genannt. Die detaillierte Auflistung aller Faktoren, welche die Psychomotorik prägen kann, ist unter dem Kapitel „Darstellung der Ergebnisse“ ersichtlich.

Die Psychomotorik kann auf eine Vielzahl von personalen Faktoren Einfluss nehmen. Die Faktoren unter Einstellungen und Grundhaltungen können alle direkt bzw. indirekt beeinflusst werden. Ein Beispiel eines Faktors, der direkt beeinflusst werden

kann, ist „Vergegenwärtigung positiver Eigenschaften“. Die Therapeutin unterstützt das Kind im Finden positiver Eigenschaften und hilft ihm, diese in bestimmten Situationen abzurufen. Die positiven Eigenschaften könnten in einem Heft festgehalten werden (vgl. Ideensammlung). Ein Faktor, der nicht direkt beeinflusst werden kann, ist „Informationen aus sozialen Rückmeldungen“. Die Therapeutin kann z.B. in einer Gruppenstunde thematisieren, wie es sich anfühlt, von anderen zu hören, was sie über einen denken. Auch kann sie in der Stunde darauf achten, wie soziale Rückmeldungen gemacht werden, so dass eine gute Feedback-Kultur entsteht. Nicht in ihrem Handlungsspielraum liegt, wie das Kind die Informationen von den sozialen Rückmeldungen verarbeitet und welche Rückmeldungen es ausserhalb des Therapieraums erhält. Ein weiterer personaler Einflussfaktor ist Leistung und Erfolg. Auch hier können beinahe alle Faktoren beeinflusst werden, ausser „unerwarteter Erfolg“. Ob ein Erfolg erwartet oder unerwartet vom Kind beurteilt wird, kann die Therapeutin nicht beeinflussen. Auf Erfolg alleine hat die Therapeutin Einfluss, indem sie dem Kind das Erleben von Erfolgserlebnissen ermöglicht. Auch z.B. auf den Faktor „Erfüllen der eigenen Erwartungen“ kann in der Therapie, durch Lernen seine Leistungen realistisch einzuschätzen und seine Erwartungen daran anzupassen, Einfluss genommen werden.

In der Therapie können auf alle positiven Faktoren zu Gesundheit und Körperlichen Erscheinung Einfluss genommen werden, denn handelt es sich um persönliche Haltungen und Verhalten und um Reaktionen vom Umfeld. Hingegen sind die negativen Einflüsse durch die Therapie nicht beeinflussbar. Es handelt sich hierbei z.B. um psychische Störungen, chronische Erkrankungen oder körperliche Behinderung. Von Vorteil ist sicherlich, wenn die Therapeutin sich z.B. mit der Thematik von psychischen Störungen im Kindesalter auseinandersetzt. Auf die psychische Störung direkt hat sie jedoch keinen Einfluss. Der Faktor „körperliche Erscheinung“ ist durch die Therapie kaum beeinflussbar. Einzig die „Einschätzung der eigenen Attraktivität“ kann direkt durch Übungen und Spiele beeinflusst werden. Der Faktor „Übergewicht“ kann indirekt durch Beratung des Umfelds verändert werden.

Die Umweltfaktoren werden in soziale Kontakte und Schule und Kindergarten, die gut beeinflussbar sind sowie in Umweltereignisse und Kultur, die kaum beeinflussbar sind aufgeteilt. Der Faktor „Allgemein soziale Kontakte“ lässt sich gut direkt beeinflussen, z.B. werden „Soziale Kompetenzen“ in der Psychomotorik gefördert. Aus-

schluss aus einer Gruppe kann in der Psychomotoriktherapie verhindert werden. Geschieht dies z.B. in der Schule, kann jedoch nur indirekt über die Lehrperson oder die Schulsozialarbeit Einfluss genommen werden. Beliebtheit kann dagegen nicht von der Psychomotorik beeinflusst werden, da es sich um eine Empfindung oder ein Urteil dritter handelt.

Einige der Einflussfaktoren bezüglich Familie lassen sich indirekt durch Beratung der Familie beeinflussen, z.B. „bedingungslose Akzeptanz“ der Eltern. Jedoch kann die Psychomotoriktherapeutin die „bedingungslose Akzeptanz“ in der Therapie dem Kind vorleben. Viele der gelb markierten Faktoren lassen sich im Bezug zur Familie indirekt beeinflussen und können in Form von Haltungen und Verhalten der Therapeutin direkt beeinflusst werden. Ein weiterer ähnlicher Faktor, der direkt beeinflussbar ist, ist z.B. „Raum um aus Fehlern lernen zu können“. Es gibt aber auch Faktoren, die sich nur indirekt, wie z.B. „Vernachlässigung“, beeinflussen lassen. Hier kann die Therapeutin lediglich Massnahmen einleiten, die die Situation des Kindes verändern. Auf die Peers hat die Psychomotoriktherapeutin vor allem indirekten Einfluss. Beim Faktor Schule bzw. Kindergarten verhält es sich ähnlich wie bei der Familie. Auf viele Faktoren kann die Therapeutin in Form von Beratung der Lehrperson indirekt Einfluss nehmen und in der Therapie durch das eigene Verhalten direkten Einfluss nehmen. Ein Beispiel dafür ist die individuelle Bezugsnorm. Diese kann die Psychomotoriktherapeutin der Lehrperson vorschlagen, ob es umgesetzt wird, liegt jedoch nicht in ihrer Macht. Sie kann aber in der Therapie die individuelle Bezugsnorm verwenden.

Wie schon erwähnt kann kaum Einfluss auf die Umweltereignisse und die Kultur genommen werden. Gegen Misshandlungserlebnisse kann vorgegangen werden. Die Situation kann verändert werden, hingegen bei Armut oder elterlicher Scheidung kann die Situation selbst nicht verändert werden. Die Therapeutin hat aber die Möglichkeit mit dem Kind darüber zu sprechen und ihm bei der Verarbeitung zu helfen.

Die Kultur, nach der eine Familie lebt, will in der Psychomotorik nicht verändert werden. Bei Elterngesprächen wird aber, wenn nötig, versucht, das Verständnis der Eltern gegenüber der Schweizer Kultur zu fördern. Hindert ein kultureller Wert die Partizipation des Kindes, so wird mit Respekt gegenüber der Kultur aufgezeigt, warum dies in unserer Kultur wichtig ist. Mit den Kindern kann über die verschiedenen Kultu-

ren gesprochen werden und z.B. mittels Zeichnungen in ein Heft können die Unterschiede der Kulturen dargestellt werden.

Abschliessend kann gesagt werden, dass viele verschiedene Faktoren, teils direkt, teils indirekt durch die Psychomotoriktherapie beeinflusst werden können. Einzelne Faktoren, wie z.B. das Aussehen, die Stellung in der Geschwisterkonstellation oder die Schulart, können zwar nicht beeinflusst werden, hingegen die Haltung oder den Umgang des Kindes mit diesen Gegebenheiten. Zum Beispiel kann in der Therapie die Familie und die Geschwister thematisiert werden, es kann jedoch nicht verändert werden, ob das Kind das Erstgeborene oder das jüngste Kind ist.

Es ist zu beachten, dass nicht für jedes Kind, dieselben Einflussfaktoren gleich relevant sind und dieselbe Wirkung auf den Selbstwert haben (vgl. Largo, 2013; Potreck-Rose & Jacob, 2013). Die elterliche Scheidung zum Beispiel schwächt bei einigen Kindern den Selbstwert, während bei anderen Kindern keine negativen Folgen zu beobachten sind (vgl. Krause et al., 2004, S. 180-181).

5.2.2. Beantwortung der zweiten Fragestellung

Wie kann der Selbstwert des Kindes mit dem Wissen über die Einflussfaktoren in der Psychomotorik gestärkt werden?

Mit dem Wissen zu den personalen und Umwelt-Faktoren lassen sich konkrete Ideen zur Stärkung des Selbstwerts beschreiben. Das Wissen zu den genetischen Faktoren hilft der Therapeutin, das Kind besser zu verstehen und es besser zu unterstützen.

Das Wissen über die Einflussfaktoren kann in drei verschiedenen Bereichen angewendet werden. Das Wissen über die Umweltfaktoren kann in der Beratung vom Umfeld des Kindes angewendet werden und ist für das Verhalten sowie die Haltungen der Therapeutin wertvoll. Aus dem Wissen über die personalen Faktoren lassen sich verschiedene Spiele und Übungen für die Psychomotorik ableiten.

Beratung

In der Beratung der Eltern und Lehrpersonen kann durch das Wissen auf konkrete erzieherische oder pädagogische Verhaltensweisen eingegangen werden. Die Therapeutin kann mit den Eltern oder der Lehrperson die Punkte bezüglich des Selbstwerts besprechen und gemeinsam nach Umsetzungsmöglichkeiten suchen. So bewirken z.B. gemeinsame Unternehmungen mit dem Kind, dass es sich angenommen

fühlt. Dies hat einen positiven Einfluss auf den Selbstwert (vgl. Largo, 2013, S. 236). Aufgrund dieser Erkenntnis kann mit den Eltern überlegt werden, wie dies im Alltag umgesetzt werden kann.

Haltung und Verhalten

Aus den Umweltfaktoren, soziale Kontakte und Schule und Kindergarten können verschiedene Verhaltensweisen und Haltungen für die Therapie übernommen werden. Das sind bedingungslose Akzeptanz, toleranter und vertrauensvoller Umgang, das Gefühl vermitteln gebraucht zu werden, Sicherheit zu erleben, offene und zweiseitige Kommunikation, positive Leistungsrückmeldungen geben, individuelle Bezugsnorm verwenden, Möglichkeit bieten sich von Interessen leiten zu lassen, Vermittlung von Sinn und viele mehr (vgl. Kapitel 6.1.).

Übungen und Spiele

Mit dem Wissen über die Einflussfaktoren wurde nach Spielen und Übungen gesucht, die diese Faktoren ansprechen. Es konnten viele verschiedene Fördermöglichkeiten gefunden werden, die sich positiv auf personale und Umwelt-Faktoren auswirken können. So entstand eine Sammlung von verschiedenen Förderideen, die direkt in der Psychomotoriktherapie angewendet werden können. Die Ideensammlung enthält Spiele und Übungen zur Grob-, Fein- und Grafomotorik, Kreisaktivitäten und Rituale, sowie Rollenspiele, die den Selbstwert stärken.

Wie z.B. folgendes Spiel (siehe Tabelle nachfolgende Seite):

Beim Spiel „Maskerade“ ist unter Kategorie zu sehen, dass die personalen Faktoren gefördert werden. Konkret erlebt das Kind eine erfolgreiche Selbstdarstellung und kann seine Ressourcen einsetzen. Zur positiven Wirkung des Rollenspiels konnten in der Literatur Belege gefunden werden. Es konnte gezeigt werden, dass durch die Technik des Rollenspiels Einstellungen verändert und Einsichten in der Therapie vermittelt werden können und dass das Rollenspiel einen signifikanten Anstieg des Selbstwerts bewirkt (vgl. Filipp et al., 1979, S. 80).

Weiter ersichtlich sind die entsprechende Alterskategorie, die Erklärung der Spielidee und die Auflistung des Materials. Unter Bemerkungen finden sich wichtige Hinweise zum betreffenden Spiel oder der betreffenden Übung. Weitere Spiele und Übungen und die ausführliche Beschreibung zur Darstellung befinden sich im Anhang unter Ideensammlung.

Maskerade	
Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren	Erleben einer erfolgreichen Selbstdarstellung, Gebrauch der Ressourcen und Kompetenzen
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Ein Kind zieht sich eine Papiertüte über den Kopf und ein anderes Kind malt auf der Tüte vorsichtig die Stelle der Augen, der Nase und des Mundes an. Danach zieht das Kind die Tüte wieder aus und schneidet die Augen, Mund und zwei kleine Löcher für die Nase aus. Anschliessend bemalen die Kinder die Tüten, wie sie wollen. Nachdem die Masken fertig bemalt sind und die Farbe getrocknet ist, ziehen die Kinder die Maske an. Sie dürfen eine Rolle spielen, die zu ihrer Maske passt. Nach einiger Zeit können die Masken auch getauscht werden und andere Rollen ausprobiert werden. Die Kinder sollen dabei miteinander in Kontakt kommen.</p>	
Material	
<ul style="list-style-type: none"> • Grosse Papiertüten z.B. vom Bäcker oder Detailhändler. Anstelle von Papiertüten können auch Pappteller verwendet werden und mit einem Gummiband versehen werden. • Scheren • Farben 	
Bemerkung	
<p>Bei diesem Spiel ist es wichtig, die Kinder genau zu beobachten und ihnen vorab zu erklären, dass sie sich ansonsten keine Tüte über den Kopf ziehen dürfen, vor allem keine Plastiktüten, unter denen man schnell ersticken kann.</p>	
Literatur	
<p>Baum, H. (1998). <i>Starke Kinder haben's leichter. Spielerisch das Vertrauen in die eigene Kraft stärken.</i> (2. Auflage). Freiburg in Breisgau: Herder.</p>	

Tabelle 2 Beispiel für ein Spiel aus der Ideensammlung

6. Diskussion der Ergebnisse

Im ersten Unterkapitel werden die wichtigsten Erkenntnisse dieser Arbeit zusammengefasst und diskutiert. Darauf folgen aus den Erkenntnissen Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis. Zum Abschluss wird die Arbeit kritisch hinterfragt und reflektiert.

6.1. Zusammenfassung der wichtigsten Befunde

Mittels Literaturrecherche konnten verschiedene Theorien zur Entwicklung des Selbstwerts und zu den verschiedenen Einflussfaktoren gefunden werden. Bereits die Definitionen zu den einzelnen Begriffen sind unterschiedlich und basieren auf verschiedenen theoretischen Grundlagen. Auch zu den einzelnen Einflussfaktoren gibt es unterschiedliche Befunde. Dennoch konnten von verschiedenen Autoren gleiche oder ähnliche Einflussfaktoren bezüglich der Entwicklung und der weiteren Veränderung des Selbstwerts gefunden werden. Die Zusammenfassung dieser Erkenntnisse werden hier nun vorgestellt.

Der Selbstwert des Kindes wird einerseits aufgrund der kognitiven, motorischen, emotionalen, sozialen und sprachlichen Entwicklung des Kindes beeinflusst und andererseits durch Faktoren die personal, Umwelt- oder genetisch bedingt sind. Die fortschreitende Entwicklung des Kindes ermöglicht ihm eine zunehmende Unabhängigkeit von den ersten Bezugspersonen. Nicht allein die Bewertungen, das Verhalten und die Erwartungen der ersten Bezugspersonen haben Einfluss, sondern mit fortschreitendem Alter werden die Reaktionen der Gleichaltrigen und anderen Bezugspersonen, wie z.B. der Lehrperson, immer bedeutender. So stellen Kindergarten- und Schuleintritt wichtige Ereignisse dar. Daneben ist aber auch die kognitive Entwicklung entscheidend für die Wahrnehmung der Fremdbeurteilungen. Mit der fortschreitenden kognitiven Entwicklung und der bewussten Wahrnehmung der Fremdbeurteilungen und sozialen Vergleichen werden die Selbstbewertungen realistischer, wodurch der Selbstwert sinkt.

Schon ab Geburt spielen sowohl die Entwicklung und die sozialen Kontakte, wie auch personale, Umwelt- und genetische Faktoren eine Rolle. Es konnten viele Faktoren zu den personalen und Umwelt-Faktoren gefunden werden. Zu den genetischen Faktoren bedeutend weniger. In der Psychomotorik kann vor allem auf die

personalen Faktoren Einfluss genommen werden. Durch verschiedene Spiele und Übungen kann auf Einstellungen, Grundhaltungen, auf den Umgang mit Erfolg bzw. Misserfolg und Ansichten gegenüber Wohlbefinden und Erscheinungsbild Einfluss genommen werden. Die Umweltfaktoren können indirekt, in Form von Beratung der Eltern und Lehrpersonen, beeinflusst werden. Zudem kann von den Umweltfaktoren das Wissen übernommen werden, wie die Gestaltung von Beziehungen eine positive Wirkung hat und was in Beziehungen förderlich ist. So kann indirekt durch die Haltung und dem Verhalten der Therapeutin gegenüber dem Kind Einfluss genommen werden.

Wie bereits erwähnt, gibt es unterschiedliche Befunde zu den einzelnen Faktoren, z.B. über die Wirkung von den Lebensumständen und darüber ob es Geschlechterunterschiede bezüglich der Selbstwertquellen gibt. Des Weiteren gibt es Faktoren, bei denen nicht klar ist, ob zuerst der Faktor, das Verhalten oder der entsprechende Selbstwert vorhanden war, wie z.B. Wohlbefinden, psychische Störungen oder Alkoholkonsum. Es besteht also eine Wechselwirkung. Diese kann sich negativ auswirken, wie z.B. tiefer Selbstwert und Erfolgs- bzw. Misserfolgzuschreibung. Zudem gehen Personen mit einem hohen Selbstwert Aufgaben entspannter an und haben dadurch mehr Erfolg (vgl. Filipp et al, 1979, S. 19–20). Es bestehen kontroverse Meinungen, ob der Selbstwert Probleme und Erfolge erzeugt oder umgekehrt, ob Probleme und Erfolge den Selbstwert bestimmen. Ein hoher Selbstwert muss nach Baumeister et al. (2003, 2005) nicht zu besseren Leistungen führen, hilft aber, um nach Misserfolgen weiterzumachen (vgl. Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 27–28). Hingegen Mummendey plädiert für, mehr Wert auf das Vorgehen zu legen, wie jemand nach dem Selbstwert strebt, als nur zu erheben wie hoch der Selbstwert ist (vgl. Mummendey, 2006, S. 148). Denn er erwähnt, dass eine simple Erhöhung des Selbstwertgefühls nicht per se positiv ist (vgl. Mummendey, 2006, S. 355).

Ein weiterer Diskussionspunkt, der aufgetaucht ist, ist wie sehr der Selbstwert überhaupt veränderbar ist. Filipp et al. schreiben zwar, dass der Selbstwert änderungsresistent ist, aber dass dies nicht heisst, dass der Selbstwert nicht veränderbar ist, auch wenn Personen an niedrigen Selbstwertschätzungen festhalten (vgl. Filipp et al., 1979, S. 19–20). Auch Roy et al. (1995) betonen, dass auch wenn genetische Faktoren auf den Selbstwert einwirken, können Therapien einen Anstieg des Selbstwerts bewirken (vgl. Roy et al., 1995, S. 818).

6.2. Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die Psychomotoriktherapie

Aus dieser Arbeit kann vieles für die Psychomotorik übernommen werden. Zum ersten wird klar, wie komplex das Thema Selbstwert ist und welches Spektrum dieses aufweist. Dies zeigt aber auch die Wichtigkeit dieses Themas auf. Die Einflussfaktoren, auf welche in der Psychomotoriktherapie Einfluss genommen werden kann, werden in der Diskussion genau beschrieben. Es wird ersichtlich, wie viele Faktoren den Selbstwert beeinflussen und dass in der Psychomotorik die Möglichkeit besteht, auf einige dieser Faktoren Einfluss nehmen zu können.

Das Hintergrundwissen und die Vertiefung, das durch diese Arbeit ermittelt wurde, helfen, den Selbstwert des Kindes in der Therapie kompetenter und sicherer zu stärken. Die Therapeutin kann durch ihre Haltung und ihr Verhalten unbefriedigte Grundbedürfnisse der Kinder teilweise stillen. Auch können spezifische Aktivitäten durchgeführt werden, welche den Kindern helfen, ihren Selbstwert zu stärken. Diese sind in der Ideensammlung im Anhang ersichtlich. Die Ideen und Aktivitäten können in der Therapie mit Kindern unterschiedlicher Altersstufe und Themenbereichen angewandt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, durch die Literaturliste zur Förderung des Selbstwerts, zahlreiche weitere Ideen zur Umsetzung zu finden.

Diese Arbeit weist aber auch Grenzen in der Psychomotorik auf. Sie zeigt zwar einen guten Überblick über die Entwicklung und die Einflussfaktoren auf, ist jedoch nicht vollständig. Die Informationen und Ideen können nicht eins zu eins übernommen werden. Bei jedem Kind muss herausgefunden werden, welche Methode bei ihm Anklang findet und förderlich ist. Nicht jede Förderidee zielt bei verschiedenen Kindern auf die gleiche Wirkung. Dies weist auf die Schwierigkeit, dass es nicht eine Selbstwertquelle gibt, sondern ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren ist.

Insgesamt kann man also nicht von „der“ Selbstwert-Quelle reden. Im Gegenteil gibt es vielfältige Quellen des Selbstwertes und der Selbstwert-Bedrohung. Dabei erleben unterschiedliche Menschen unterschiedliche Erfahrungen als selbstwert-relevant, was neben individuellen Unterschieden auch vom Geschlecht, der kulturellen Zugehörigkeit sowie der Ausprägung und der Stabilität des habituellen Selbstwertes abhängt. (Potreck-Rose & Jacob, 2013, S. 37)

Es besteht auch keine Garantie (auch mit spezifischen und individuellen Ideen), dass der Selbstwert des Kindes in der Psychomotorik gestärkt wird.

6.3. Kritische Reflexion

Die Stärkung des Selbstwerts ist ein Thema, das uns beide sehr interessiert, auch weil es uns in unserer praktischen Arbeit immer wieder begegnete. Wir wollten eine Ideensammlung zusammenstellen, die wir später in der Therapie nutzen können. Es wurde uns schnell klar, dass dieses Thema sehr gross ist. Somit kam die erste Hürde, eine passende Eingrenzung zu finden, die sowohl unsere Interessen deckte, wie auch im Bereich des Machbaren war. Die Frage, welche Art von Arbeit wir schreiben kam auf. Wir wussten, dass wir keine Zeit haben, um die Ideen auszuprobieren und zu evaluieren. Dies schloss ein Entwicklungsprojekt aus. Auch wollten wir uns zuerst vertieft mit der Literatur auseinandersetzen, weil wir beide das Gefühl hatten, eine Wissenslücke in diesem Thema zu haben. Somit kamen wir schlussendlich auf eine Literatuarbeit, erweitert mit einer Ideensammlung. Passende Fragestellungen zu finden war nicht leicht und wir änderten sie immer wieder, bis wir die passenden, eingegrenzten Fragestellungen hatten. Die nächste Schwierigkeit folgte mit der Literaturrecherche, nämlich die Schwierigkeit der Gegensätze. Die Autoren nutzen nicht immer die gleichen Begriffsdefinitionen und vermischen auch selber viele Begriffe miteinander. Wir bemerkten schnell, dass es in diesem Themenbereich keine einheitlichen Meinungen gibt und viel Zwiespalt mit sich bringt. Begriffsdefinitionen zu finden, vergleichen und zusammenzustellen war deshalb sehr anspruchsvoll und zeitaufwändig. Auch bei der Entwicklung war es schwierig herauszufinden, was mit den verschiedenen Begriffen gemeint ist, um dann einen klaren Aufbau zu bekommen. Bei den Einflussfaktoren gab es unterschiedliche Meinungen, was den Selbstwert beeinflusst. Es gab hier auch sehr viel Literatur, weshalb wir uns begrenzen mussten. Uns wurde bewusst, dass es nicht „den Einfluss“ oder „die Lösung“ gibt.

Während des Arbeitens mussten wir immer wieder schauen, dass wir den Blick auf unser Ziel halten und nicht zu sehr öffnen. Dabei halfen uns die Gespräche mit unserer Mentorin.

Die Arbeit zu zweit hatte schwierige wie auch sehr positive Seiten. Schwierig war, dass jede von uns ihren Schreibstil hat und wir uns daran anpassen und gewöhnen mussten. Hierfür halfen der Austausch und gemeinsame Klärungen. Positiv war der

Austausch, die gegenseitige Unterstützung und Bestätigung. Für uns hatten die positiven Punkte mehr Gewicht und die Arbeit zu zweit stimmte somit für uns.

Die Bearbeitung des Themas hat uns eine Vertiefung im Bereich des Selbstwerts erlaubt. Mit diesem Wissen können wir nun in der Therapie die Kinder zielbewusster in ihrem Selbstwert stärken. Wir haben aber auch die Grenzen der Psychomotorik erkannt. Durch die Ideensammlung sind wir bestens ausgerüstet, um die Kinder in ihrem Selbstwert zu unterstützen.

7. Ausblick

Unsere Arbeit soll einen Einblick in das komplexe Thema des Selbstwerts geben. Die Einflussfaktoren, die in der Psychomotorik bearbeitet werden können, sollen aufzeigen, wie viel bei diesen Kindern beeinflusst werden kann. Die Kategorisierung der Ideensammlung, die in die üblichen Therapieziele eingeteilt sind, soll das Einbauen der Stärkung des Selbstwerts in den Alltag der Psychomotorik vereinfachen.

Diese Arbeit kann auf verschiedenste Weise erweitert werden. Eine Möglichkeit wäre, die Ideensammlung zu testen und zu evaluieren, um herauszufinden, welche Ideen sich am besten eignen, welche eher ungeeignet sind und wieso sie ungeeignet sind. Es könnten auch Interviews mit Psychomotoriktherapeutinnen durchgeführt werden, um einerseits ihre Sicht zum Thema herauszufinden und andererseits zu erfahren, was sie schon für die Stärkung des Selbstwertes unternehmen. Die Therapeutinnen könnten zudem die Ideensammlung, oder einen ausgewählten Teil davon, testen. Durch ein Interview oder Fragebogen kann ihre Meinung dazu erörtert werden.

Eine Studie für einen Vergleich von Einflussfaktoren in der Schweiz und im Ausland, z.B. im englischsprachlichen Bereich, würde auch sehr spannend sein, z.B. zu kulturellen Unterschieden. Durch einen Vergleich von Studien könnte ermittelt werden, wie stark und in welchem Lebensbereich die verschiedenen Faktoren auf das Kind Einfluss nehmen. Eine weiterführende Literaturrecherche wäre somit sehr spannend. In dieser Arbeit wurden die Einflussfaktoren hauptsächlich in Bezug auf ihre Quelle bearbeitet (genetische, Umfeld-, personale Faktoren). In welchen Lebenssituationen der Selbstwert (hohe oder niedrige) zu einem Problem wird, wie die betroffenen Menschen sich sehen und einschätzen und welche Gefahren dahinter stehen, wären interessante, weiterführende Fragestellungen.

Literaturverzeichnis

- Akin, T., Cowan, D., Dunne, G., Palomare, S., Schilling, D. & Schuster, S. (2000). *Selbstvertrauen und soziale Kompetenzen. Übungen, Aktivitäten und Spiele für Kids ab 10*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Amft, H. & Amft, S. (2003). Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie? Ergebnisse einer Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie. *Schweizer Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12, 35-43.
- Baum, H. (1998). *Starke Kinder haben's leichter. Spielerisch das Vertrauen in die eigene Kraft stärken*. (2. Auflage). Freiburg in Breisgau: Herder.
- Branden, N. (2010). *Die 6 Säulen des Selbstwertgefühls. Erfolgreich und zufrieden durch ein starkes Selbst*. (Ungekürzte Taschenbuchausgabe). München: Piper.
- Brazelton, T. B. & Greenspan, St. I. (2008). *Die sieben Grundbedürfnisse von Kindern. Was jedes Kind braucht, um gesund aufzuwachsen, gut zu lernen und glücklich zu sein*. Weinheim, Basel: Beltz.
- Conzelmann, A., Hänsel, F. & Anders, D. (2008). *Sport und Selbstkonzept. Struktur, Dynamik und Entwicklung*. Schorndorf: Hofmann.
- Eggert, D., Bode, S. & Reichenbach, Ch. (2003). *Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter. Theorie und Möglichkeiten der Diagnostik*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen, Borgmann.
- Erkert, A. (2000). „*Liebe Schnecke komm heraus!*“ *Spiele und Anregungen zur Förderung des Selbstwertgefühls und des sozialen Verhaltens*. Münster: Ökoto-pia.
- Filipp, S.H. (Hrsg.). (1979). *Selbstkonzept-Forschung. Probleme, Befunde, Perspektiven*. (1. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Greve, W. (Hrsg.). (2000). *Psychologie des Selbst*. Weinheim: Beltz, Psychologie Verlags Union.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (Hrsg.). (2013). Studium BA Psycho-motoriktherapie. Zugriff am 02. Februar 2015 unter <http://www.hfh.ch/de/studium/ba-psychomotoriktherapie/> .
- Kaminski, K. (2014). *Selbstwertstreben und Selbstwertgefühl. Traditionen und per-spektiven*. Göttingen : V&R Unipress.
- Krause, Ch., Wiesmann, U. & Hannich, H.J. (2004). *Subjektive Befindlichkeit und Selbstwertgefühl von Grundschulkindern*. (1. Auflage). Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Largo, R.H. (2013). *Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Her-ausforderung*. (25. Auflage). München, Zürich: Piper.
- Laskowski, A. (2000). *Was den Menschen antreibt. Entstehung und Beeinflussung des Selbstkonzepts*. Frankfurt / Main, New York: Campus-Verlag.

- Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2010). *bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe. Grundlagen und Unterrichtspraxis.* (1. Auflage). Bern, Buchs: Schulverlag plus.
- Monsley, J. & Sonnet, H. (2005). *101 Spiele zur Stärkung des Selbstwertgefühls. Ein Praxisbuch für die Grundschule.* (1. Auflage). Horneburg: Persen.
- Mummendey, H.D. (2006). *Psychologie des "Selbst". Theorien, Methoden und Ergebnisse der Selbstkonzeptforschung.* Göttingen; Bern; Wien; Toronto; Seattle; Oxford; Prag: Hogrefe.
- Pinquart, M. (2010). *Entwicklungspsychologie - Kindes- und Jugendalter.* Göttingen: Hogrefe.
- Pior, R. (1998). *Selbstkonzepte von Vorschulkindern. Empirische Untersuchungen zum Selbstkonzept sozialer Integration.* Münster, New York, München, Berlin: Waxmann.
- Portmann, R. (2011). *Die 50 besten Spiele für mehr Selbstvertrauen.* (1. Auflage). München: Don Bosco Medien GmbH.
- Potreck-Rose, F. & Jacob, G. (2013). *Selbstzuwendung, Selbstakzeptanz, Selbstvertrauen. Psychotherapeutische Interventionen zum Aufbau von Selbstwertgefühl.* (8. erweiterte und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Psychomotorik Schweiz- Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und –therapeuten. *Psychomotorik- was ist Psychomotorik.* Zugriff am 13.02.15 unter <http://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik/>.
- Resch, F. (1996). *Entwicklungspsychopathologie des Kindes- und Jugendalters. Ein Lehrbuch.* Weinheim: Beltz, Psychologie Verlags Union.
- Roy, M., Neale, M.C. & Kendler, K.S. (1995). The Genetic Epidemiology of Self-Esteem. *British Journal of Psychiatry*, 166, 813-820.
- Schneider, S. (2002). *Das stark mach Buch. Wie Kinder selbstbewusst und selbstsicher werden.* (3. Auflage). Freiburg im Breisgau: Christophorus-Verlag GmbH.
- Schütz, A. (2003). *Psychologie des Selbstwertgefühls. Von Selbstakzeptanz bis Arroganz.* (2., aktualisierte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Siegler, R., DeLoache, J. & Eisenberg, N. (2008). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter.* (Deutsche Auflage). Heidelberg: Spektrum akademischer Verlag.
- Suls, J.M. (1986). *The Self in social perspective.* Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum (Psychological perspectives on the self, v. 4).
- Trautwein, U. (2003). *Schule und Selbstwert. Entwicklungsverlauf, Bedeutung von Kontextfaktoren und Effekte auf die Verhaltensebene.* Münster: Waxmann.
- Vopel, K.W. (2011). *Schulerfolg und Selbstbewusstsein. Imaginationen für Kinder.* (1. Auflage). Salzhausen: iskopress.
- Waibel, E.M. (2002). *Erziehung zum Selbstwert. Persönlichkeitsförderung als zentrales pädagogisches Anliegen.* Donauworth: Auer.

Walther, E., Preckel, F. & Mecklenbräuker, S. (Hrsg.). (2010). *Befragung von Kindern und Jugendlichen. Grundlagen, Methoden und Anwendungsfelder*. Göttingen: Hogrefe Verlag.

Woolfolk, A. (2008). *Pädagogische Psychologie*. (10. Auflage- bearbeitet und übersetzt von Prof. Dr. U. Schönplflug). München: Pearson Education Deutschland.

Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. (1. Ausgabe der überarbeiteten Neuausgabe, 13. Gesamtauflage). Freiburg im Breisgau: Herder.

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Titelbild Iczkovits, E. (2015). Titelbild von der Maus zum Löwen

Abbildung 1 Brühlmann und Iczkovits (2015). Darstellung der Begriffsdefinitionen

Abbildung 2 Brühlmann und Iczkovits (2015). Entwicklung des Selbstwerts im Kindesalter

Tabelle 1 Brühlmann und Iczkovits (2015). Darstellung der Einflussfaktoren auf den Selbstwert des Kindes

Tabelle 2 Brühlmann und Iczkovits (2015). Beispiel für ein Spiel aus der Ideensammlung

Anhang

Ideensammlung

Die Ideensammlung ist in vier Kategorien geteilt: Grobmotorik, Fein- und Grafomotorik, Kreisaktivitäten und Rituale sowie Rollenspiele.

Grobmotorik

Fein- und Grafomotorik

Kreisaktivitäten- und Rituale

Rollenspiele

Die Ideen sind in personale oder Umwelt-Faktoren eingeteilt. In der Unterkategorie findet man den passenden Einflussfaktor, der bei der Idee gestärkt wird. Diese Einflüsse sind im Kapitel Diskussion der Ergebnisse in der Tabelle ersichtlich. Da diese Arbeit sich auf Kinder konzentriert, sind hier die Altersstufen Kindergarten, Unterstufe und Mittelstufe.

Nachdem die Idee vorgestellt wird, befinden sich oft Varianten. Danach sind die nötigen Materialien aufgezeigt und eventuelle Bemerkungen zur Idee. Zum Schluss steht noch die Quellenangabe aus dem das Spiel stammt.

Bei der Quelle geht es um die Idee. Es kann für die Nutzung in der Psychomotorik etwas umschrieben worden sein oder eigene Variationen oder Bemerkungen hinzugefügt worden sein. Die Ideen sind als Inspiration gedacht und können von Therapeutinnen selber je nach Bedarf verändert oder erweitert werden.

Inhalt

Er kann, sie kann	76
Schau, was ich kann!	77
Selbstbewusst gehen	78
Zielwerfen	79
Standhaft bleiben	80
Blindenführung	81
Roboter-Spiel	82
Spieglein, Spieglein	83
Volkstanz	84
Postbote	85
Begabungen	86
Miesmacher	87
Mein Wappen	88
Sterne am Nachthimmel	89
Bildergalerie	90
Stark wie ein Löwe	91
Gemeinsam Bilder malen	92
Mein „Jeden-Tag-wird-ich-stärker“ Buch	93
Persönlichkeitsdiagramme	94
Brieffreund	95
Die Stärken von Tieren entdecken	96
Trostkissen basteln	97
Licht und Schatten- Mandala	98
Gut finde ich	99
Was ist angeboren	100
Tiere erraten	101
Puzzels	102
Wunschdenken	103
Selbstlob	104
Herzklopfen und Schweißhände	105
Mein Name ist wundervoll	106
Ich bin stolz	107

„Ich“ sagen.....	108
Talkshow	109
Loben lernen.....	110
Sticker Geschenke	111
Namen und Beinamen.....	112
Ich vor dem Spiegel.....	113
Weisst du noch, wie du aussiehst?.....	114
Sich selbst bestärken	115
Der Garten.....	116
Glückstopf.....	117
Torpfosten	118
Maskerade.....	119
Jetzt bestimme ich.....	120

Grobmotorik

Er kann, sie kann

Kategorie:	Unterkategorie:
Umweltfaktoren	Soziale Kontakte, Peers :Positive soziale Rückmeldungen
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Ein Kind ist Fänger und versucht ein anderes Kind anzutippen. Dieses kann sich retten, indem es den Namen eines Kindes aus der Gruppe ruft und eine Fähigkeit dieses Kindes nennt, z.B.: „Martha bekommt jeden Reissverschluss zu.“ Hat es das gesagt, bevor der Fänger es antippen könnte, kann es nicht gefangen werden. Es bleibt stehen und wartet bis das entsprechende Kind kommt und ihm auf die Schulter klopf. Wird ein Kind gefangen, ohne einen passenden Satz zu finden, wird dieses zum Fänger</p>	
Material	
-	
Bemerkung	
<p>Lustiger in grösseren Gruppen Für Kindergartenkinder könnte es schwierig sein, dass nicht alle dasselbe nennen.</p>	
Literatur	
<p>Baum, H. (1998). <i>Starke Kinder haben's leichter. Spielerisch das Vertrauen in die eigene Kraft stärken.</i> (2. Auflage). Freiburg in Breisgau: Herder.</p>	

Schau, was ich kann!	
Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren Umweltfaktoren	Eigene Ressourcen einsetzen können Positive soziale Rückmeldungen
Alter	
<input checked="" type="checkbox"/> Kindergarten <input checked="" type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
Ein Kind darf eine körperliche Aktivität zeigen, die dann von der Gruppe nach geahmt werden soll. Variante: - Therapeutin spielt Musik oder lässt Musik laufen, dabei nennt sie der Reihe nach die Namen der Kinder, die etwas vorführen dürfen.	
Material	
-	
Bemerkung	
-	
Literatur	
Monsley, J. & Sonnet, H. (2005). <i>101 Spiele zur Stärkung des Selbstwertgefühls. Ein Praxisbuch für die Grundschule</i> . Horneburg: Persen.	

Selbstbewusst gehen	
Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren	Vertrauen in die eigene Möglichkeiten, Beobachtung physiologischer Zustände
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Die Kinder gehen durch den Raum. Die Therapeutin gibt Anweisungen wie:</p> <p>Geht wie ein Kind, das müde ist. Geht wie ein Kind, das sich freut. Geht wie ein Kind, das Angst hat. Geht wie ein Kind, das ein schlechtes Gewissen hat. Geht wie ein Kind, das über etwas nachdenkt. Geht wie ein Kind, das wütend ist. Geht wie ein Kind, das selbstbewusst ist und sich wohl fühlt.</p> <p>Es sind verschiedene Anweisungen möglich. Die Kinder können auch ihre Ideen einbringen. Das Spiel soll mit der Anweisung, „Geht wie ein Kind, das selbstbewusst ist und sich wohl fühlt“, enden.</p>	
Material	
-	
Bemerkung	
-	
Literatur	
Portmann, R. (2011). <i>Die 50 besten Spiele für mehr Selbstvertrauen</i> . (1. Auflage). München: Don Bosco Medien GmbH.	

Zielwerfen	
Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren Umweltfaktor	Erfolg erleben, erfüllen der eigenen Erwartungen, individuelle Bezugsnorm
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Die Kinder haben die Aufgaben mit einem Ball in einen Eimer zu treffen. Sie können in einem vorgegebenen Bereich selbst wählen, von woher sie schießen wollen. Dabei müssen sie vorher abschätzen, von welcher Distanz sie noch treffen können. „Wichtig ist, dass die Kinder den Eimer treffen, und dadurch lernen, sich selbst erreichbare Ziele zu setzen“. Pro Spielrunde haben die Kinder drei Würfe. Mit jeder weiteren Runde soll der Abstand zum Eimer vergrößert werden. Das Ziel ist, dass sich die Kinder immer mehr zutrauen, auch wenn sie einmal das Ziel verfehlen.</p> <p>Variation: Das Spiel kann in Form eines Mannschaftsspiels gespielt werden. Für jedes Kind, das trifft, gibt es einen Punkt.</p>	
Material	
<ul style="list-style-type: none"> • Ball • Eimer oder ein anderes Behältnis 	
Bemerkung	
<p>Wenn die Kinder sich wenig zutrauen und absichtlich nur kleine Abstände wählen, damit sie immer treffen, so soll dies thematisiert werden.</p>	
Literatur	
<p>Portmann, R. (2011). <i>Die 50 besten Spiele für mehr Selbstvertrauen</i>. (1. Auflage). München: Don Bosco Medien GmbH.</p>	

Standhaft bleiben	
Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren Umweltfaktoren	Sportliche Erfolge und Kompetenzen. Toleranter und vertrauensvoller Umgang, soziale Kompetenzen
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Zwei gleich grosse und gleich starke Kinder knien sich auf einer Matte gegenüber. Die Kinder halten ihre beiden Handflächen aneinander. Auf das Startzeichen der Therapeutin versucht jedes Kind, durch drücken und mit aller Kraft, das andere Kind aus dem Gleichgewicht zu bringen. Verliert ein Kind das Gleichgewicht und kippt um, so hat das andere Kind gewonnen.</p> <p>Variation: Jedes Kind verwendet nur eine Hand.</p>	
Material	
<ul style="list-style-type: none"> • Matte 	
Bemerkung	
<p>Im Voraus klare Spielregeln abmachen.</p>	
Literatur	
<p>Portmann, R. (2011). <i>Die 50 besten Spiele für mehr Selbstvertrauen</i>. (1. Auflage). München: Don Bosco Medien GmbH.</p>	

Blindenführung	
Kategorie:	Unterkategorie:
Umweltfaktoren	Vertrauen in andere, Verantwortung für andere tragen
Alter	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe 	
Idee	
<p>Ein Kind bekommt die Augen verbunden. Dieses Kind wird von einem anderen Kind, das sieht, an der Hand durch den Raum geführt. Danach werden die Rollen gewechselt. Erste Erschwerung: Die Kinder berühren sich nur noch mit den Fingerspitzen einer Hand. Eine weitere Erschwerung ist: Die Kinder berühren sich nur noch mit der Fingerspitze eines Fingers.</p> <p>Variante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Kind mit den verbundenen Augen muss alleine durch einen Hindernisparcours laufen. Der Hindernisparcours kann aus verschiedenen Gegenständen, die auf dem Boden liegen, bestehen. Das Partnerkind oder auch alle anderen Kinder geben ihm Anweisungen, wie es laufen muss. Damit das Kind sich sicherer fühlt, darf es vorher den Parcours anschauen. Wenn es möchte kann es einen zweiten Durchgang machen, bei dem es nicht weiss, wie der Parcours aussieht. 	
Material	
<ul style="list-style-type: none"> • Augenbinde • Verschiedene Gegenstände, wie z.B. Matten und Schaumstoffklötze 	
Bemerkung	
-	
Literatur	
Portmann, R. (2011). <i>Die 50 besten Spiele für mehr Selbstvertrauen</i> . (1. Auflage). München: Don Bosco Medien GmbH.	

Roboter-Spiel	
Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren	Erleben konkreter Erfolge, erleben der eigenen Kompetenzen, Verantwortung für andere tragen
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input checked="" type="checkbox"/> Unterstufe <input checked="" type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Die Kinder bilden eine Dreiergruppe. Ein Kind ist der Ingenieur und die anderen zwei sind die Roboter. Beim Spielstart stehen die Roboter Rücken an Rücken. Berührt der Ingenieur die Roboter so beginnen sie sich zu bewegen. Die Roboter laufen immer geradeaus, bis sie an ein Hindernis stossen. In dem der Ingenieur die Roboter auf die rechte bzw. linke Schulter tippt, machen sie einen 90-Grad Schwenk in diese Richtung. Das Ziel ist, dass die Roboter nebeneinander stehen und in dieselbe Richtung blicken. Danach gibt es einen Rollentausch.</p>	
Material	
-	
Bemerkung	
-	
Literatur	
Schneider, S. (2002). <i>Das stark mach Buch. Wie Kinder selbstbewusst und selbstsicher werden.</i> (3. Auflage). Freiburg im Breisgau: Christophorus-Verlag GmbH.	

Spieglein, Spieglein	
Kategorie:	Unterkategorie:
Umweltfaktoren	Soziale Kompetenzen, Beziehung
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten	
<input type="checkbox"/> Unterstufe	
<input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Zwei Kinder stehen sich gegenüber. Ein Kind macht Bewegungen vor, welche vom anderen Kind exakt kopiert werden sollen. Anfangs langsame Bewegungen, die mit der Zeit immer schneller werden.</p>	
Material	
-	
Bemerkung	
-	
Literatur	
<p>Monsley, J. & Sonnet, H. (2005). <i>101 Spiele zur Stärkung des Selbstwertgefühls. Ein Praxisbuch für die Grundschule</i>. Horneburg: Persen.</p>	

Volkstanz

Kategorie:		Unterkategorie:	
Umweltfaktoren		Akzeptanz durch eine Gruppe, Gefühl des Angenommenseins, sich gebraucht fühlen, Mitspracherecht	
Alter			
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe			
Idee			
Mit den Kindern, zu passender Musik, ein Volkstanz einüben. Variation: ältere Kinder könnten selber einen Volkstanz einstudieren.			
Material			
<ul style="list-style-type: none">• Musik• evtl. Turnkleidung			
Bemerkung			
- verschiedene Levels für die verschiedenen Altersstufen			
Literatur			
Monsley, J. & Sonnet, H. (2005). <i>101 Spiele zur Stärkung des Selbstwertgefühls. Ein Praxisbuch für die Grundschule</i> . Horneburg: Persen.			

Postbote	
Kategorie:	Unterkategorie:
Umweltfaktoren	Sich gebraucht fühlen
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Jedes Kind hat einen Stuhl mit einer Nummer. Mit den Stühlen wird ein Kreis geformt. Ein Stuhl wird herausgenommen. Das Kind ohne Stuhl steht in der Mitte des Kreises und sagt: „Hallo, ich bin der Postbote und habe Briefe für Nummer... und Nummer...“ Die Kinder der entsprechenden Stühle stehen auf und versuchen den Platz zu tauschen. In dieser Zeit versucht der „Postbote“ einen Platz zu bekommen. Das Kind ohne Stuhl ist jetzt Postbote.</p>	
Material	
<ul style="list-style-type: none">• Stühle	
Bemerkung	
<p>Es ist wichtig sicher zu stellen, dass die Kinder wissen, auf welcher Stuhlnummer sie sitzen. Bei jüngeren Kinder noch mehr Acht geben, eventuell auch während den Wechsel nochmal aufmerksam machen.</p> <p>Kann in der Therapie schwieriger sein, weil meist keine grösseren Gruppen sind.</p>	
Literatur	
<p>Monsley, J. & Sonnet, H. (2005). <i>101 Spiele zur Stärkung des Selbstwertgefühls. Ein Praxisbuch für die Grundschule</i>. Horneburg: Persen.</p>	

Fein- und Grafomotorik

Begabungen

Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren	Wissen über den eigenen Wert, Vergegenwärtigung positiver Eigenschaften, erfolgreiche Selbstdarstellung
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
Mit den Kindern wird über ihrer Begabungen gesprochen: Was kann ich besonders gut? Wie geht das? Habe ich dafür besonders geübt? Wenn alle Kinder eine Begabung gefunden haben, malen sie diese auf ein Papier. Danach werden alle Bilder an einem Ort aufgehängt. Wenn die Kinder nun Hilfe brauchen, können sie schauen welches Kind mit welchen Eigenschaften ihm helfen könnte.	
Material	
<ul style="list-style-type: none"> • Papier • Farbstifte oder Wasserfarben 	
Bemerkung	
-	
Literatur	
Baum, H. (1998). <i>Starke Kinder haben's leichter. Spielerisch das Vertrauen in die eigene Kraft stärken.</i> (2. Auflage). Freiburg in Breisgau: Herder.	

Miesmacher	
Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren	Beobachtung des eigenen Verhaltens und Erlebens
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input checked="" type="checkbox"/> Unterstufe <input checked="" type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Die Kinder schreiben oder zeichnen auf, was sie nicht gerne mögen, z.B. Tätigkeiten, Essen, Tiere, Gegenstände etc. Dann fragt die Therapeutin die Kinder, was sie gerne mit diesen Dingen machen würden. (in Mülltonne, im See versenken, begraben etc.)</p> <p>Variation: - Die Kinder wählen je einen Miesmacher, den sie am „besten“ finden-> nicht ihr eigener. - Als Erweiterung kann man mit den Kindern reale Möglichkeiten zum Umgang mit den Dingen die sie nicht mögen zusammensuchen.</p>	
Material	
<ul style="list-style-type: none"> • Stift • Tafel, Flipchart o.ä. 	
Bemerkung	
<p>- Kann Gruppenthema so gut ansprechen - Kinder können selbst Thema bringen -> bei heiklen Themen: nicht über Personen, sondern über Situationen oder Zustände reden.</p>	
Literatur	
<p>Monsley, J. & Sonnet, H. (2005). <i>101 Spiele zur Stärkung des Selbstwertgefühls. Ein Praxisbuch für die Grundschule</i>. Horneburg: Persen.</p>	

Mein Wappen	
Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren	Vergegenwärtigung positiver Eigenschaften, Selbstakzeptanz, Wissen über den eigenen Wert
Alter	
<input checked="" type="checkbox"/> Kindergarten <input checked="" type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Jedes Kind erhält ein Blatt, das in vier geteilt wird. In jeden Viertel, können die Kinder etwas von sich einzeichnen oder schreiben, was dann ihr eigenes Wappen ergibt. (Z.B. meine Familie, was ich gerne mache, was ich gut kann, Lieblingessen, Lieblingstiere etc.)</p> <p>Variante: - Das Wappen mit den anderen Kinder vergleichen, wo hat es Ähnlichkeiten, wo Unterschiede? - Ratespiel: die anderen Kinder raten, was das Kind gezeichnet hat.</p>	
Material	
<ul style="list-style-type: none"> • Papier • Stifte 	
Bemerkung	
Diese Aktivität kann gut als Kennenlern- Aktivität, anfangs einer Therapie genutzt werden.	
Literatur	
Monsley, J. & Sonnet, H. (2005). <i>101 Spiele zur Stärkung des Selbstwertgefühls. Ein Praxisbuch für die Grundschule</i> . Horneburg: Persen.	

Sterne am Nachthimmel

Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren	Besinnung auf eigene Fähigkeiten, Stolz auf individuelle Fähigkeiten und Leistungen
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input checked="" type="checkbox"/> Unterstufe <input checked="" type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Die Kinder erhalten einen Stern. Darauf schreiben sie ihren Namen und eine Leistung, die sie in dieser Woche erreicht haben auf. Die Sterne werden dann vor einem dunklen Hintergrund aufgehängt.</p> <p>Variante: - Bei bestimmten Themen können Fortschritte zu diesem Ziel gesammelt werden. - Das Kind kann solche Sterne auf einem persönlichen Plakat oder in einem Therapiebuch festhalten.</p>	
Material	
<ul style="list-style-type: none">• Sterne• Schere (Sterne ausschneiden)• Stifte• dunkler Hintergrund, Therapieheft oder (dunkles) Plakat	
Bemerkung	
-	
Literatur	
Monsley, J. & Sonnet, H. (2005). <i>101 Spiele zur Stärkung des Selbstwertgefühls. Ein Praxisbuch für die Grundschule</i> . Horneburg: Persen.	

Bildergalerie	
Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren	Selbstakzeptanz, Vergegenwärtigung positiver Eigenschaften
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Kinder zeichnen sich selbst oder ein Bild von ihnen wird auf ein grosses Poster geklebt. Rundherum zeichnen oder schreiben die Kinder gutes über sich (was sie gut können, was sie an sich mögen etc.). Die Resultate werden ausgestellt.</p> <p>Variante: - Kinder schreiben oder zeichnen sich gegenseitig positive Aussagen. - Resultate könnten in einem Therapieheft festgehalten werden.</p>	
Material	
<ul style="list-style-type: none"> • Stifte • Papier • Poster, Therapieheft • evtl. Foto • Leim • evtl. Schere 	
Bemerkung	
<p>Aussagen müssen der Altersgruppe angepasst werden. Z.B. Kindergartenkinder noch bildliche, basale Aussagen, ältere Kinder kann man auch an momentanen Themen anpassen (z.B. Körperbild etc.).</p>	
Literatur	
<p>Monsley, J. & Sonnet, H. (2005). <i>101 Spiele zur Stärkung des Selbstwertgefühls. Ein Praxisbuch für die Grundschule</i>. Horneburg: Persen.</p>	

Stark wie ein Löwe

Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren	Erfolgreiche Selbstdarstellung, Vergewärtigung positiver Eigenschaften und seiner Kompetenzen
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Die Kinder sollen sich vorstellen, sie wären ein Tier. Sie sollen sich überlegen, welches sie dann wären und weshalb. Danach malen die Kinder das Tier und stellen das Bild den anderen Kindern vor. Dabei sollen sie eine Eigenschaft nennen, die sich mit dem Tier verbindet oder die ihnen an diesem Tier besonders gefällt.</p> <p>Zum Abschluss kann die Therapeutin erzählen, dass jeder Indianer ein persönliches Krafttier hatte. Das Krafttier war ein Tier, von dem sie glaubten es gebe ihnen Kraft. Danach werden die Kinder gefragt, welches Tier sie als Krafttier wählen würden und weshalb.</p> <p>Variante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dieses Tier könnte in einer nächsten Stunde ebenfalls gemalt werden.- Die Tiere könnten in einem Rollenspiel ausprobiert werden.	
Material	
<ul style="list-style-type: none">• Papier• Farbstifte, Filzstifte oder Wasserfarben	
Bemerkung	
-	
Literatur	
Portmann, R. (2011). <i>Die 50 besten Spiele für mehr Selbstvertrauen</i> . (1. Auflage). München: Don Bosco Medien GmbH.	

Gemeinsam Bilder malen	
Kategorie:	Unterkategorie:
Umweltfaktoren	Vertrauen in Andere haben, sich gebraucht fühlen
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input checked="" type="checkbox"/> Unterstufe <input checked="" type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Die Therapeutin nennt ein Thema zu dem zwei Kinder zusammen ein Bild malen sollen, z.B. eine Frühlingswiese oder ein Fussballspiel. Die Kinder malen gleichzeitig am selben Bild, ohne dabei zu sprechen und ohne sich im sich voraus abgesprochen zu haben. Die Aufgabe erfordert von den Kindern Einfühlvermögen, dem anderen Platz zu lassen und Vertrauen, dass auch das andere Kind ein schönes Bild malen kann.</p> <p>Nachdem Malen kann folgenden Frage gestellt werden: "Wenn ihr jetzt noch mal gemeinsam ein Bild malen würdet, was würdet ihr anders machen?"</p> <p>Wird das Spiel öfters gespielt, so sollten jeweils unterschiedliche Kinder miteinander malen. Damit die Kinder lernen, dass es nicht mit jedem Kind gleich gut gelingt und dass es allen so geht und dass dies normal ist.</p> <p>Variante: - Ist es zu zweit gelungen, kann auch zu dritt, zu viert oder mit noch mehr Kindern. zusammen gemalt werden.</p>	
Material	
<ul style="list-style-type: none"> • Papier • Farb- oder Filzstifte 	
Bemerkung	
-	
Literatur	
Portmann, R. (2011). <i>Die 50 besten Spiele für mehr Selbstvertrauen</i> . (1. Auflage). München: Don Bosco Medien GmbH.	

Mein „Jeden-Tag-wird-ich-stärker“ Buch

Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren	Stolz auf individuelle Fähigkeiten, Beobachtung des eigenen Verhaltens und Erlebens
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Ein Buch, das viele Eigenschaften von sich selbst enthält.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder sollen sich mit Hilfe eines Spiegels selbst malen. Auf der gegenüberliegenden Seite kann eine Alu- oder Spiegelfolie aufgeklebt werden. Damit das Kind sich spiegeln kann. - Einen Fingerabdruck ins Buch machen. Eine passende Frage dazu ist, was findest du noch besonders an dir? - Nach Massagen können die Kinder in das Buch malen, wo sie am liebsten die Massage hatten und wie sie sich dabei gefühlt hatten. - Die Kinder können ins Buch Dinge zeichnen, die ihnen Angst machen. - Lieblingsspielzeuge malen. Sie können auch Lieblingsspielsachen von anderen hinein zeichnen. - Ein schönes und ein schlimmes Erlebnis malen. - Lieblings- und Hassspeisen malen oder aus Zeitschriften ausschneiden und aufkleben. - Dinge oder Spiele malen, die sie mögen oder nicht mögen oder die ihnen früher nicht gefielen - Die besten Freunde zeichnen - Lieblingstier malen - Besonders wichtige Personen im Leben malen. Was mögen sie an anderen Menschen besonders leiden, was gar nicht - Die Familie aufzeichnen 	
Material	
<ul style="list-style-type: none"> • Heft • Farb-oder Filzstifte 	
Bemerkung	
-	
Literatur	
Schneider, S. (2002). <i>Das stark mach Buch. Wie Kinder selbstbewusst und selbstsicher werden.</i> (3. Auflage). Freiburg im Breisgau: Christophorus-Verlag GmbH.	

Persönlichkeitsdiagramme

Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren	Beobachtung physiologischer Zustände, Selbstakzeptanz
Umweltfaktoren	Soziale Vergleiche
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input checked="" type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Jedes Kind zeichnet sich ein Säulendiagramm, das eine Übersicht zu Persönlichkeitsmerkmalen gibt. (z.B. Erscheinungsbild: Haarfarbe, Grösse, Schuhgrösse; Lieblingsfach, Lieblingsessen, Haustier etc.)</p> <p>Variante: - Man könnte diese Übung ins soziale übertragen, indem ein Diagramm der ganzen Gruppe im Vergleich gemacht wird.</p>	
Material	
<ul style="list-style-type: none"> • Blätter • Stifte 	
Bemerkung	
-	
Literatur	
Monsley, J. & Sonnet, H. (2005). <i>101 Spiele zur Stärkung des Selbstwertgefühls. Ein Praxisbuch für die Grundschule.</i> Horneburg: Persen.	

Brieffreund	
Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren	Auf eigene Bedürfnisse achten und diese respektieren, Beobachtung der eignen Verhaltens, Erlebens und physiologischer Zustände
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input checked="" type="checkbox"/> Unterstufe <input checked="" type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Die Kinder stellen sich vor, sie hätten einen Brieffreund. Sie schreiben ihm einen Brief in welchem sie sich selbst, ihr Zuhause, ihre Hobbys etc. beschreiben.</p> <p>Variante: - Man könnte auch mit einer anderen Klasse oder mit der eigenen Klasse Briefe austauschen. Eventuell anonym oder mit Codenamen, (damit sich die Kinder eher öffnen). - mit jüngeren Kindern, könnten die Briefe auch bildlich gestaltet werden.</p>	
Material	
<ul style="list-style-type: none"> • Papier • Stifte • Couvert 	
Bemerkung	
-	
Literatur	
Monsley, J. & Sonnet, H. (2005). <i>101 Spiele zur Stärkung des Selbstwertgefühls. Ein Praxisbuch für die Grundschule</i> . Horneburg: Persen.	

Die Stärken von Tieren entdecken	
Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren	Vergegenwärtigung positiver Eigenschaften
Alter	
<input checked="" type="checkbox"/> Kindergarten <input checked="" type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Jedes Kind wählt sich ein Tier, das es gerne sein möchte. Dieses Tier gestaltet es aus den Papptellern. Es zeichnet Augen, Mund und Nase auf und schneidet diese aus. Danach malt es die Maske an und verziert sie mit Federn, Stoffresten etc. Wenn jedes Kind eine Maske hat, setzen sich die Kinder in einen Kreis. Jedes Kind spielt nun das Tier vor und die anderen Kinder versuchen den Tiernamen herauszufinden. Dann zählt das Kind die Eigenschaften des Tieres auf und erzählt der Gruppe, wieso es dieses Tier gut findet. Die Gruppe versucht weitere Eigenschaften des Tieres zu finden.</p>	
Material	
<ul style="list-style-type: none"> • Pappteller • Schere • Wachsmalstifte • Federn, Stoff- und Krepppapierresten etc. 	
Bemerkung	
-	
Literatur	
<p>Erkert, A. (2000). „<i>Liebe Schnecke komm heraus!</i>“ <i>Spiele und Anregungen zur Förderung des Selbstwertgefühls und des sozialen Verhaltens</i>. Münster: Ökotopia.</p>	

Trostkissen basteln

Kategorie:	Unterkategorie:
Umweltfaktoren	Sicherheit und Geborgenheit erleben
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Um ein Trostkissen zu basteln, wird zuerst eine Kissenhülle gebraucht. Je nach Alter des Kindes kann diese selbstgenäht werden oder von einem Elternteil oder der Therapeutin genäht werden. Die Hülle kann vom Kind durch Stickereien oder Aufdrucke verziert werden. Das Kissen wird mit getrockneten Kräuter oder Blütenblätter oder mit in Duftöl getränkten Wattebällchen, gefüllt. Als Duftstoffe eignen sich besonders Lavendel, Kamille, Sandelholz oder Rose.</p>	
Material	
<ul style="list-style-type: none">• Kissenhülle (Stoff, Nadel und Faden)• Schere• Stecknadeln• Material für Aufdrucke• Getrocknete Kräuter oder Blütenblätter• Duftöl• Wattebällchen	
Bemerkung	
-	
Literatur	
<p>Schneider, S. (2002). <i>Das stark mach Buch. Wie Kinder selbstbewusst und selbstsicher werden.</i> (3. Auflage). Freiburg im Breisgau: Christophorus-Verlag GmbH.</p>	

Licht und Schatten- Mandala

Kategorie:

Personale Faktoren

Unterkategorie:

Erfolgreiche Selbstdarstellung

Alter

- Kindergarten
 Unterstufe
 Mittelstufe

Idee

Zuerst sammeln die Kinder Stärken und Bereiche, die sie verbessern möchten. Dann wird ein Kreis als Mandala gezeichnet. Dieser wird durch eine S-Form in zwei Teile geteilt. Die eine Hälfte bleibt leer, die andere wird mit Kreide schattiert, um zwischen Licht- und Schattenseite zu unterscheiden. Auf der Lichtseite wird der Titel „Stärken“ und auf der Schattenseite der Titel „Dinge, die ich verbessern möchte“ geschrieben. Jetzt schreibt oder zeichnet das Kind auf der Lichtseite Stärken von ihm und auf der Schattenseite Dinge, die es verbessern möchte auf. Der Teil „Stärken“ kann mit Gelb und der Teil „Dinge, die ich verbessern möchte“ mit Grau eingefärbt werden.

Variante:

- Die Kinder können ihr Mandala zum Schluss vorlesen, erklären oder aufhängen.

Material

- Stifte (dicke und dünne)
- Schreibpapier
- Festes Zeichenpapier, Kartonbogen
- Zirkel (für Mandala-Kreis)

Bemerkung

- Es eignet sich anfangs über Dinge, die man gut kann und Dinge, die man verbessern möchte zu reden, oder diese Themen in einer vorherigen Lektion aufgenommen zu haben.

Literatur

Akin, T., Cowan, D., Dunne, G., Palomare, S., Schilling, D. & Schuster, S. (2000). *Selbstvertrauen und soziale Kompetenzen. Übungen, Aktivitäten und Spiele für Kids ab 10*. Mülheim an der Ruhr: an der Ruhr.

Kreisaktivitäten- und Rituale

Gut finde ich...

Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren	Selbstakzeptanz, Wissen über den eigenen Wert
Umweltfaktoren	Positive soziale Rückmeldungen
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Die Kinder bilden einen Kreis. Ein Kind hat den Ball in der Hand und führt folgenden Satz zu Ende: „Gut finde ich an mir, dass ich ...“ Anschliessend wirft es den Ball weiter. Jenes Kind, das nun den Ball in der Hand hält, sagt seinen eigenen Satz und wirft den Ball wieder weiter. Die Kinder sollen mehrmals an die Reihe kommen, damit sie verschiedenen Eigenschaften oder Fähigkeiten nennen können.</p> <p>Variante: - Die Kinder stehen im Kreis. Ein Kind hat den Ball in der Hand und sagt, was es an einem anderen Kind schätzt, z.B. „Gut finde ich an Hans, dass er gut Fussballspielen kann“. Anschliessend wirft es den Ball weiter.</p>	
Material	
<ul style="list-style-type: none"> • Ball oder anderes Flugobjekt 	
Bemerkung	
<p>Gute Einführung ist wichtig Lustiger in grösseren Gruppen Für Kindergartenkinder könnte es schwierig sein, dass nicht alle dasselbe nennen.</p>	
Literatur	
<p>Baum, H. (1998). <i>Starke Kinder haben's leichter. Spielerisch das Vertrauen in die eigene Kraft stärken.</i> (2. Auflage). Freiburg in Breisgau: Herder.</p>	

Was ist angeboren	
Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren	Vertrauen auf eigenen Möglichkeiten, Selbstakzeptanz
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input checked="" type="checkbox"/> Unterstufe <input checked="" type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Die Kinder überlegen gemeinsam mit der Therapeutin, was für Fähigkeiten angeboren sind und was sie noch lernen können bzw. wollen. Das Ziel ist, dass die Kinder merken, dass einige Kompetenzen nicht einfach vorhanden sind, sondern dass diese gelernt werden müssen. Dazu können Fragen gestellt werden, wie „Was kann man lernen? Muss jedes Kind alles können?“</p>	
Material	
-	
Bemerkung	
-	
Literatur	
Baum, H. (1998). <i>Starke Kinder haben's leichter. Spielerisch das Vertrauen in die eigene Kraft stärken.</i> (2. Auflage). Freiburg in Breisgau: Herder.	

Tiere erraten	
Kategorie:	Unterkategorie:
Persönliche Faktoren Umweltfaktoren	Besinnung auf eigene Fähigkeiten Soziale Vergleiche
Alter	
<input checked="" type="checkbox"/> Kindergarten <input checked="" type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Jedes Kind sucht sich ein Tier aus, das seiner Meinung nach ähnliche Eigenschaften hat wie es selbst. Ein paar Kinder gehen in die Mitte, die anderen bleiben draussen. Die Kinder in der Mitte imitieren das gewählte Tier. Die Kinder draussen erraten es, indem sie das Kind berühren und raten was es für ein Tier ist. Wird ein Tier erraten, sitzt es wieder aussen im Kreis.</p> <p>Das Spiel kann mit einer Runde beendet werden, indem jedes Kind das Tier nennt das es wählen würde, wenn es ein Tier sein könnte und weshalb es dieses Tier sein wollen würde. Nach der Runde können die Kinder die Plätze so tauschen, dass die Tiere aus den gleichen Kategorien nebeneinander sitzen können.</p> <p>Variante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei kleinen Gruppen (wie meist in der Therapie) könnte immer ein Kind in die Mitte gehen und sein Tier imitieren, bis die anderen Kinder/ das andere Kind das Tier erraten kann. - Bei jüngeren Kindern kann es hilfreich sein, Beispiele zu Eigenschaften der Tiere zu nennen, z.B. schüchtern, draufgängerisch, lieber alleine oder mit anderen zusammen, lebhaft oder eher ruhig etc. - Mit der Zeit kann man versuchen eingehender über die Charaktereigenschaften reden und nachdenken. 	
Material	
-	
Bemerkung	
Über Charaktereigenschaft zu reden, könnte für Kindergärtner noch zu schwierig sein.	
Literatur	
Monsley, J. & Sonnet, H. (2005). <i>101 Spiele zur Stärkung des Selbstwertgefühls. Ein Praxisbuch für die Grundschule</i> . Horneburg: Persen.	

Puzzels	
Kategorie:	Unterkategorie:
Umweltfaktoren	Sich gebraucht fühlen, Gefühl des Angekommenseins
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Jede Postkarte wird in fünf Teile geschnitten. Die zusammengehörigen Teile von einer Postkarte werden mit einem Buchstaben, Muster etc. versehen. Jedes Kind nimmt sich einen Teil. Ohne zu reden, sollen sich die Kinder untereinander finden, um die Karte zusammensetzen zu können.</p> <p>Variante: - Diese Aktivität kann als Wettrennen (welche Gruppe hat als erste die Karte beisammen) oder aber auch ohne Rennen durchgeführt werden.</p>	
Material	
<ul style="list-style-type: none"> • Postkarten • Schere (Postkarte schneiden) • evtl. Leim (wenn die Karte wieder zusammengeklebt werden soll) 	
Bemerkung	
<p>In der Therapie, könnte man diese Aktivität in einer Gruppe mit einer einzelnen Karte durchführen. Z.B. Gruppenbildungsphase, Konfliktsituationen in Gruppen etc.</p> <p>An diese Aktivität kann ein Gruppenspiel, weitere Wettkämpfe oder ein Rollenspiel angehängt werden.</p>	
Literatur	
<p>Monsley, J. & Sonnet, H. (2005). <i>101 Spiele zur Stärkung des Selbstwertgefühls. Ein Praxisbuch für die Grundschule</i>. Horneburg: Persen.</p>	

Wunschdenken	
Kategorie:	Unterkategorie:
Umweltfaktoren	Positive Beziehungen
Personale Faktoren	Verantwortung und Sorge für andere tragen
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Ein Kind ist Zauberer und wünscht der Gruppe einen Wunsch. Der Zauberstab geht der Reihe nach von Kind zu Kind.</p> <p>Variante: - Jedes Kind wünscht sich selber was - Man könnte die Wünsche Therapiebezogen reduzieren, damit es auch erfüllbar ist (z.B. wählt Spiel etc.)</p>	
Material	
<ul style="list-style-type: none"> • Zauberstab 	
Bemerkung	
<p>-</p> <p>- Evtl. brauchen Kinder (vor allem jüngere) Denkanstöße. - schauen, dass Wünsche nicht ins Negative fallen (z.B. bei Konfliktsituationen)</p>	
Literatur	
<p>Monsley, J. & Sonnet, H. (2005). <i>101 Spiele zur Stärkung des Selbstwertgefühls. Ein Praxisbuch für die Grundschule</i>. Horneburg: Persen.</p>	

Selbstlob	
Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren	Vergegenwärtigung positiver Eigenschaften
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Eine Flasche wird im Kreis gedreht. Jenes Kind auf das die Flasche zeigt, nennt eine Tätigkeit die es gerne macht und auch gut kann.</p> <p>Variante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Andere Themen als Tätigkeit (z.B. was man am Körper mag, auf welche Tat man stolz ist etc.)- Das Kind, auf das die Flasche zeigt, sagt etwas Positives über ein anderes Kind (Achtung: es sollen alle Kinder einmal erwähnt werden).	
Material	
<ul style="list-style-type: none">• Plastikflasche	
Bemerkung	
-	
Literatur	
Monsley, J. & Sonnet, H. (2005). <i>101 Spiele zur Stärkung des Selbstwertgefühls. Ein Praxisbuch für die Grundschule</i> . Horneburg: Persen.	

Herzklopfen und Schwitzhände	
Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren	Beobachtung physiologischer Zustände, Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input checked="" type="checkbox"/> Unterstufe <input checked="" type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Die Therapeutin erzählt zum Einstieg von einem fiktiven Kind, das immer Herzklopfen bekommt, wenn es sich etwas nicht traut. Gemeinsam mit den Kindern wird zusammengetragen, woran sie merken, dass sie angespannt und unsicher sind und sich etwas nicht zutrauen. Es sollen typische Merkmale genannt werden, wie z.B. rot werden, schwitzen, stottern und nichts mehr denken können.</p> <p>Spielverlauf: Jedes Kind nennt nacheinander Merkmale für Unsicherheit und Ängstlichkeit. Es soll möglichst kein Merkmal genannt werden, das vorhin schon gesagt wurde. In der zweiten Runde nennen die Kinder nacheinander Strategien, die ihnen in solchen Situationen helfen. Jedes Kind soll wenn möglich etwas anderes sagen. Beispiele sind: tief durchatmen, einmal um den Block laufen, eine Schluck Wasser trinken, in den Arm genommen werden usw.</p> <p>Variante: - Das Spiel kann auch in Form von „Ich packe in meinen Koffer“ gespielt werden.</p>	
Material	
-	
Bemerkung	
-	
Literatur	
Portmann, R. (2011). <i>Die 50 besten Spiele für mehr Selbstvertrauen</i> . (1. Auflage). München: Don Bosco Medien GmbH.	

Mein Name ist wundervoll	
Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren Umweltfaktoren	Wissen über den eigenen Wert, Positive soziale Rückmeldung
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Jedes Kind nennt seinen Vornamen und erzählt der Gruppe, was es über seinen Namen weiss, z.B. warum die Eltern diesen Namen gewählt haben, was der Name bedeutet und / oder welche Erlebnisse es mit dem Namen schon hatte.</p> <p>Als Abschluss sagen die anderen Kinder folgenden Vers mit dem entsprechenden Namen: „XY, dein Name ist ganz toll. Wir finden ihn ganz wundervoll.“</p>	
Material	
-	
Bemerkung	
<p>Eignet sich gut als Kennenlernspiel. Die Therapeutin könnte sich im Vorfeld über den Namen informieren und allenfalls Ergänzungen machen.</p>	
Literatur	
Portmann, R. (2011). <i>Die 50 besten Spiele für mehr Selbstvertrauen</i> . (1. Auflage). München: Don Bosco Medien GmbH.	

Ich bin stolz	
Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren	Vergegenwärtigung positiver Eigenschaften, Stolz auf Leistungen
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
Die Therapeutin fragt die Kinder: „Wenn du an die vergangene Woche denkst, worauf kannst du stolz sein?“ Die Kinder sollen kurz überlegen. Nun ergänzt jedes Kind der Reihe nach den Satzanfang: „Ich bin stolz, dass ich...“	
Material	
-	
Bemerkung	
Eignet sich gut als Einstieg	
Literatur	
Portmann, R. (2011). <i>Die 50 besten Spiele für mehr Selbstvertrauen</i> . (1. Auflage). München: Don Bosco Medien GmbH.	

„Ich“ sagen	
Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren	Erleben eigener Kompetenzen, Glaube an den eigenen Wert
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Die Kinder stehen im Kreis. Ein Kind beginnt und sagt zu seinem Nachbar: „Ich möchte, dass du ...“ z.B. eine Grimasse schneidest, dich einmal um dich selbst drehst, usw. Das angesprochene Kind antwortet: „Bis du sicher? Sag das noch mal lauter.“ Das erste Kind wiederholt den Satz von vorn laut und deutlich. Das angesprochene Kind muss nun den Wunsch erfüllen. Dieses darf dann dem nächsten Kind eine Forderung stellen. Die Forderungen dürfen ein Kind nicht beschämen, erniedrigen oder kränken.</p>	
Material	
-	
Bemerkung	
-	
Literatur	
Portmann, R. (2011). <i>Die 50 besten Spiele für mehr Selbstvertrauen</i> . (1. Auflage). München: Don Bosco Medien GmbH.	

Talkshow	
Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren Umweltfaktoren	Beobachtung des eigenen Verhaltens, Erlebens und physiologischer Zustände Unterstützung vom Umfeld
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Es wird eine Talkshow gespielt bei der das Gesprächsthema die eigenen Gefühle sind. Die Kinder setzen sich in einen Halbkreis. Die Therapeutin ist die Talkmeisterin und lädt einige Gäste ein. Zuerst werden die Gäste gefragt, wie es ihnen geht und wann sie gute Laune haben. Des Weiteren wird gefragt, wobei sie sich nicht wohl fühlen. Auch kann gefragt werden, was sie tun wenn sie wütend sind, welches Gesicht machen sie dabei, wie drücken sie sich aus, wenn sie sich freuen etc.</p> <p>Variante: - Die Gäste können das Gefühl vorspielen und die Zuhörer müssen das jeweilige Gefühl erraten.</p>	
Material	
<ul style="list-style-type: none"> • Stühle • Ein Gegenstand als Mikrophon 	
Bemerkung	
-	
Literatur	
Schneider, S. (2002). <i>Das stark mach Buch. Wie Kinder selbstbewusst und selbstsicher werden.</i> (3. Auflage). Freiburg im Breisgau: Christophorus-Verlag GmbH.	

Loben lernen	
Kategorie:	Unterkategorie:
Soziale Faktoren	Positive soziale Rückmeldungen, Akzeptanz durch die Gruppe
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Die Namen der Kinder werden auf Zettel geschrieben und in eine Schachtel gelegt. Ein Name nach dem anderen wird herausgezogen. Zu jedem Namen sagen ein paar Kinder etwas Positives über das Kind (z.B. freundlich, hilfsbereit, hat ein nettes Lächeln etc.).</p>	
Material	
<ul style="list-style-type: none"> • Papier • Stifte • Schachtel, Beutel 	
Bemerkung	
<p>- Wenn es ein Kind hat, über das andere Kinder möglicherweise wenig Positives sagen können, soll dieses Kind vor dem Spiel, vor den anderen Kindern, laut gelobt werden. - Manchmal ist es hilfreich, vor dem Spiel mögliche positive Eigenschaften aufzuzählen, wonach die Mitspieler Ausschau halten können.</p>	
Literatur	
<p>Monsley, J. & Sonnet, H. (2005). <i>101 Spiele zur Stärkung des Selbstwertgefühls. Ein Praxisbuch für die Grundschule</i>. Horneburg: Persen.</p>	

Stickergeschenke	
Kategorie:	Unterkategorie:
Umweltfaktoren	Positive soziale Rückmeldung
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Jedes Kind erhält drei Sticker. Diese verteilt es beliebig an drei verschiedene Kinder. Dabei soll es etwas Positives zum Kind sagen. Am Ende soll jedes Kind drei Sticker haben.</p>	
Material	
<ul style="list-style-type: none">• drei farbige Sticker pro Kind	
Bemerkung	
<p>Wenn es Kinder gibt die anderen keinen Sticker geben wollen, soll vor dem Spiel über den Sinn des Spiels gesprochen werden. Jedes Kind soll ein gutes Gefühl und zufriedene Stimmung haben. Dies kann auch helfen, wenn es z.B. ein Kind hat, das womöglich kein Sticker erhalten würde.</p>	
Literatur	
<p>Monsley, J. & Sonnet, H. (2005). <i>101 Spiele zur Stärkung des Selbstwertgefühls. Ein Praxisbuch für die Grundschule</i>. Horneburg: Persen.</p>	

Namen und Beinamen	
Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren	Selbstakzeptanz, Wissen über den eigenen Wert
Umweltfaktoren	Positive soziale Rückmeldungen, Akzeptanz durch eine Gruppe, Beziehung
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input checked="" type="checkbox"/> Unterstufe <input checked="" type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Jedes Kind sucht sich zu seinem Vornamen einen Beinamen. Dieser Beiname sollte mit dem gleichen Buchstaben wie der Vorname und positiv sein. Z.B. Michael, der Mutige; Katrin, die Kluge; Simon, der Starke etc. Jedes Kind nennt den Namen im passenden Ton und die restlichen Kinder wiederholen den Namen mit Beinamen in demselben Ton.</p> <p>Variante: - Zum Beinamen wird noch eine passende Geste dazu genommen. Z.B.: Katrin, die Kluge: Zahlen in Luft schreiben, Simon, der Strake: fest auf Boden stampfen etc.</p>	
Material	
-	
Bemerkung	
<p>Schauen, dass alle Kinder einen passenden Beinamen finden. Wenn ein Kind keine Idee hat, können die restlichen Kinder helfen, einen zu finden.</p>	
Literatur	
<p>Monsley, J. & Sonnet, H. (2005). <i>101 Spiele zur Stärkung des Selbstwertgefühls. Ein Praxisbuch für die Grundschule</i>. Horneburg: Persen.</p>	

Ich vor dem Spiegel	
Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren	Einschätzung der eigenen Attraktivität
Alter	
<input checked="" type="checkbox"/> Kindergarten <input checked="" type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Die Kinder betrachten sich nacheinander von allen Seiten im Spiegel. Danach bilden die Kinder einen Kreis. Ein Kind fängt an und bittet z.B. alle Kinder mit einem roten Pulli, blaue Augen etc. in die Mitte zu kommen. Die Kinder betrachten sich gegenseitig und schauen, dass niemand einen Fehler gemacht hat. Wenn die Kinder mit blauen Augen, rotem Pulli in der Mitte stehen, stellt ein anderes Kind eine neue Frage.</p> <p>Variante: - Die Therapeutin kann das Kommando übernehmen und altersgemäss anpassen. Diese Übung kann auch gut für die Körperwahrnehmung gebraucht werden. Z.B. das Kind mit dem Ring an der linken Hand, das Kind das rechtshändig ist etc. So kann es auch gut in kleineren Gruppen durchgeführt werden.</p>	
Material	
<ul style="list-style-type: none"> • Spiegel 	
Bemerkung	
-	
Literatur	
Erkert, A. (2000). „ <i>Liebe Schnecke komm heraus!</i> “ <i>Spiele und Anregungen zur Förderung des Selbstwertgefühls und des sozialen Verhaltens</i> . Münster: Ökotopia.	

Weisst du noch, wie du aussiehst?	
Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren	Einschätzung der eigenen Attraktivität
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Ein Kind betrachtet sich im Spiegel und versucht sich so viele Details zu merken (Haarfarbe, Schmuck etc.) Dann schliesst es die Augen. Ein zweites Kind fragt nun das Kind nach seinem Aussehen oder was es anhat. Wenn das Kind eine falsche Antwort gibt oder es alle Antworten richtig angegeben hat, wechseln die Rollen.</p> <p>Varianten: - es werden Anzahl Fragen bestimmt und die Rollen getauscht nachdem alle Fragen durch sind - Mit älteren Kindern könnte die Therapeutin komplexere Fragen stellen wie z.B. Höhe, Gewicht, etc. die die Kinder einschätzen und ev. danach testen. (auf Themen der Kinder anpassen)</p>	
Material	
<ul style="list-style-type: none"> • Spiegel • Ev. Messgeräte (cm, Waage etc.) 	
Bemerkung	
-	
Literatur	
Erkert, A. (2000). „ <i>Liebe Schnecke komm heraus!</i> “ <i>Spiele und Anregungen zur Förderung des Selbstwertgefühls und des sozialen Verhaltens</i> . Münster: Ökotopia.	

Sich selbst bestärken	
Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren Umweltfaktoren	Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten Akzeptanz durch eine Gruppe
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Fantasiereise</p> <p>Die Therapeutin leitet die Reise an: „Schliesse deine Augen. Lass deinen Atem ruhig und gleichmässig gehen. Lausche in die Dunkelheit. Du hörst die Stimme einer guten Fee. Sie nennt dich bei deinem Namen. Sie sagt zu dir: Ich kenne dich gut. Du traust dir manchmal wenig zu. Aber ich weiss, dir gelingt, was du möchtest, wenn du daran glaubst. Sag dir immer wieder: „Ich schaffe das – ich traue mich was, ich schaffe das - ich traue mich was, ich schaffe das - ich traue mich was...“ Die Stimme der Fee wird immer leiser und leiser. Öffne nun wieder die Augen und bleibe noch ein wenig ruhig sitzen.</p> <p>Schreibe nun einen Spruch der Fee auf. Du kannst auch ein Bild der guten Fee malen. Schau dir das Bild und den Spruch immer wieder an und hole dir Stärke, wenn du sie brauchst.“</p> <p>Danach kann die ganze Gruppe einen gemeinsamen „Schlachtruf“ erfinden, denn sie alle zusammen schreien. Auch ist es möglich, dass jedes Kind für sich selbst einen Schlachtruf erfindet. Die Schlachtrufe können vor einer schwierigen Aufgabe aufgesagt werden.</p> <p>Beispiele eines Schlachtrufs: „Ich schaffe das, ich schaffe das – das ist doch sonnenklar!“ „Ich traue mich was, ich traue mich was – das wird ganz wunderbar!“</p>	
Material	
<ul style="list-style-type: none"> • Papier • Stifte 	
Bemerkung	
-	
Literatur	
Portmann, R. (2011). <i>Die 50 besten Spiele für mehr Selbstvertrauen</i> . (1. Auflage). München: Don Bosco Medien GmbH.	

Der Garten	
Kategorie:	Unterkategorie:
Umweltfaktoren	Soziale Vergleiche
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Fantasiereise: „Mach es dir auf deinem Platz bequem und schliesse die Augen. Atme einmal langsam aus. Stell dir bitte vor, dass sich dieser Raum in einen schönen Garten verwandelt. Aus all den Menschen werden Blumen und Büsche, Bäume und andere Pflanzen. Finde zuerst heraus, in welche Blume oder Pflanze du dich selbst verwandelst. Wie gefällt dir diese Pflanze? In welche Pflanze verwandelt sich dein Freund/ deine Freundin? Und in welche Pflanze verwandelt sich der Gruppenleiter? Stell dir vor, du gehst durch den Garten und siehst all die Pflanzen, in die sich die anderen Kinder verwandelt haben. Wie gefällt dir dieser Garten? Wie würde sich ein Besucher fühlen, der durch diesen Garten spazierte?“</p>	
Material	
<ul style="list-style-type: none"> • Ev. Matten, Decken o.ä. 	
Bemerkung	
<p>-Die Kinder versuchen in dieser Phantasieübung, sich auf die Individualität der anderen Gruppenmitglieder zu konzentrieren. Was macht jedes dieser Kinder besonders? Wenn es gelingt, das Besondere im Gegenüber zu erkennen, ist die Atmosphäre zwischen den zwei Kindern entspannter.</p>	
Literatur	
<p>Vopel, K.W. (2011). <i>Schulerfolg und Selbstbewusstsein. Imaginationen für Kinder</i>. (1. Auflage). Salzhäusen: iskopress.</p>	

Glückstopf	
Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren Umweltfaktoren	Besinnung auf die eigenen Fähigkeiten, Unterstützung
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input checked="" type="checkbox"/> Unterstufe <input checked="" type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Gemeinsam sammeln die Kinder kurze Mut-mach-Sprüche, z.B. Mut tut gut, Du schaffst es, Wer wagt, der gewinnt. Diese werden dann auf kleine Papierstreifen aufgeschrieben. Die Streifen mit den Sprüchen werden zusammengefaltet und in eine Schachtel gelegt. Fühlt sich ein Kind einmal unsicher, so darf es einen Spruch aus der Schachtel nehmen, für sich lesen und behalten. Mit der Zeit muss der Topf wieder ergänzt werden.</p>	
Material	
<ul style="list-style-type: none">• Papier• Stifte• Schachtel	
Bemerkung	
<p>Jedes Kind, das in die Psychomotorik kommt, kann einige Sprüche aufschreiben. Aus der Schachtel dürfen dann alle Kinder einen Spruch heraus nehmen, wenn sie einen brauchen.</p>	
Literatur	
<p>Portmann, R. (2011). <i>Die 50 besten Spiele für mehr Selbstvertrauen</i>. (1. Auflage). München: Don Bosco Medien GmbH.</p>	

Torpfosten	
Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren	Erleben eigener Kompetenzen, Leistung erbringen, konkrete Erfolge
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input checked="" type="checkbox"/> Unterstufe <input checked="" type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Es wird ein Plakat mit Torpfosten aufgehängt. Aus Papier werden Bälle ausgeschnitten. Jedes Kind erhält einen Ball und schreibt sich darauf ein Ziel auf, das es erreichen möchte. Die Bälle werden in einer Linie vor dem Tor befestigt. Wenn ein Kind sein Ziel erreicht hat, darf es seinen Ball zwischen die Torpfosten legen.</p>	
Material	
<ul style="list-style-type: none"> • Plakat • Stifte • Kleber (um Bälle befestigen) 	
Bemerkung	
<p>Das Kind sieht seine erreichten Ziele visuell.</p>	
Literatur	
<p>Monsley, J. & Sonnet, H. (2005). <i>101 Spiele zur Stärkung des Selbstwertgefühls. Ein Praxisbuch für die Grundschule</i>. Horneburg: Persen.</p>	

Rollenspiele

Maskerade

Kategorie:	Unterkategorie:
Personale Faktoren	Erleben einer erfolgreichen Selbstdarstellung, Gebrauch der Ressourcen und Kompetenzen
Alter	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe 	
Idee	
<p>Ein Kind zieht sich eine Papiertüte über den Kopf. Ein anderes Kind malt auf der Tüte vorsichtig die Stellen der Augen, der Nase und des Mundes an. Danach zieht das Kind die Tüte wieder aus und schneidet die Augen, Mund und zwei kleine Löcher für die Nase aus. Anschliessend bemalen die Kinder die Tüten, wie sie wollen. Nachdem die Masken fertig bemalt sind und die Farbe getrocknet ist, ziehen die Kinder die Maske an. Sie dürfen eine Rolle spielen, die zu ihrer Maske passt. Nach einiger Zeit können die Masken auch getauscht werden und andere Rollen ausprobiert werden. Die Kinder sollen dabei miteinander in Kontakt kommen.</p>	
Material	
<ul style="list-style-type: none"> • Grosse Papiertüten z.B. vom Bäcker oder Detailhändler. Anstelle von Papiertüten können auch Pappteller verwendet werden und mit einem Gummiband versehen werden. • Scheren • Farben 	
Bemerkung	
<p>Bei diesem Spiel ist es wichtig, die Kinder genau zu beobachten und ihnen vorab zu erklären, dass sie sich ansonsten keine Tüte über den Kopf ziehen dürfen, vor allem keine Plastiktüten, unter denen man schnell ersticken kann.</p>	
Literatur	
<p>Baum, H. (1998). <i>Starke Kinder haben's leichter. Spielerisch das Vertrauen in die eigene Kraft stärken.</i> (2. Auflage). Freiburg in Breisgau: Herder.</p>	

Jetzt bestimme ich	
Kategorie: Personale Faktoren Umweltfaktoren	Unterkategorie: Verantwortung und Sorge für andere tragen, sich von Interessen leiten lassen, offene und zweiseitige Kommunikation
Alter	
<input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Unterstufe <input type="checkbox"/> Mittelstufe	
Idee	
<p>Die Kinder bauen zusammen einen Thron. Ein Kind darf beginnen mit KöniglIn sein. Es setzt sich die Krone auf und nimmt auf dem Thron Platz. Alle Kinder müssen nun dem Kind mit der Macht gehorchen.</p> <p>Spielvariante 1: Das Kind gibt Befehle an einzelne Kinder, z.B. sich einmal um sich selbst drehen. Nach einiger Zeit ist Wechsel und ein anderes Kind bestimmt vom Thron herab.</p> <p>Spielvariante 2: Das Kind gibt an alle Kinder Anweisungen, z.B. unter dem Tisch durch krabbeln. Nach einer Weile wird gewechselt</p> <p>Danach gibt es eine Reflexionsrunde. Es wird darüber gesprochen, wie es ist, wenn einer die Macht hat und alle tun müssen, was er sagt. Die Kinder sollen beide Rollen besprechen. Auch soll diskutiert werden, in welchen Situationen es vielleicht gut ist, wenn ein Kind alles bestimmt.</p>	
Material	
<ul style="list-style-type: none"> • Verschiedenen Materialien, um einen Thron zu bauen und eine Krone zu basteln 	
Bemerkung	
Ist spannender in einer grösseren Kindergruppe Reflexion ist Evtl. für Kindergarten noch zu schwierig	
Literatur	
Baum, H. (1998). <i>Starke Kinder haben's leichter. Spielerisch das Vertrauen in die eigene Kraft stärken.</i> (2. Auflage). Freiburg in Breisgau: Herder.	

Quellen:

- Akin, T., Cowan, D., Dunne, G., Palomare, S., Schilling, D. & Schuster, S. (2000). *Selbstvertrauen und soziale Kompetenzen. Übungen, Aktivitäten und Spiele für Kids ab 10*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Baum, H. (1998). *Starke Kinder haben's leichter. Spielerisch das Vertrauen in die eigene Kraft stärken*. (2. Auflage). Freiburg in Breisgau: Herder.
- Erkert, A. (2000). „*Liebe Schnecke komm heraus!*“ *Spiele und Anregungen zur Förderung des Selbstwertgefühls und des sozialen Verhaltens*. Münster: Ökoto-
pia.
- Monsley, J. & Sonnet, H. (2005). *101 Spiele zur Stärkung des Selbstwertgefühls. Ein Praxisbuch für die Grundschule*. (1. Auflage). Horneburg: Persen.
- Portmann, R. (2011). *Die 50 besten Spiele für mehr Selbstvertrauen*. (1. Auflage). München: Don Bosco Medien GmbH.
- Schneider, S. (2002). *Das stark mach Buch. Wie Kinder selbstbewusst und selbstsicher werden*. (3. Auflage). Freiburg im Breisgau: Christophorus-Verlag GmbH.
- Vopel, K.W. (2011). *Schulerfolg und Selbstbewusstsein. Imaginationen für Kinder*. (1. Auflage). Salzhausen: iskopress.

Recherchetagebuch

Juli-Oktober 2014			
Stichwörter und Absicht	Objekte	Gefunden	Führt zu
<ul style="list-style-type: none"> • Selbstwert • Selbstwertgefühl • Selbstwirksamkeit • Selbstkonzept • Selbstvertrauen • Selbstwert und Kinder • Self esteem • Self esteem –children • Entwicklung Selbstwert • Einflüsse des Selbstwert • Einflussfaktoren • Förderung des Selbstwerts • Tests und Selbstwert <p>Überblick zum Thema erhalten, erster Einblick zu Begriffen, Entwicklung, Einflussfaktoren</p> <p>Einflussfaktoren zum Selbstwert</p> <p>Entwicklung des Selbstwerts</p>	Buch	HfH Zürich	Amft, H. & Amft, S. (2003). Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie? Ergebnisse einer Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie. <i>Schweizer Zeitschrift für Heilpädagogik</i> , 12, 35-43.
	Buch	Zentralbibliothek Zürich	Trautwein, U. (2003). <i>Schule und Selbstwert. Entwicklungsverlauf, Bedeutung von Kontextfaktoren und Effekte auf die Verhaltensebene</i> . Münster: Waxmann
	Buch	HfH Zürich	Eggert, D., Bode, S. & Reichenbach, Ch. (2003). <i>Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter. Theorie und Möglichkeiten der Diagnostik</i> . Dortmund: Verlag Modernes Lernen, Borgmann.
	Buch	Zentralbibliothek Zürich	Branden, N. (2010). <i>Die 6 Säulen des Selbstwertgefühls. Erfolgreich und zufrieden durch ein starkes Selbst.</i> (Ungekürzte Taschenbuchausgabe). München: Piper.
	Artikel	HfH Zürich	Walther, E., Preckel, F., Mecklenbräuker, S. (Hrsg.). (2010). <i>Befragung von Kindern und Jugendlichen. Grundlagen, Methoden und Anwendungsfelder</i> . Göttingen: Hogrefe Verlag .
	Buch	Zentralbibliothek Zürich	Potreck-Rose, F. & Jacob, G. (2013). <i>Selbstzuwendung, Selbstakzeptanz, Selbstvertrauen. Psychotherapeutische Interventionen zum Aufbau von Selbstwertgefühl</i> . (8. erweiterte und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta
	Buch	FHNW Campusbibliothek Brugg-Windisch	Krause, Ch., Wiesmann, U., Hannich, H.J. (2004). <i>Subjektive Befindlichkeit und Selbstwertgefühl von Grundschulkindern</i> . (1. Auflage). Lengerich: Pabst Science Publi-

			shers.
	Buch	FHNW Campusbibliothek Brugg-Windisch	Schütz, A. (2003). <i>Psychologie des Selbstwertgefühls. Von Selbstakzeptanz bis Arroganz</i> . (2., aktualisierte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
	Buch	FHNW Campusbibliothek Brugg-Windisch	Waibel, E.M. (2002). <i>Erziehung zum Selbstwert. Persönlichkeitsförderung als zentrales pädagogisches Anliegen</i> . Donauwörth: Auer.
	Buch	HfH Zürich	Conzelmann, A., Hänsel, F., Anders, D. (2008). <i>Sport und Selbstkonzept. Struktur, Dynamik und Entwicklung</i> . Schorndorf: Hofmann (161).
	Buch	HfH Zürich	Pinquart, M. (2010). <i>Entwicklungspsychologie - Kindes- und Jugendalter</i> . Göttingen: Hogrefe.
	Buch	HfH Zürich	Resch, F. (1996). <i>Entwicklungspsychopathologie des Kindes- und Jugendalters. Ein Lehrbuch</i> . Weinheim: Beltz, Psychologie Verlags Union.
Oktober-Dezember 2014			
Stichwörter und Absicht	Objekte	Gefunden	Führt zu
<ul style="list-style-type: none"> • Einflussfaktoren • Schule und Selbstwert • Peers und Selbstwert • Familie und Selbstwert • Persönliche Einflüsse auf Selbstwert • Leistung und Selbstwert • Entwicklung Selbstwert • Entwicklung Selbstkonzept <p>Vertiefung zu einzelnen bestimmten Themen, sowie Ergänzungen zu einzelnen Bereiche, z.B. Einflussfaktoren</p>	Buch	Zentralbibliothek Zürich	Laskowski, A. (2000). <i>Was den Menschen antreibt. Entstehung und Beeinflussung des Selbstkonzepts</i> . Frankfurt/Main, New York: Campus-Verlag.
	Buch	HfH Zürich	Greve, W. (Hrsg.). (2000). <i>Psychologie des Selbst</i> . Weinheim: Beltz, Psychologie Verlags Union.
	Buch	HfH Zürich	Mummendey, H.D. (2006). <i>Psychologie des "Selbst". Theorien, Methoden und Ergebnisse der Selbstkonzeptforschung</i> . Göttingen: Hogrefe.
	Buch	Zentralbibliothek Zürich	Kaminski, K. (2014). <i>Selbstwertstreben und Selbstwertgefühl. Traditionen und Perspektiven</i> . Göttingen : V&R Unipress.

	Buch	Zentralbibliothek Zürich	Suls, J. (1986). <i>Psychological perspectives on the self</i> . Hillsdale: Erlbaum.	
	Buch	Zentralbibliothek Zürich	Filipp, S.H. (Hrsg.). (1979). <i>Selbstkonzept-Forschung. Probleme, Befunde, Perspektiven</i> . (1. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.	
	Buch	HfH Zürich	Brazelton, T.B. & Greenspan, St.I. (2008). <i>Die sieben Grundbedürfnisse von Kindern. Was jedes Kind braucht, um gesund aufzuwachsen, gut zu lernen und glücklich zu sein</i> . Weinheim, Basel: Beltz	
	Buch	HfH Zürich	Pior, R. (1998). <i>Selbstkonzepte von Vorschulkindern. Empirische Untersuchungen zum Selbstkonzept sozialer Integration</i> . Münster, New York, München, Berlin: Waxmann.	
Dezember 2014 - Januar 2015 letzte fehlende Informationen und Unklarheiten, Ergänzungen und Ideensammlung				
Stichwörter	Absicht	Objekte	Gefunden	Führt zu
Self-esteem and genetic	Ergänzung zum Einfluss der genetischen Faktoren auf den Selbstwert	Artikel	Ebscohost	Roy, M., Neale, M.C. & Kendler, K.S. (1995). The Genetic Epidemiology of Self-Esteem. <i>British Journal of Psychiatry</i> , 166, 813-820.
Selbstwert, Selbstvertrauen, Psychomotorik	Genaue Definition und Ziele der Psychomotorik	Artikel	http://www.hfh.ch/de/studium/ba-psychomotoriktherapie/ .	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (Hrsg.). (2013). Studium BA Psychomotoriktherapie. Zugriff am 02. Februar 2015
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung von Selbstwert • Stärkung von Selbstwert • Spiele zum Selbstwert • Spiele zur Stär- 	Spiele zur Förderung des Selbstwerts finden	Buch	FHNW Campusbibliothek Brugg-Windisch:	Vopel, K.W. (2011). <i>Schulerfolg und Selbstbewusstsein. Imaginationen für Kinder</i> . (1. Auflage). Salzhausen: ifkoproess.
		Buch	FHNW Campusbibliothek Brugg-Windisch:	Monsley, J. & Sonnet, H. (2005). <i>101 Spiele zur Stärkung des Selbstwertgefühls. Ein Praxisbuch für die Grundschule</i> . (1. Auflage). Horneburg: Persen.
		Buch	FHNW Campusbibliothek Brugg-	Erkert, A. (2000). „ <i>Liebe Schnecke komm heraus!</i> “ <i>Spiele und Anregungen zur Förderung des Selbstwertgefühls und</i>

kung vom Selbstwert • Kinderspiele		Windisch:	<i>des sozialen Verhaltens</i> . Münster: Ökotopia.
	Buch	FHNW Campusbibliothek Brugg-Windisch:	Akin, P., u.a. (2000). <i>Selbstvertrauen und soziale Kompetenz. Übungen, Aktivitäten und Spiel für Kids ab 10</i> . Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
	Buch	FHNW Campusbibliothek Brugg-Windisch:	Baum, H. (1998). <i>Starke Kinder haben's leichter. Spielerisch das Vertrauen in die eigene Kraft stärken</i> . (2. Auflage). Freiburg in Breisgau: Herder.
	Buch	FHNW Campusbibliothek Brugg-Windisch:	Schneider, S. (2002). <i>Das stark mach Buch. Wie Kinder selbstbewusst und selbstsicher werden</i> . (3. Auflage). Freiburg im Breisgau: Christophorus-Verlag GmbH.